

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Raport final privind distribuția speciilor de vertebrate alogene rezultată din activitatea de inventariere cu efort redus (an 3)

Activitatea A.1.2. Inventarierea - cartarea speciilor invazive de vertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor de vertebrate terestre invazive

Subactivitatea 1.2.6. Inventarierea și cartarea la nivel național a speciilor de vertebrate terestre invazive și potențial invazive cu efort de prelevare a datelor redus

Uniunea Europeană

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contractant: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Echipa de experți:

- BĂNCILĂ Raluca - Expert specii invazive
- BÂDILIȚĂ Alin Marius - Expert ihtiofaună
- CHIȘAMERA Gabriel - Expert mamifere
- COBZARU Ioana - Expert ornitolog
- COGĂLNICEANU Dan - Expert coordonator
- CRISTEA Viorel Mihail - Expert ihtiofaună
- DRĂGAN Ovidiu - Expert ihtiofaună
- FĂNARU Geanina - Expert secundar specii invazive
- GAVRIL Viorel Dumitru - Expert mamifere
- IMECS István - Expert ihtiofaună
- NAGY András Attila - Expert ihtiofaună
- PETRESCU Angela - Expert ornitolog
- SAMOILĂ Ciprian – Expert GIS
- STĂNESCU Florina - Expert specii invazive
- TELEA Elena Alexandra - Expert herpetofaună
- TOPLICEANU Sebastian - Expert herpetofaună
- TUDOR Marian - Expert specii invazive
- URECHE Dorel - Expert ihtiofaună
- POPA Ana-Maria – Suport elaborare raport

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI SAȘIENȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Tudor M., Stănescu F., Băncilă R., Samoilă C., Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A., Drăgan O., Fânaru G., Topliceanu S., Gavril V.D., Telea E.A., Cogălniceanu D., Popa A.M. (2022). *Raport final privind distribuția speciilor de vertebrate alogene rezultată din activitatea de inventariere cu efort redus (an 3)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI SAPIENȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

CUPRINS

Introducere	5
Metodologie	7
Speciile țintă.....	7
Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor	10
<i>Date generale privind inventarierea și cartarea cu efort redus</i>	10
<i>Metode specifice pentru grupurile majore de vertebrate alogene</i>	13
<i>Colectarea datelor din surse suplimentare</i>	16
<i>Observații incidentale</i>	20
<i>Echipamente și materiale necesare</i>	20
<i>Organizarea activității din teren</i>	22
<i>Deplasări, puncte de observație</i>	22
Rezultate	34
Specii identificate.....	50
Specii de vertebrate terestre alogene de îngrijorare pentru UE	54
PEȘTI.....	56
<i>Lepomis gibbosus</i> (Linnaeus, 1758)	56
<i>Percottus glenii</i> Dybowski, 1877	57
<i>Pseudorasbora parva</i> (Temminck & Schlegel, 1846).....	58
REPTILE.....	59
<i>Trachemys scripta</i> (Schoepff, 1792).....	59
PĂSĂRI	60
<i>Alopochen aegyptiaca</i> (Linnaeus, 1766).....	60
MAMIFERE	61
<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	61
Specii de vertebrate terestre alogene, altele decât cele de îngrijorare pentru UE.....	63
PEȘTI.....	64
REPTILE.....	66
PĂSĂRI	66
MAMIFERE	81
Situția actuală în România și perspective viitoare	85
<i>Specii identificate pe parcursul proiectului, cu efort redus de cartare</i>	85
<i>Recomandări</i>	100
<i>Distribuție</i>	101
<i>Specii identificate pe parcursul proiectului – situație centralizată (efort de cartare redus și ridicat)</i>	114
Bibliografie	126
Anexa I - Bază de date privind distribuția speciilor de vertebrate alogene rezultată din activitatea de inventariere cu efort redus	127

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VICINOȘII ȘI ȘTIINȚA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității *Subactivitatea 1.2.6. Inventarierea și cartarea la nivel național a speciilor de vertebrate terestre invazive și potențial invazive cu efort de prelevare a datelor redus* realizată în cadrul activității *Activitatea 1.2. Inventarierea – cartarea speciilor invazive de vertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor de vertebrate terestre invazive*, pentru îndeplinirea Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofauna) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Motivul pentru care subactivitatea este necesară: conform Art. 24 (1) din Reglementarea 1143/2014 a Uniunii Europene, până la 1 iunie 2019 și, ulterior, la fiecare șase ani, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) distribuția speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune sau de interes regional în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), prezente pe teritoriul lor, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere. În vederea îndeplinirii obligațiilor României derivate din Regulamentul 1143/2014, se vor cartea intensiv punctele fierbinți și punctele prioritare de pătrundere a speciilor de nevertebrate dulcicole alogene, prin utilizarea de metode standardizate stabilite în subactivitatea 1.2.3.

Obiectivele activității sunt reprezentate de cartarea cu efort redus la nivel național, prin metodele standardizate stabilite în subactivitatea 1.2.3. *Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor de vertebrate terestre invazive și potențial invazive din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune.* De asemenea, s-a urmărit colectarea datelor necesare pentru analiza distribuției, a potențialului de răspândire, precum și a impactului asupra mediului și comunităților biologice.

Activitatea s-a desfășurat în concordanță cu solicitările caietului de sarcini, a protocolului de inventariere, experții fiind conștienți de obligațiile asumate. Echipa de experți implicată în cadrul acestei activități este formată din specialiști în domeniul biodiversității, mai precis experți în vertebrate terestre alogene, care dețin cunoștințe solide, prin care pot recunoaște speciile de vertebrate terestre nou introduse. Experții au fost arondați pe regiuni

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTEA ȘI SĂPIENȚA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

istorice, iar deplasările în teren au fost coordonate la nivel național. Deplasările în teren s-au realizat în echipe de minim 2 experți care au colectat date conform protocolului de inventariere elaborat în cadrul activității 1.2.3. După colectarea datelor în teren, responsabilul de acțiune a verificat calitatea înregistrărilor și respectarea protocoalelor de inventariere.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI SAPIENȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Metodologie

Speciile țintă

Metodologiile de lucru vizează în principal 48 de specii vertebrate alogene, după cum urmează:

- 36 de specii vertebrate alogene cu prezență cunoscută în România (Tabelul 1), conform *Listei preliminare a speciilor de vertebrate terestre invazive și potențial invazive din România* (Cogălniceanu și colab., 2020a), rezultat al activității 1.2.2 a proiectului. Dintre acestea, 10 sunt specii alogene de îngrijorare pentru UE. Metodologiile de lucru au ca scop principal îmbunătățirea cunoștințelor privind răspândirea, respectiv statutul de invazivitate al acestor 36 specii în România.
- 12 specii vertebrate alogene de îngrijorare pentru UE care nu au fost încă semnalate în România (Tabelul 2). Metodologiile de lucru au ca scop principal detectarea timpurie a acestora în eventualitatea pătrunderii/introducerii în România.

Tabelul 1. Specii de vertebrate alogene invazive și potențial invazive în România (pești, mamifere, reptile, păsări) vizate de metodologia de lucru (Cogălniceanu și colab., 2020a).

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută anterior în România*	Specie alogenă de îngrijorare pentru UE
1.	<i>Lepomis gibbosus</i> (biban-soare, sorete, regină, reginută, regina bălții)	Centrarchidae (pești)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA
2.	<i>Perccottus glenii</i> (somm de Amur, rotan)	Odontobutidae (pești)	Ba, Bu, Do, Mo, Mu, Ol	DA
3.	<i>Pseudorasbora parva</i> (murgoi bălțat)	Cyprinidae (pești)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA
4.	<i>Trachemys scripta</i> (țestoasa de Florida)	Emydidae (reptile)	Ba, Cr, Do, Mo, Mu, Ol, Tr	DA
5.	<i>Alopochen aegyptiaca</i> (gâscă egipteană)	Anatidae (păsări)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA
6.	<i>Threskiornis aethiopicus</i> (ibis sacru african)	Threskiornithidae (păsări)	Ba	DA
7.	<i>Myocastor coypus</i> (nutrie, coypu)	Myocastoridae (mamifere)	Ba, Do	DA
8.	<i>Nyctereutes procyonoides</i> (enot, câine enot, viezure cu barbă)	Canidae (mamifere)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Tr	DA
9.	<i>Ondatra zibethicus</i> (bizam, șobolan mirositor, șobolan moscat)	Cricetidae (mamifere)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA
10.	<i>Procyon lotor</i> (raton)	Procyonidae (mamifere)	Ba, Do	DA
11.	<i>Ameiurus melas</i>	Ictaluridae	Ba, Cr, Ma, Ol, Tr	NU

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută anterior în România*	Specie alogenă de îngrijorare pentru UE
	(sommn american, sommn pitic negru)	(pești)		
12.	<i>Ameiurus nebulosus</i> (sommn pitic)	Ictaluridae (pești)	Ba, Cr, Ma, Mu, Ol, Tr	NU
13.	<i>Carassius gibelio</i> (caras argintiu)	Cyprinidae (pești)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
14.	<i>Coregonus lavaretus</i> (coregon, coregon comun, lavaret, păstrăv argintiu)	Salmonidae (pești)	Cr	NU
15.	<i>Coregonus peled</i> (coregon peled, peled)	Salmonidae (pești)	Mu, Ol, Tr	NU
16.	<i>Ctenopharyngodon idella</i> (cosăș)	Cyprinidae (pești)	Ba, Do, Ma, Mo, Mu, Ol	NU
17.	<i>Gambusia holbrooki</i> (gambusie, gambuzie)	Poeciliidae (pești)	Do	NU
18.	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i> (sânger, crap argintiu, fitofag)	Cyprinidae (pești)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol	NU
19.	<i>Hypophthalmichthys nobilis</i> (crap novac, novac, crap argintiu nobil, crap cu cap mare)	Cyprinidae (pești)	Ba, Cr, Do, Mo, Mu	NU
20.	<i>Oncorhynchus mykiss</i> (păstrăv-curcubeu, păstrăv american)	Salmonidae (pești)	Ba, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
21.	<i>Planiliza haematocheila</i> (chefal cu ochi roșii)	Mugilidae (pești)	Do	NU
22.	<i>Polyodon spathula</i> (pește-spatulă (de Mississippi))	Polyodontidae (pești)	Ol	NU
23.	<i>Salvelinus fontinalis</i> (păstrăv-fântânel)	Salmonidae (pești)	Ma, Mu, Tr	NU
24.	<i>Podarcis siculus</i> (șopârla italiană de ziduri)	Lacertidae (reptile)	Mu, Tr	NU
25.	<i>Mediodactylus kotschy</i> (gecko)	Gekkonidae (reptile)	Mu	NU
26.	<i>Aix galericulata</i> (rață-mandarin)	Anatidae (păsări)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
27.	<i>Aix sponsa</i> (rață de pădure, rață ochi-de-șoim)	Anatidae (păsări)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Tr	NU
28.	<i>Anser indicus</i> (gâscă de India, gâscă indiană)	Anatidae (păsări)	Cr, Mo, Mu, Tr	NU
29.	<i>Branta canadensis</i> (gâscă canadiană, gâscă de Canada)	Anatidae (păsări)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
30.	<i>Phasianus colchicus</i> (fazan)	Phasianidae (păsări)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
31.	<i>Psittacula krameri</i> (papagalul micul Alexandru)	Psittacidae (păsări)	Mo, Mu, Tr	NU
32.	<i>Dama dama</i> (lopătar, cerb lopătar)	Cervidae (mamifere)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
33.	<i>Neovison vison</i> (vizon american, nurcă americană)	Mustelidae (mamifere)	Do, Tr	NU
34.	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Leporidae	Cr, Mo, Mu, Ol, Tr	NU

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
FACULTATEA DE ȘTIINȚE
ȘI INGENIERIE

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută anterior în România*	Specie alogenă de îngrijorare pentru UE
	(iepure de vizuină)	(mamifere)		
35.	<i>Rattus norvegicus</i> (șobolan cenușiu)	Muridae (mamifere)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
36.	<i>Rattus rattus</i> (șobolan negru)	Muridae (mamifere)	Ba, Do, Tr	NU

* Distribuția în provinciile istorice ale României: Ba – Banat, Bu – Bucovina, Cr – Crișana, Do – Dobrogea, Ol – Oltenia, Ma – Maramureș, Mo – Moldova, Mu – Muntenia, Tr – Transilvania.

Tabelul 2. Specii de vertebrate terestre alogene invazive de îngrijorare pentru UE, nesemnificate încă în România (Cogălniceanu și colab., 2020b), vizate de metodologia de lucru.

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuția nativă
1.	<i>Plotosus lineatus</i> (somm dungat, Ito)	Plotosidae (pești)	Indo-Pacific
2.	<i>Lithobates catesbeianus</i> (broasca-taur americană)	Ranidae (amfibieni)	America de Nord
3.	<i>Acridotheres tristis</i> (myna/maina comună)	Sturnidae (păsări)	Asia de Sud și Sud-Est
4.	<i>Corvus splendens</i> (cioară indiană cu gât sur, cioară de casă indiană)	Corvidae (păsări)	Asia de Sud - subcontinentul Indian
5.	<i>Oxyura jamaicensis</i> (rață jamaicană)	Anatidae (păsări)	America Centrală și de Nord
6.	<i>Callosciurus erythraeus</i> (veverița lui Pallas)	Sciuridae (mamifere)	Asia de Sud-Est
7.	<i>Eutamias (Tamias) sibiricus</i> (veveriță dungată siberiană)	Sciuridae (mamifere)	Asia
8.	<i>Herpestes javanicus</i> (mangustă javaneză, mangustă indiană mică)	Herpestidae (mamifere)	Asia de Sud-Est
9.	<i>Muntiacus reevesi</i> (muntiac chinezesc, muntiacul lui Reeves)	Cervidae (mamifere)	Asia (China și Taiwan)
10.	<i>Nasua nasua</i> (coati)	Procyonidae (mamifere)	America de Sud
11.	<i>Sciurus carolinensis</i> (veveriță cenușie)	Sciuridae (mamifere)	America de Nord
12.	<i>Sciurus niger</i> (veverița-vulpe, traducere din engl. Fox-Squirrel)	Sciuridae (mamifere)	America de Nord

Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor

Date generale privind inventarierea și cartarea cu efort redus

Inventarierea și cartarea cu efort redus de prelevare a datelor este necesară, deoarece numărul mare de specii alogene și distribuția lor pe întreg teritoriul național face ca efortul logistic să fie dificil de susținut în momentul de față, în principal datorită urgenței impuse de Regulamentul 1143/2014 și a numărului redus de specialiști.

Pentru a asigura o inventariere unitară și detectarea timpurie a prezenței speciilor alogene de vertebrate, într-o primă etapă a fost delimitat un carouaj UTM de 10x10 km pe proiecția hărții României. Numărul de suprafețe de probă (cuadrate de 10x10 km) pe fiecare județ a fost determinat astfel încât să se asigure un grad mare de încredere în date, în toate județele și inclusiv a Municipiului București. Astfel, zonele de lucru în teren sunt amplasate în 130 quadrate UTM 10x10 km care acoperă echilibrat teritoriul României (Figura 1), excluzând zonele unde se realizează inventarierea și cartarea intensivă (de ex., zone fierbinți, parcuri naționale și Delta Dunării).

Deplasările în teren din anul 2022 au vizat acoperirea a 30% (39 quadrate) din totalul de 130 quadrate UTM 10 x 10 km. Dintre quadratele planificate (130) au fost investigate un număr de 61 (46,9% din total planificat pentru cei trei ani de studiu). Deplasările sunt de regulă realizate cu echipe formate din 2-3 experți.

Metodologia aplicată de către specialiști (Cogălniceanu și colab., 2020b; 2021) pentru inventarierea și cartarea cu efort redus a vertebratelor alogene este similară cu cea aplicată în cazul metodologiei pentru efort intensiv, deosebirea constând în frecvența mai redusă a deplasărilor în teren și suplimentarea datelor într-o mai mare măsură prin verificarea periodică a resurselor online: publicații, baze de date dedicate colectării datelor de către publicul larg (citizen-science; ex. iNaturalist), și aplicarea de chestionare - autorităților de mediu, administratorilor fondurilor cinegetice, ai ariilor naturale protejate, pescarilor, altor factori interesați (localnici, păstori, piscicultori).

Figura 1. Cuadrate UTM 10x10 km selectate pentru cartarea extensivă a speciilor de vertebrate terestre alogene la nivel național.

Datele din teren sunt notate într-o fișă de teren unitară pentru inventarierea cu efort extensiv a speciilor de vertebrate alogene:

Fișă de teren unitară pentru inventarierea și cartarea cu efort redus a speciilor alogene de vertebrate							
Nume observator/i:				Data:			
Localitate/Toponim:			Cuadrat:		Judet:		
Nr. crt.	Cod Wp/ track	Denumire specie (Grup taxonomic)	Nr. ind.	Stadiu/ sex	Habitat	Metoda	Obs.
1							
2							
3							
...							
Detaliere observații/ Observatii incidentale: <i>Se completează dacă se consideră necesar; se menționează waypoint-ul corespunzător locației și se notează observațiile dorite.</i> <i>Se pot menționa detalii despre track - lungime, lățime, obstacole pentru detectabilitatea speciilor etc.): denumire fișier track (format gpx), sau despre condițiile meteo (temperatură, precipitații, umiditate): - se recomandă utilizarea unui datalogger pe tot parcursul transectului care să înregistreze temperatura și umiditatea (astfel nu mai este necesară completarea acestor detalii în fișă).</i>							

Legenda fișă:

Cod Waypoint / track = codul Wp-ului sau al track-ului corespunzător locației GPS pentru observație

Denumire specie = se va nota denumirea științifică a speciei observate;

Grup taxonomic = se va menționa grupul taxonomic: A= amfibieni, R= reptile, Pe = pești, Pa = păsări, M = mamifere

Nr. ind. = numărul indivizilor observați / estimați

Stadiu / sex = se va menționa stadiul de dezvoltare sau sexul indivizilor observați, în măsura în care se poate determina: sd = adult; sbd = subadult; juv = juvenil; p = ponta / cuib; m / f = mascul sau femelă; urme = pași, zgârieturi, urme și resturi de hrănire, excremente, marcaje, galerii sau vizuini, sunete

Uniunea Europeană

Habitat: se precizează tipul habitatului (ex. pajiște, lizieră, pădure, drum, baltă, râu, parc urban etc.) și / sau o scurtă caracterizare a acestuia

Metoda: se va menționa metoda folosită - ex.: TV = transect vizual, TA = transect auditiv, CA = căutare activă, Pf = punct fix, El = electronarcoză, V = vintir, Ch = chestionar, Sc = sondaj captură pescari, etc..; Metoda camerelor de supraveghere nu necesită utilizarea fișelor de teren, datele fiind integrate în baza de date ulterior analizei materialelor foto-video surprinse; în cazul observațiilor incidentale, se va adăuga indicativul i la tipul metodei (ex. TVi)

Obs. = observațiile se completează pe scurt, dacă este cazul; spre exemplu, dacă s-a colectat țesut pentru ADN, dacă s-a colectat animalul, dacă acesta este rănit / bolnav, numărul / codul fotografiilor realizate pentru identificarea ulterioară (ex. cap / corp – dorsal și profil, elemente de folidoză); tot aici se vor menționa, dacă este cazul, alte observații considerate importante (ex. interacțiuni cu specii native, evenimente de prădare) și / sau observații incidentale (ex. specii N2000), inclusiv evaluări asupra impactului (ecologic, economic, asupra sănătății). Dacă se utilizează GPS-ul se notează doar waypoint-ul, urmând ca ulterior să se descarce coordonatele, altitudinea și ora și să se completeze în baza de date. Se poate opta pentru notarea direct în teren a coordonatelor, în care caz vor fi necesare patru coloane (ora, latitudine, longitudine și altitudine).

Pentru preluarea corectă a coordonatelor geografice folosind GPS-ul sau aplicații similare pe telefonul mobil, trebuie setată proiecția pe coordonate geografice (Latitudine-Longitudine) sau grade zecimale în formatul gg.zzzzz (ex. N47.34242, E24.23491). Acesta este cel mai des folosit format pentru mediul GIS, iar sistemul de proiecție trebuie fixat pe WGS84.

Metode specifice pentru grupurile majore de vertebrate alogene

Prezentăm în cele ce urmează metodologiile specifice pentru inventarierea și cartarea fiecărui grup taxonomic de vertebrate alogene vizat, cu mențiunea că acestea sunt aplicate în habitate potențiale, caracteristice biologiei fiecărei specii, în cadrul celor 130 de quadrate UTM 10x10 km selectate la nivel național pentru colectarea datelor cu efort extensiv.

Pești - inventarierea și cartarea cu efort redus se realizează preponderent prin capturarea cu ajutorul vintirelor/capcanelor acvaticice (Figura 2), și prin chestionarea pescarilor și investigarea capturilor acestora, acolo unde este posibil. Suplimentar, se poate realiza pescuitul prin electronarcoză reversibilă, aceasta fiind utilă în special pe râurile mici și mijlocii și chiar în unele lacuri. Colectarea datelor se realizează pe secțiuni de corpuri de apă selectate randomizat, pentru depistarea timpurie a prezenței speciilor alogene de pești.

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
ȘTIINȚA ȘI ÎNCĂLZIREA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 2. Capturarea peștilor cu ajutorul capcanelor acvatice (© Ovidiu Drăgan).

Perioadele optime de inventariere sunt în cursul verii-toamnei (iulie-octombrie), respectiv în afara perioadei de prohibiție pentru speciile native de pești.

Figura 3. Aplicarea chestionarului cu privire la speciile invazive de pești. Respondentul este pescar profesionist (© Sebastian Topliceanu).

Amfibieni și reptile - în cadrul unui careu de lucru, în funcție de habitatele cuprinse în zona de lucru și accesibilitatea în zona se aplică mai multe metode de lucru: transectul vizual, căutarea activă (aplicabile pentru toate categoriile de herpetofaună alogenă) și transectul auditiv (util pentru detectarea timpurie a speciilor alogene de amfibieni). Perioadele optime de inventariere, atât pentru speciile alogene de amfibieni, cât și pentru

speciile alogene de reptile sunt în lunile aprilie-mai, ce coincide cu ieșirea din hibernare și reproducerea, și august-septembrie.

Păsări - speciile alohtone de păsări sunt inventariate și monitorizate cu efort redus prin aplicarea unor protocoale de lucru simplificate. În cadrul unei zone de lucru și în funcție de habitatele cuprinse în aceasta și accesibilitatea acestora se utilizează metoda punctului fix și transectele vizuale. Perioadele optime pentru inventarierea speciilor alogene de păsări diferă în funcție de grupul avut în vedere. Păsările din zonele agricole vor fi monitorizate între lunile aprilie-iunie și august-septembrie, în timp ce pentru păsările sinantropice perioadele de monitorizare vor fi cuprinse între ianuarie-iunie și septembrie-octombrie. Ultima categorie, cea a păsărilor acvatice, va fi monitorizată între ianuarie-iulie și noiembrie-decembrie.

Mamifere - se utilizează metoda observării directe/indirecte pe transecte vizuale, atunci când este posibil cu ajutorul camerelor de supraveghere a faunei sau a dronei (Figura 4). Inventarierea se va desfășura în perioada octombrie-martie pentru mamiferele mari, rozătoarele (semi)acvatice și carnivore, și aprilie-noiembrie pentru mamiferele terestre de dimensiuni mici-medii.

Figura 4. Monitorizare cu ajutorul dronei (©Gabriel Chișamera)

Colectarea datelor din surse suplimentare

Pe lângă activitățile de colectare a datelor din teren, se realizează prelevarea de date prin eșantionaj oportunist și prin intermediul rapoartelor de la autoritățile locale de mediu, custozii/ administratorii ariilor protejate. Prelevarea prin eșantionaj oportunist este realizată fără o pregătire prealabilă, dar respectând structura de date impusă de protocolul standard de inventariere. Culegerea de date de la autoritățile locale de mediu și custozii / administratorii ariilor protejate se realizează prin transmiterea unui chestionar standardizat (anual, Figura 5).

Experții din cadrul proiectului au pus la dispoziție semnalări (seturi de date nepublicate) ale speciilor de vertebrate alogene provenie din alte zone decât cele prevăzute în proiect (cuadratele desemnate pentru eșantionare).

De asemenea, este realizată scanarea periodică a: (i) bazelor de date online (de ex., iNaturalist) – bianual, (ii) a rețelelor de socializare Facebook, Instagram, Twitter, și presă locală (continuu), (iii) literatura științifică, inclusiv literatura gri (bianual).

Căutările în baze de date online au inclus următoarele surse: EASIN, GSID, GISP, ERNAIS, NOBANIS. iNaturalist, GBIF, ROMBIRD, OpenHerpMaps, pentru perioada 01.01- 01.07.2022. Au fost cautate speciile a căror prezență este cunoscută în România, după denumirea științifică. Au fost aplicate filtre suplimentare sau au fost selectate manual speciile alogene care nu au mai fost semnalate în România.

În ceea ce privește revizia literaturii, s-a realizat interogarea platformelor Web of Science, Google Scholar și Scopus. Am folosit expresii de căutare precum “alien”, “alien species”, “invasive species”, “Romania”, sau combinații între denumirea speciilor alogene și locația, ca de exemplu: “*Trachemys scripta*” + “Romania”

Colectarea datelor suplimentare s-a realizat și prin discuții în teren cu pescarii/ localnicii/ voluntarii/ pasionații de natură etc., prin utilizarea unor chestionare dedicate (Figura 6) sau prin distribuirea acestor chestionare local sau regional, atât în parteneriat cu administrațiile locale, unități de învățământ, asociații de naturaliști, vânători sau pescari. Simultan au fost folosite chestionare online, distribuite pe rețelele de socializare (Figura 7; minim bianual).

În măsura posibilităților, experții din proiect verifică pe teren datele noi primite din aceste surse, pentru a avea o confirmare a acestora, atunci când observațiile primite nu sunt însoțite de fotografii edificatoare și / sau identificarea a fost realizată de către un nespecialist.

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUS ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Chestionar adresat autoritatilor si detinatorilor de interese locali

Acest chestionar este conceput pentru a colecta informatii despre distributia speciilor straine invazive, informatii ce vor ajuta la imbunatatirea managementului acestora. Orice informatie data va fi utilizata numai pentru acest scop. Cooperarea dvs. pentru a raspunde la intrebari din acest chestionar, va fi apreciata. Datele personale vor fi tratate cu stricta confidentialitate.

Informatii despre respondent		
Nr.	Informatii solicitate	Raspuns
1	Institutia/ organizatia	
	Nume prenume reprezentant (respondent)	
2	Functia in cadrul institutiei/organizatiei	
3	Data completarii	
Informatii privind speciile alogene de vertebrate		
4	Va rugam sa precizati daca detineti date privind prezenta unor specii alogene de pesti*	
5	Va rugam sa precizati daca detineti date privind prezenta unor specii alogene de amfibieni sau reptile*	
6	Va rugam sa precizati daca detineti date privind prezenta unor specii alogene de mamifere *	
7	Va rugam sa precizati daca detineti date privind prezenta unor specii alogene de pasari *	
8	Aveti cunostinta despre introducerea de specii alogene de vertebrate in scop piscicol, cinegetic sau alte scopuri?***	

*Daca da, va rugam sa furnizati denumirea stiintifica sau populara, locatia, cu cea mai ridicata acuratete posibila (daca este posibil, furnizati coordonatele geografice in format WGS 84 de tipul gg.zzzzz), data observatiei (cel putin luna si anul, de preferat data exacta), sursa (observatorul), eventuale fotografii.

**Daca da, va rugam sa oferiti cat mai multe detalii cu privire la sursa introducerilor, a speciilor introduse, a locatiilor si datei. Inclusive eventuale fotografii.

Multumim pentru participare!

Este incurajata oferirea respondentilor a unui exemplar tiparit color a ghidului si a datelor de contact unde poate transmite noi informatii.

Figura 5. Chestionar pentru autorități și deținători de interese locali

Chestionar adresat pescarilor, localnicilor, pastorilor, piscicultorilor

Acest chestionar este conceput pentru a colecta informații despre distribuția speciilor străine invazive, informații ce vor ajuta la îmbunătățirea managementului acestora. Orice informație dată va fi utilizată numai pentru acest scop. Cooperarea dvs. pentru a răspunde la întrebări din acest chestionar, va fi foarte mult apreciată. Datele personale vor fi tratate cu strictă confidențialitate.

Persoana care a aplicat chestionarul		Data	Judet, Localitate
Nr. crt.		Informatii necesare	Raspunsuri
Informatii personale despre respondent			
1	Nume prenume		
2	Varsta		
3	Sex		
4	Nivel educatie		
5	Ocupatia		
6	Categoria respondentului*		
Informatii privind speciile alogene de vertebrate – bazat pe recunoasterea din fotografii			
7	Ati observat vreunul dintre animalele din fotografii in aceasta zona? ** Daca da, in ce perioada? Ne puteti furniza detalii mai precise privind locatia? Dar despre starea animalului si numarul de exemplare?		
8	Sunteti deranjat de prezenta speciilor alogene observate? Va rugam sa motivati raspunsul.		
9	Considerati ca speciile alogene de vertebrate ar putea aduce vreun beneficiu, in general? Va rugam sa motivati raspunsul.		

* Se evalueaza de catre persoana care aplica chestionarul: localnic/ pescar/ pastor/ piscicultor/ altele (specificati)

** Respondentului ii va fi prezentat un colaj aleator de fotografii cu speciile alogene si specii native de vertebrate (pesti, mamifere, pasari, herpetofauna). Se va nota de catre persoana care aplica chestionarul: denumirea stiintifica a speciilor observate de catre respondent, precum si alte detalii pe care acesta le poate furniza: locatia/ data/ stare (viu/mort, adult/pui), nr. de exemplare, etc.

Multumim pentru participare!

Este incurajata oferirea respondentilor a unui exemplar tiparit color a ghidului si a datelor de contact unde poate transmite noi informatii.

Figura 6. Chestionar pentru factori locali – pescari, localnici, păstori

Specii alogene de reptile în România

Vă rugăm să ne ajutați în localizarea speciilor alogene (străine, non-native) de reptile observate de către dvs. pe teritoriul României, în afara captivității (habitate naturale, seminaturale, urbane). Furnizarea de coordonate geografice precise este cea mai utilă metodă de localizare și va fi foarte apreciată.

* Required

Nume și prenume *

Your answer

Nivelul de cunoștințe privind herpetofauna în general *

- Amator (fără studii de specialitate, dar interesat/ă de acest subiect)
- Pasionat (fără studii de specialitate, dar cu o cunoaștere medie-avansată privind herpetofauna)
- Profesionist (cu studii de specialitate în domeniul biologiei sau domenii conexe)

Cu ce nivel de încredere credeți că puteți recunoaște speciile de reptile din România? *

- scăzut (am nevoie de ajutor pentru determinare în majoritatea cazurilor)
- mediu (am nevoie de ajutor pentru determinarea speciei numai în anumite cazuri, unde speciile sunt asemănătoare între ele)
- avansat (pot determina fără probleme majoritatea speciilor de reptile din România)

Figura 7. Chestionar pentru distribuire în mediul online, pe rețelele de socializare (exemplu pentru reptile)

Observații incidentale

Datele privind observațiile incidentale - cum ar fi identificarea în zonele de studiu a unor specii de vertebrate native prioritare Natura 2000 sau a unor specii alogene din altă grupă taxonomică decât cea studiată de expertul aflat în teren, vor fi de asemenea, colectate în fișa de teren; se recomandă realizarea de fotografii (în măsura în care este posibil), care să permită experților pe grupa taxonomică respectivă să identifice/ confirme identitatea speciei semnalate. Datele centralizate aici pot fi transmise periodic către autoritățile/ experții interesați.

Echipamente și materiale necesare

Pentru inventarierea și cartarea vertebratelor alogene din orice grup taxonomic sunt necesare următoarele resurse materiale minimale: mașină de teren și combustibil pentru deplasarea până la locurile unde se desfășoară inventarierea, receptor GPS, aparat foto, fișe de teren/carnet observații, creion/pix, medii de stocare a datelor, la care se adaugă o serie de echipamente specifice, precum cele menționate în Tabelul 3. O metodă alternativă receptorului GPS este folosirea unui smartphone cu cameră foto și o aplicație de colectare a datelor GIS. În acest caz este recomandată instalarea în prealabil a unei aplicații de înregistrare a transectelor și/ sau a coordonatelor geografice ale observațiilor (ex: OruxMaps, GPX Viewer etc.).

Tabelul 3. Echipament specific necesar pentru aplicarea protocoalelor de lucru cu efort redus.

Grupul taxonomic	Echipament minimal necesar specific	Echipament suplimentar (opțional)
Pești	Vintire; Echipament de protecție (combinezon, cizme, mănuși, pelerina de ploaie); Minciog colectare; Recipiente pentru depozitarea temporară a peștilor în stare vie.	Aparat electronarcoză (electrofisher); trusă multiparametru pentru determinări fizico-chimice; balanță electronică (precizie 0,01 g și 0,1 g); dispozitiv laser de determinare a distanțelor; dispozitiv pentru măsurarea adâncimii apei; acvariu mobil; cameră video; șubler; ruletă; ladă frigorifică pentru transport probe; materiale necesare pentru prelevarea solzilor (plicuri, etichete etc.); recipiente pentru păstrarea unor exemplare (moarte sau cu anomalii); lichid conservant; echipament pentru campare.

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTEA ȘI SĂPIENȚA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Grupul taxonomic	Echipament minimal necesar specific	Echipament suplimentar (opțional)
Herpetofaună	Încălțăminte impermeabilă pentru deplasarea în zonele umede; Ciorpac și / sau vintire.	Mănuși de piele groase, ce acoperă antebrațul (pentru căutarea activă ce necesită ridicarea de pietre, buturugi etc.); aparat de înregistrare de tip datalogger pentru temperatură și umiditate; camere de supraveghere a faunei pentru detectarea reptilelor acvatice; aparate de înregistrare audio automate pentru monitorizarea acustică a zonelor umede (pentru amfibieni); reportofon portabil; recipient cu lupă pentru studiul larvelor de amfibieni sau a juvenililor de șopârle; trusă pentru recoltat ADN (pensetă, forfecuță, eprubetă cu alcool absolut sau raclor steril); recipiente pentru colectarea animalelor găsite moarte cu alcool și/sau formol. Sunt necesare și etichete de calc și creion.
Păsări	Cameră foto de tip mirrorless sau DSLR echipată cu teleobiectiv cu distanța focală de minim 300 mm; Încălțăminte impermeabilă pentru deplasarea în zonele umede; Lunetă ornitologică; Binoclu 8x42 sau superior.	Camere de supraveghere a faunei pentru detectarea rațelor alohtone, în zonele unde au fost observate cuiburi sau au fost semnalate exemplare; Aparate de înregistrare audio automate pentru monitorizarea acustică a zonelor umede din proximitatea luciilor de apă; reportofon portabil; înregistratoare autonome de date, tip datalogger pentru temperatură și umiditate.
Mamifere	Camere de supraveghere faună și accesoriile aferente (ex. baterii, carduri, chingi de fixare); Riglă / Ruletă; Mănuși de latex pentru manipulat probe; Banda de marcarea, marker; Încălțăminte impermeabilă pentru deplasarea în zonele umede; Lanterna și alte surse de iluminat.	Reportofon portabil - pentru înregistrarea vocală a observațiilor pe teren; aparat de înregistrare de tip datalogger pentru temperatură și umiditate; recipiente de colectare pentru diverse probe (resturi de hrană, excremente, probe de ADN); alcool pentru conservarea probelor; determinatoare de teren pentru identificarea speciilor și a urmelor lăsate de acestea.

Organizarea activității din teren

În cadrul activității de teren echipele de experți au aplicat metodologiile de lucru specifice pentru fiecare grup de vertebrate alogene vizate (pești, amfibieni și reptile, păsări, mamifere), în habitate specifice și potențiale, conform protocolului de lucru agreed (Cogălniceanu și colab., 2020b). Deplasările în teren din anul 2022 au vizat acoperirea a minim 39 quadrate UTM 10x10 km din totalul de 130 stabilite conform protocolului de cartare.

Deplasări, puncte de observație

În perioada decembrie 2021 - mai 2022, au fost realizate în total 291 deplasări, în 197 de quadrate UTM 10x10 km unice (Tabelul 4). Au fost înregistrate 562 observații (Figura 8) pentru un număr de 15 specii (4 specii mamifere, 2 specii păsări, o specie reptilă și 8 specii pești) (Figurile 9 și 10). În 11 dintre quadratele vizitate nu a fost semnalată prezența nici unei specii vertebrate alogene. În tabelul următor sunt prezentate centralizat informațiile referitor la locațiile vizate, experții implicați și data realizării vizitelor în teren. Aceste informații reprezintă efortul total de cercetare pentru perioada raportată și include atât quadratele planificate, cât și deplasări realizate în quadrate suplimentare. Observațiile din quadratele suplimentare vor fi tratate și separat în cadrul capitolului destinat datelor nepublicate ale experților.

Tabelul 4. Deplasările realizate în perioada decembrie 2021 - mai 2022, pentru inventarierea și cartarea cu efort redus a vertebratelor terestre alogene (quadrate planificate și suplimentare).

Nr. Crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipe	Specii vertebrate alogene semnalate
1	PK20	1.2.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
2	NJ89	1.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
3	ET92	10.2.2022	Bihor	Eliana Seviianu	<i>Phasianus colchicus</i>
4	NL51	10.2.2022	Brăila	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
5	NL71	10.2.2022	Brăila	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
6	NK38	10.3.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
7	NK47	10.3.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
8	NJ89	10.5.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTEA ȘI SĂPIENȚA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. Crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipe	Specii vertebrate alogene semnalate
9	PK03	10.5.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
10	PK68	10.5.2022	Tulcea	Viorel Pocora	<i>Phasianus colchicus</i>
11	ES34	11.2.2022	Arad	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
12	ES45	11.2.2022	Arad	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
13	ES47	11.2.2022	Bihor	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
14	ES47	11.2.2022	Bihor	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
15	ES58	11.2.2022	Bihor	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
16	ES59	11.2.2022	Bihor	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
17	NJ88	11.2.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
18	NJ89	11.2.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
19	NK87	11.2.2022	Brăila	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
20	NL80	11.2.2022	Brăila	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
21	MK27	11.3.2022	Prahova	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
22	NK23	11.3.2022	Ialomița	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
23	ML85	11.4.2022	Vrancea	Viorel Gavril	Fără semnalări
24	MK42	11.5.2022	Ilfov	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
25	FT52	12.2.2022	Sălaj	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
26	PK16	12.2.2022	Tulcea	Telea A.	<i>Rattus norvegicus</i>
27	PK32	12.2.2022	Constanța	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
28	FQ22	12.4.2022	Mehedinți	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
29	FQ23	12.4.2022	Mehedinți	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
30	FQ33	12.4.2022	Mehedinți	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
31	FQ40	12.4.2022	Mehedinți	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
32	NJ88	12.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
33	NJ89	12.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
34	NM53	12.4.2022	Vaslui	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
35	NM73	12.4.2022	Vaslui	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
36	NM74	12.4.2022	Vaslui	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
37	FS86	13.3.2022	Cluj	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
38	NK54	13.3.2022	Ialomița	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
39	NL51	13.3.2022	Brăila	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
40	NL71	13.3.2022	Brăila	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
41	ES87	13.4.2022	Bihor	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
42	KJ84	13.4.2022	Olt	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
43	NJ89	13.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUS DE SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Nr. Crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipe	Specii vertebrate alogene semnalate
44	NL06	13.4.2022	Vrancea	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
45	NL16	13.4.2022	Brăila	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
46	PJ09	13.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
47	NK44	13.5.2022	Ialomița	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
48	PK32	13.5.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
49	FP58	14.4.2022	Dolj	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
50	FP59	14.4.2022	Mehedinți	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
51	FP66	14.4.2022	Dolj	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
52	FP67	14.4.2022	Dolj	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
53	FP68	14.4.2022	Dolj	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
54	FP76	14.4.2022	Dolj	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
55	FP86	14.4.2022	Dolj	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
56	FQ41	14.4.2022	Mehedinți	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
57	GP45	14.4.2022	Dolj	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
58	KJ65	14.4.2022	Dolj	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
59	LN75	14.4.2022	Suceava	Viorel Pocora	<i>Rattus norvegicus</i>
60	LN96	14.4.2022	Suceava	Viorel Pocora	<i>Rattus norvegicus</i>
61	MM68	14.4.2022	Neamț	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
62	MM74	14.4.2022	Bacău	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
63	MM75	14.4.2022	Bacău	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
64	MM99	14.4.2022	Neamț	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
65	MN06	14.4.2022	Suceava	Viorel Pocora	<i>Rattus norvegicus</i>
66	PK20	14.5.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Rattus norvegicus</i>
67	PK33	15.1.2022	Constanța	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
68	LJ54	15.3.2022	Teleorman	Drăgan O., Topliceanu S., Fănar G.	<i>Phasianus colchicus</i> , <i>Ondatra zibethicus</i> , <i>Carassius gibelio</i> , <i>Hypophthalmichthys molitrix</i>
69	MK33	15.3.2022	Ilfov	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
70	NK93	15.3.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
71	PJ29	15.3.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
72	PK02	15.3.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
73	PK12	15.3.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Rattus norvegicus</i>

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUS DE SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. Crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipe	Specii vertebrate alogene semnalate
74	LJ26	15.4.2022	Teleorman	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
75	LN38	15.4.2022	Maramureș	Viorel Pocora	<i>Rattus norvegicus</i>
76	MJ04	15.4.2022	Giurgiu	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Rattus norvegicus</i>
77	MK97	15.4.2022	Buzău	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
78	NK09	15.4.2022	Buzău	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
79	NK09	15.4.2022	Buzău	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
80	NK39	15.4.2022	Brăila	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
81	NK94	15.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
82	PK12	15.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
83	NM52	16.1.2022	Vaslui	Viorel Pocora	<i>Phasianus colchicus</i>
84	NM74	16.1.2022	Vaslui	Viorel Pocora	<i>Phasianus colchicus</i>
85	KJ99	16.3.2022	Olt	Drăgan O., Topliceanu S., Fănar G.	<i>Phasianus colchicus</i> , <i>Dama dama</i> , <i>Ondatra zibethicus</i> , <i>Pseudorasbora parva</i>
86	LJ26	16.4.2022	Teleorman	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
87	LJ48	16.4.2022	Teleorman	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
88	MJ04	16.4.2022	Giurgiu	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Rattus norvegicus</i> , <i>Phasianus colchicus</i>
89	MJ16	16.4.2022	Giurgiu	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
90	MK98	16.4.2022	Buzău	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
91	PK46	16.4.2022	Tulcea	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
92	FP46	16.5.2022	Dolj	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
93	FQ30	17.3.2022	Mehedinți	Drăgan O., Topliceanu S., Fănar G.	<i>Phasianus colchicus</i> , <i>Ctenopharyngodon idella</i>
94	FQ42	17.3.2022	Mehedinți	Drăgan O., Topliceanu S., Fănar G.	<i>Phasianus colchicus</i>
95	GQ05	17.4.2022	Gorj	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
96	LJ26	17.4.2022	Teleorman	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
97	LK45	17.4.2022	Argeș	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
98	MJ08	17.4.2022	Giurgiu	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
99	FP55	17.5.2022	Dolj	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
100	PK23	17.5.2022	Constanța	Topliceanu S.	<i>Phasianus colchicus</i>
101	MK31	18.1.2022	Ilfov	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
102	FS97	18.2.2022	Cluj	Eliana Sevanu	<i>Phasianus colchicus</i>
103	NK75	18.2.2022	Constanța	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUS DE SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumento Structuralale
2014-2020

Nr. Crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipe	Specii vertebrate alogene semnalate
104	NK92	18.2.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
105	PK11	18.2.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
106	FQ51	18.3.2022	Mehedinți	Drăgan O., Topliceanu S., Fănar G.	<i>Phasianus colchicus</i>
107	PJ16	18.3.2022	Constanța	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
108	MJ08	18.4.2022	Giurgiu	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Rattus norvegicus</i> , <i>Phasianus colchicus</i>
109	NM46	18.5.2022	Vaslui	Viorel Pocora	<i>Phasianus colchicus</i>
110	PJ15	19.1.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
111	PJ36	19.1.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Rattus norvegicus</i>
112	MK33	19.2.2022	Ilfov	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Rattus norvegicus</i>
113	PK23	19.2.2022	Constanța	Viorel Pocora	<i>Phasianus colchicus</i>
114	FQ85	19.3.2022	Gorj	Drăgan O., Topliceanu S., Fănar G.	<i>Carassius gibelio</i> , <i>Lepomis gibbosus</i> , <i>Ondatra zibethicus</i> , <i>Pseudorasbora parva</i> , <i>Ameiurus nebulosus</i>
115	GQ21	19.3.2022	Dolj	Drăgan O., Topliceanu S., Fănar G.	<i>Phasianus colchicus</i>
116	LK60	19.4.2022	Teleorman	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
117	NN22	19.4.2022	Iași	Viorel Pocora	<i>Phasianus colchicus</i>
118	FS98	19.5.2022	Cluj	Eliana Sevianu	<i>Trachemys scripta</i>
119	NJ79	19.5.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
120	NJ89	19.5.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
121	FS89	2.1.2022	Cluj	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
122	MN76	2.2.2022	Botoșani	Viorel Pocora	<i>Phasianus colchicus</i>
123	MN77	2.2.2022	Botoșani	Viorel Pocora	<i>Phasianus colchicus</i> , <i>Rattus norvegicus</i>
124	PJ08	2.4.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
125	MK71	2.5.2022	Călărași	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i> , <i>Rattus norvegicus</i>
126	PK39	20.12.2021	Tulcea	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
127	PK20	20.2.2022	Constanța	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Ondatra zibethicus</i>
128	FS86	20.3.2022	Cluj	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
129	LK24	20.3.2022	Argeș	Drăgan O., Topliceanu S., Fănar G.	Fără semnalări
130	NJ89	20.3.2022	Constanța	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
131	LJ54	20.4.2022	Teleorman	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
132	LK51	20.4.2022	Teleorman	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
133	MJ16	20.4.2022	Giurgiu	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUS ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. Crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipe	Specii vertebrate alogene semnalate
134	NK93	20.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
135	PJ29	20.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
136	NJ79	20.5.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
137	NJ89	20.5.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
138	PK01	20.5.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
139	PJ09	21.2.2022	Constanța	Gabriel Chișamera , Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
140	LK27	21.3.2022	Argeș	Drăgan O., Fănar G.	<i>Phasianus colchicus</i> , <i>Ondatra zibethicus</i> , <i>Carassius gibelio</i> , <i>Hypophthalmichthys molitrix</i> , <i>Lepomis gibbosus</i>
141	NJ79	21.3.2022	Constanța	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
142	NJ89	21.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
143	NJ99	21.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
144	NJ88	21.5.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
145	NJ89	21.5.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
146	KL78	22.3.2022	Sibiu	Drăgan O., Fănar G.	<i>Carassius gibelio</i> , <i>Lepomis gibbosus</i> , <i>Pseudorasbora parva</i> , <i>Phasianus colchicus</i> , <i>Hypophthalmichthys molitrix</i> ,
147	LK86	22.4.2022	Dâmbovița	Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
148	MK05	22.4.2022	Dâmbovița	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
149	MK42	22.4.2022	Ilfov	Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
150	NL01	22.4.2022	Buzău	Topliceanu S.	<i>Phasianus colchicus</i>
151	NM47	22.4.2022	Vaslui	Topliceanu S.	<i>Phasianus colchicus</i>
152	FS99	22.5.2022	Cluj	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
153	FT90	22.5.2022	Cluj	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
154	PJ09	22.5.2022	Constanța	Răzvan Zaharia	<i>Phasianus colchicus</i>
155	PK15	23.2.2022	Tulcea	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
156	GR09	23.3.2022	Alba	Drăgan O., Fănar G.	<i>Carassius gibelio</i> , <i>Phasianus colchicus</i> , <i>Pseudorasbora parva</i>
157	LL81	23.4.2022	Prahova	Eliana Sevianu	<i>Rattus norvegicus</i>
158	MK97	23.4.2022	Buzău	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
159	PJ37	23.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
160	PK48	24.2.2022	Tulcea	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
161	ER66	24.3.2022	Timiș	Drăgan O., Fănar G.	<i>Ctenopharyngodon idella</i> , <i>Carassius gibelio</i> , <i>Lepomis gibbosus</i> , <i>Phasianus colchicus</i> , <i>Pseudorasbora parva</i> , <i>Ameiurus melas</i>
162	MK33	24.3.2022	Ilfov	Gabriel Chișamera , Ioana	<i>Phasianus colchicus</i>

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUS DE SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. Crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipe	Specii vertebrate alogene semnalate
				Cobzaru, Angela Petrescu	
163	MK34	24.3.2022	Ilfov	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
164	MK88	24.4.2022	Buzău	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Rattus norvegicus</i>
165	MK06	24.5.2022	Prahova	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
166	PK15	24.5.2022	Tulcea	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
167	LK77	25.12.2021	Dâmbovița	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Rattus norvegicus</i>
168	NK78	25.2.2022	Brăila	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
169	NK85	25.2.2022	Constanța	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
170	NK86	25.2.2022	Tulcea	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
171	NK93	25.2.2022	Constanța	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
172	NL80	25.2.2022	Brăila	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
173	ER96	25.3.2022	Timiș	Drăgan O., Fănar G	<i>Carassius gibelio</i> , <i>Lepomis gibbosus</i> , <i>Phasianus colchicus</i> , <i>Ameiurus melas</i>
174	NJ88	25.3.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
175	NK01	25.4.2022	Călărași	Telea A.	<i>Rattus norvegicus</i>
176	NK71	25.4.2022	Ialomița	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
177	PJ29	25.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Rattus norvegicus</i>
178	PJ37	25.4.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
179	PK20	25.4.2022	Constanța	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Alopothen aegyptiacus</i> , <i>Phasianus colchicus</i>
180	PK21	25.4.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
181	FS07	25.5.2022	Bihor	Eliana Sevanu	<i>Phasianus colchicus</i>
182	PK33	26.2.2022	Constanța	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
183	FR03	26.3.2022	Caraș-Severin	Drăgan O., Fănar G.	<i>Carassius gibelio</i>
184	MK18	26.3.2022	Prahova	Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
185	PJ08	26.3.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
186	PJ29	26.3.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
187	ER28	26.4.2022	Timiș	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
188	ER56	26.4.2022	Timiș	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
189	ES20	26.4.2022	Arad	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
190	FR07	26.4.2022	Timiș	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
191	NJ79	26.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
192	NJ89	26.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
193	NJ99	26.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUS DE SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. Crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipa	Specii vertebrate alogene semnalate
194	PJ19	27.12.2021	Constanța	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
195	MK77	27.3.2022	Buzău	Drăgan O., Topliceanu S.	<i>Carassius gibelio</i> , <i>Pseudorasbora parva</i> , <i>Phasianus colchicus</i> , <i>Hypophthalmichthys molitrix</i> , <i>Hypophthalmichthys nobilis</i>
196	NJ78	27.3.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
197	DS91	27.4.2022	Arad	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
198	ES00	27.4.2022	Arad	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
199	ES20	27.4.2022	Arad	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
200	FT96	27.4.2022	Maramureș	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
201	GT03	27.4.2022	Sălaj	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
202	NJ78	27.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
203	NJ88	27.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
204	NJ89	27.4.2022	Constanța	Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
205	ML17	28.3.2022	Covasna	Drăgan O., Topliceanu S.	<i>Dama dama</i>
206	ML37	28.3.2022	Covasna	Drăgan O., Topliceanu S.	<i>Phasianus colchicus</i> , <i>Myocastor coypus</i>
207	ES59	28.4.2022	Bihor	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
208	FT26	28.4.2022	Satu-Mare	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
209	FT34	28.4.2022	Sălaj	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
210	FT47	28.4.2022	Satu-Mare	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
211	PK03	28.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
212	PK12	28.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
213	FT62	29.1.2022	Sălaj	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
214	FT74	29.1.2022	Sălaj	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
215	PJ14	29.3.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
216	PK20	29.4.2022	Constanța	Fănaru G.	<i>Phasianus colchicus</i>
217	LL76	3.2.2022	Brașov	Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
218	MK26	3.4.2022	Prahova	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Rattus norvegicus</i>
219	MK62	3.4.2022	Călărași	Topliceanu S.	<i>Phasianus colchicus</i>
220	NJ88	3.4.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
221	NJ19	3.5.2022	Călărași	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i> , <i>Rattus norvegicus</i>
222	PK16	3.5.2022	Tulcea	Telea A.	<i>Rattus norvegicus</i>
223	LL82	30.1.2022	Prahova	Băncilă R.	Fără semnalări

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
FIDELITATE ȘI SĂPIENȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. Crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipe	Specii vertebrate alogene semnalate
224	PK20	30.3.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
225	PK16	30.5.2022	Tulcea	Telea A.	<i>Rattus norvegicus</i>
226	FQ85	4.1.2022	Gorj	Băncilă R.	<i>Ameiurus melas</i> , <i>Lepomis gibbosus</i> , <i>Ameiurus nebulosus</i>
227	NK37	4.2.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
228	NJ78	4.4.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
229	NJ89	4.4.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
230	NK84	4.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
231	NN32	4.4.2022	Iași	Viorel Pocora	<i>Phasianus colchicus</i>
232	PJ27	4.4.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
233	PJ28	4.4.2022	Constanța	Viorel Gavril, Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
234	MK74	4.5.2022	Ialomița	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
235	FQ49	5.1.2022	Gorj	Băncilă R.	Fără semnalări
236	NK23	5.2.2022	Ialomița	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
237	NK37	5.2.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
238	NK41	5.2.2022	Călărași	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
239	NJ79	5.4.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
240	NK38	5.4.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
241	NK48	5.4.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
242	ET71	5.5.2022	Bihor	Eliana Seviianu	<i>Trachemys scripta</i>
243	MK72	5.5.2022	Călărași	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
244	MK74	5.5.2022	Ialomița	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Rattus norvegicus</i> , <i>Phasianus colchicus</i>
245	NK25	5.5.2022	Ialomița	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
246	NK36	5.5.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
247	NK38	5.5.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
248	PL40	5.5.2022	Tulcea	Viorel Pocora	<i>Phasianus colchicus</i>
249	GQ15	6.3.2022	Gorj	Topliceanu S.	<i>Phasianus colchicus</i>
250	NK25	6.4.2022	Ialomița	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
251	NK38	6.4.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
252	NK19	6.5.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
253	NK35	6.5.2022	Ialomița	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
254	NK37	6.5.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
255	PJ09	7.2.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
256	NK41	7.3.2022	Călărași	Ramona Bivoleanu	<i>Phasianus colchicus</i>
257	MK82	7.4.2022	Călărași	Cătălin Stanciu	<i>Rattus norvegicus</i>
258	MK64	7.5.2022	Ialomița	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Rattus norvegicus</i>
259	NJ77	7.5.2022	Constanța	Razvan Zaharia	<i>Phasianus colchicus</i>

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUS ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumento Structuralale
2014-2020

Nr. Crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipa	Specii vertebrate alogene semnalate
260	NL50	7.5.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
261	NL51	7.5.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
262	NL60	7.5.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
263	PJ18	7.5.2022	Constanța	Răzvan Zaharia	<i>Phasianus colchicus</i>
264	PJ28	7.5.2022	Constanța	Răzvan Zaharia	<i>Phasianus colchicus</i>
265	NK41	8.3.2022	Călărași	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
266	MK34	8.4.2022	Ilfov	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Rattus norvegicus</i> , <i>Phasianus colchicus</i>
267	NJ77	8.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
268	NJ78	8.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
269	NJ58	8.5.2022	Constanța	Viorel Pocora	<i>Phasianus colchicus</i>
270	NJ88	8.5.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
271	NJ89	8.5.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
272	NL51	8.5.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
273	NL60	8.5.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
274	PJ18	8.5.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
275	NK11	9.3.2022	Călărași	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
276	MK27	9.4.2022	Prahova	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
277	MK34	9.4.2022	Ilfov	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
278	MK42	9.4.2022	Ilfov	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
279	MK86	9.4.2022	Buzău	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
280	NN24	9.4.2022	Iași	Viorel Pocora	<i>Phasianus colchicus</i>
281	PJ15	9.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
282	PJ25	9.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
283	NJ78	9.5.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
284	NJ79	9.5.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
285	FP49	14.4.2022	Mehedinți	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	Fără semnalări
286	FT83	28.4.2022	Sălaj	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	Fără semnalări
287	GS17	27.4.2022	Cluj	Eliana Sevianu	Fără semnalări
288	GT29	27.4.2022	Maramureș	Eliana Sevianu	Fără semnalări
289	KK71	13.4.2022	Olt	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	Fără semnalări
290	KN98	28.4.2022	Maramureș	Eliana Sevianu	Fără semnalări
291	LJ04	13.4.2022	Olt	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	Fără semnalări

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUS DE SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 8. Cuadratele UTM 10x10 km unde au fost realizate observații de specii de vertebrate terestre alogene în al treilea an de inventariere cu efort redus.

Figura 9. Numărul de semnalări per specie, provenite din activitatea de teren din perioada decembrie 2021 - mai 2022 (cuadrate planificate și suplimentare).

Figura 10. Numărul de semnalări per județ, provenite din activitatea de teren din perioada decembrie 2021 - mai 2022 (cuadrate planificate și suplimentare).

Rezultate

În urma activității de teren din perioada decembrie 2021 - mai 2022, au fost efectuate 78 de deplasări în teren în 61 (46,9%) dintre cuadratele planificate pentru cei trei ani de studiu. Au fost obținute un total de 287 semnalări pentru 13 specii de vertebrate alogene (8 specii de pești, 4 specii de mamifere și o specie de pasăre) (Figura 11, Anexă), din 31 de județe, iar cele mai multe semnalări au provenit din județele Teleorman, Ilfov, Călărași și Giurgiu (Figura 12).

Tabelul 5. Deplasările realizate în perioada decembrie 2021 - mai 2022, pentru inventarierea și cartarea cu efort redus a vertebratelor terestre alogene (careuri planificate).

Nr. Crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipe	Specii vertebrate alogene semnalate
1	ET92	10.2.2022	Bihor	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
2	NL51	10.2.2022	Brăila	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
3	ES34	11.2.2022	Arad	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
4	NK23	11.3.2022	Ialomița	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
5	ML85	11.4.2022	Vrancea	Viorel Gavril	Fără semnalări
6	FT52	12.2.2022	Sălaj	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
7	PK16	12.2.2022	Tulcea	Telea A.	<i>Rattus norvegicus</i>
8	NM53	12.4.2022	Vaslui	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
9	NM73	12.4.2022	Vaslui	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
10	NM74	12.4.2022	Vaslui	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
11	NL51	13.3.2022	Brăila	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
12	ES87	13.4.2022	Bihor	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
13	NL06	13.4.2022	Vrancea	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
14	NK44	13.5.2022	Ialomița	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
15	FP67	14.4.2022	Dolj	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
16	LN75	14.4.2022	Suceava	Viorel Pocora	<i>Rattus norvegicus</i>
17	MN06	14.4.2022	Suceava	Viorel Pocora	<i>Rattus norvegicus</i>
18	LJ54	15.3.2022	Teleorman	Drăgan O., Topliceanu S., Fănar G.	<i>Phasianus colchicus</i> , <i>Ondatra zibethicus</i> , <i>Carassius gibelio</i> , <i>Hypophthalmichthys molitrix</i>
19	MK33	15.3.2022	Ilfov	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
20	LJ26	15.4.2022	Teleorman	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
21	LN38	15.4.2022	Maramureș	Viorel Pocora	<i>Rattus norvegicus</i>

Uniunea Europeană

Instrumento Structuralale
2014-2020

Nr. Crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipe	Specii vertebrate alogene semnalate
22	MJ04	15.4.2022	Giurgiu	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Rattus norvegicus</i>
23	NM74	16.1.2022	Vaslui	Viorel Pocora	<i>Phasianus colchicus</i>
24	KJ99	16.3.2022	Olt	Drăgan O., Topliceanu S., Fănar G.	<i>Phasianus colchicus</i> , <i>Dama dama</i> , <i>Ondatra zibethicus</i> , <i>Pseudorasbora parva</i>
25	MJ04	16.4.2022	Giurgiu	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Rattus norvegicus</i> , <i>Phasianus colchicus</i>
26	MJ16	16.4.2022	Giurgiu	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
27	FQ30	17.3.2022	Mehedinți	Drăgan O., Topliceanu S., Fănar G.	<i>Phasianus colchicus</i> , <i>Ctenopharyngodon idella</i>
28	MJ08	17.4.2022	Giurgiu	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
29	FQ51	18.3.2022	Mehedinți	Drăgan O., Topliceanu S., Fănar G.	<i>Phasianus colchicus</i>
30	MJ08	18.4.2022	Giurgiu	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Rattus norvegicus</i> , <i>Phasianus colchicus</i>
31	MK33	19.2.2022	Ilfov	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Rattus norvegicus</i>
32	FQ85	19.3.2022	Gorj	Drăgan O., Topliceanu S., Fănar G.	<i>Carassius gibelio</i> , <i>Lepomis gibbosus</i> , <i>Ondatra zibethicus</i> , <i>Pseudorasbora parva</i> , <i>Ameiurus nebulosus</i>
33	GQ21	19.3.2022	Dolj	Drăgan O., Topliceanu S., Fănar G.	<i>Phasianus colchicus</i>
34	LK60	19.4.2022	Teleorman	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
35	MN77	2.2.2022	Botoșani	Viorel Pocora	<i>Phasianus colchicus</i> , <i>Rattus norvegicus</i>
36	MK71	2.5.2022	Călărași	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i> , <i>Rattus norvegicus</i>
37	LK24	20.3.2022	Argeș	Drăgan O., Topliceanu S., Fănar G.	Fără semnalări
38	LJ54	20.4.2022	Teleorman	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
39	MJ16	20.4.2022	Giurgiu	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
40	LK27	21.3.2022	Argeș	Drăgan O., Fănar G.	<i>Phasianus colchicus</i> , <i>Ondatra zibethicus</i> , <i>Carassius gibelio</i> , <i>Hypophthalmichthys molitrix</i> , <i>Lepomis gibbosus</i>
41	KL78	22.3.2022	Sibiu	Drăgan O., Fănar G.	<i>Carassius gibelio</i> , <i>Lepomis gibbosus</i> , <i>Pseudorasbora parva</i> , <i>Phasianus colchicus</i> , <i>Hypophthalmichthys molitrix</i>
42	LK86	22.4.2022	Dâmbovița	Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
43	FS99	22.5.2022	Cluj	Eliana Sevanu	<i>Phasianus colchicus</i>
44	GR09	23.3.2022	Alba	Drăgan O., Fănar G.	<i>Carassius gibelio</i> , <i>Phasianus colchicus</i> , <i>Pseudorasbora parva</i>

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUS ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumento Structuralale
2014-2020

Nr. Crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipe	Specii vertebrate alogene semnalate
45	ER66	24.3.2022	Timiș	Drăgan O., Fănar G	<i>Ctenopharyngodon idella</i> , <i>Carassius gibelio</i> , <i>Lepomis gibbosus</i> , <i>Phasianus colchicus</i> , <i>Pseudorasbora parva</i> , <i>Ameiurus melas</i>
46	MK33	24.3.2022	Ilfov	Gabriel Chișamera , Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
47	MK34	24.3.2022	Ilfov	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
48	ER96	25.3.2022	Timiș	Drăgan O., Fănar G	<i>Carassius gibelio</i> , <i>Lepomis gibbosus</i> , <i>Phasianus colchicus</i> , <i>Ameiurus melas</i>
49	FR03	26.3.2022	Caraș-Severin	Drăgan O., Fănar G.	<i>Carassius gibelio</i>
50	MK77	27.3.2022	Buzău	Drăgan O., Topliceanu S.	<i>Carassius gibelio</i> , <i>Pseudorasbora parva</i> , <i>Phasianus colchicus</i> , <i>Hypophthalmichthys molitrix</i> , <i>Hypophthalmichthys nobilis</i>
51	ES00	27.4.2022	Arad	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
52	FT96	27.4.2022	Maramureș	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
53	ML37	28.3.2022	Covasna	Drăgan O., Topliceanu S.	<i>Phasianus colchicus</i> , <i>Myocastor coypus</i>
54	FT26	28.4.2022	Satu-Mare	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
55	FT34	28.4.2022	Sălaj	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
56	FT47	28.4.2022	Satu-Mare	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
57	FT74	29.1.2022	Sălaj	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
58	NJ19	3.5.2022	Călărași	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i> , <i>Rattus norvegicus</i>
59	PK16	3.5.2022	Tulcea	Telea A.	<i>Rattus norvegicus</i>
60	LL82	30.1.2022	Prahova	Băncilă R.	Fără semnalări
61	PK16	30.5.2022	Tulcea	Telea A.	<i>Rattus norvegicus</i>
62	FQ85	4.1.2022	Gorj	Băncilă R.	<i>Ameiurus melas</i> , <i>Lepomis gibbosus</i> , <i>Ameiurus nebulosus</i>
63	MK74	4.5.2022	Ialomița	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
64	FQ49	5.1.2022	Gorj	Băncilă R.	Fără semnalări
65	NK23	5.2.2022	Ialomița	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
66	MK74	5.5.2022	Ialomița	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Rattus norvegicus</i> , <i>Phasianus colchicus</i>
67	NL51	7.5.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
68	MK34	8.4.2022	Ilfov	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Rattus norvegicus</i> , <i>Phasianus colchicus</i>
69	NL51	8.5.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
70	MK34	9.4.2022	Ilfov	Angela Petrescu, Gabriel	<i>Phasianus colchicus</i>

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUS DE SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Nr. Crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipa	Specii vertebrate alogene semnalate
				Chișamera, Ioana Cobzaru	
71	PJ25	9.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
72	FP49	14.4.2022	Mehedinți	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	Fără semnalări
73	FT83	28.4.2022	Sălaj	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	Fără semnalări
74	GS17	27.4.2022	Cluj	Eliana Sevianu	Fără semnalări
75	GT29	27.4.2022	Maramureș	Eliana Sevianu	Fără semnalări
76	KK71	13.4.2022	Olt	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	Fără semnalări
77	KN98	28.4.2022	Maramureș	Eliana Sevianu	Fără semnalări
78	LJ04	13.4.2022	Olt	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	Fără semnalări

Figura 11. Numărul de semnalări per specie, provenite din activitatea de teren (în cuadratele planificate) din perioada decembrie 2021 - mai 2022.

Figura 12. Numărul de semnalări per județ, provenite din activitatea de teren (în cuadratele planificate) din perioada decembrie 2021 - mai 2022.

Datele și informațiile colectate din teren în intervalul de timp planificat au fost suplimentate cu date și informații obținute prin eșantionaj oportunist, din următoarele surse:

(1) *seturi de date nepublicate ale experților*: 275 semnalări, colectate în perioada decembrie 2021 - mai 2022, provenind din 29 județe, respectiv 136 cadrate unice. La aceste date au fost adăugate și 7 semnalări provenind din perioada iulie 2020 - mai 2021, neraportate anterior (datele provin din două județe, rezultând un total de 31 de județe). Aceste semnalări acoperă 4 grupuri taxonomice: trei specii de pești, două specii de păsări, o specie de reptilă, și trei specii de mamifere (Figura 13). Majoritatea semnalărilor de acest fel au provenit din județul Constanța (Figura 14).

Tabelul 6. Deplasările realizate în perioada decembrie 2021 - mai 2022, pentru inventarierea și cartarea cu efort redus a vertebratelor terestre alogene (careuri neplanificate - observații oportunistice).

Nr. Crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipe	Specii vertebrate alogene semnalate
1	PK20	25.4.2022	Constanța	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Alopochen aegyptiacus</i> , <i>Phasianus colchicus</i>
2	ML17	28.3.2022	Covasna	Drăgan O., Topliceanu S.	<i>Dama dama</i>
3	PK20	20.2.2022	Constanța	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Ondatra zibethicus</i>
4	DS91	27.4.2022	Arad	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
5	ER28	26.4.2022	Timiș	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
6	ER56	26.4.2022	Timiș	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
7	ES20	26.4.2022	Arad	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
8	ES20	27.4.2022	Arad	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
9	ES45	11.2.2022	Arad	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
10	ES47	11.2.2022	Bihor	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
11	ES47	11.2.2022	Bihor	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
12	ES59	11.2.2022	Bihor	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
13	ES59	28.4.2022	Bihor	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
14	FP46	16.5.2022	Dolj	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
15	FP55	17.5.2022	Dolj	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
16	FP58	14.4.2022	Dolj	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. Crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipe	Specii vertebrate alogene semnalate
17	FP59	14.4.2022	Mehedinți	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
18	FP66	14.4.2022	Dolj	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
19	FP68	14.4.2022	Dolj	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
20	FP76	14.4.2022	Dolj	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
21	FP86	14.4.2022	Dolj	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
22	FQ22	12.4.2022	Mehedinți	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
23	FQ23	12.4.2022	Mehedinți	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
24	FQ33	12.4.2022	Mehedinți	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
25	FQ40	12.4.2022	Mehedinți	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
26	FQ41	14.4.2022	Mehedinți	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
27	FQ42	17.3.2022	Mehedinți	Drăgan O., Topliceanu S., Fănar G.	<i>Phasianus colchicus</i>
28	FR07	26.4.2022	Timiș	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
29	FS07	25.5.2022	Bihor	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
30	FS86	13.3.2022	Cluj	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
31	FS86	20.3.2022	Cluj	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
32	FS89	2.1.2022	Cluj	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
33	FS97	18.2.2022	Cluj	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
34	FT62	29.1.2022	Sălaj	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
35	FT90	22.5.2022	Cluj	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
36	GP45	14.4.2022	Dolj	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
37	GQ05	17.4.2022	Gorj	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
38	GQ15	6.3.2022	Gorj	Topliceanu S.	<i>Phasianus colchicus</i>
39	GT03	27.4.2022	Sălaj	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
40	KJ65	14.4.2022	Dolj	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
41	KJ84	13.4.2022	Olt	Angela Petrescu, Gabriel	<i>Phasianus colchicus</i>

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
FIDELITATE DE ȘTIINȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. Crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipe	Specii vertebrate alogene semnalate
				Chișamera, Ioana Cobzaru	
42	LJ26	16.4.2022	Teleorman	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
43	LJ26	17.4.2022	Teleorman	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
44	LJ48	16.4.2022	Teleorman	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
45	LK45	17.4.2022	Argeș	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
46	LK51	20.4.2022	Teleorman	Angela Petrescu, Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
47	LL76	3.2.2022	Brașov	Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
48	MK05	22.4.2022	Dâmbovița	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
49	MK06	24.5.2022	Prahova	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
50	MK18	26.3.2022	Prahova	Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
51	MK27	11.3.2022	Prahova	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
52	MK27	9.4.2022	Prahova	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
53	MK31	18.1.2022	Ilfov	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
54	MK42	11.5.2022	Ilfov	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
55	MK42	22.4.2022	Ilfov	Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
56	MK42	9.4.2022	Ilfov	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
57	MK62	3.4.2022	Călărași	Topliceanu S.	<i>Phasianus colchicus</i>
58	MK72	5.5.2022	Călărași	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
59	MK86	9.4.2022	Buzău	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
60	MK97	15.4.2022	Buzău	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
61	MK97	23.4.2022	Buzău	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
62	MK98	16.4.2022	Buzău	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
63	MM68	14.4.2022	Neamț	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
64	MM74	14.4.2022	Bacău	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
65	MM75	14.4.2022	Bacău	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
66	MM99	14.4.2022	Neamț	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
67	MN76	2.2.2022	Botoșani	Viorel Pocora	<i>Phasianus colchicus</i>
68	NJ58	8.5.2022	Constanța	Viorel Pocora	<i>Phasianus colchicus</i>
69	NJ77	7.5.2022	Constanța	Răzvan Zaharia	<i>Phasianus colchicus</i>
70	NJ77	8.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
71	NJ78	27.3.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
72	NJ78	27.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
73	NJ78	4.4.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
74	NJ78	8.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
75	NJ78	9.5.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
76	NJ79	19.5.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
77	NJ79	20.5.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
CENTRUL DE ȘTIINȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumento Structuralo
2014-2020

Nr. Crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipe	Specii vertebrate alogene semnalate
78	NJ79	21.3.2022	Constanța	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
79	NJ79	26.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
80	NJ79	5.4.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
81	NJ79	9.5.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
82	NJ88	11.2.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
83	NJ88	12.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
84	NJ88	21.5.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
85	NJ88	25.3.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
86	NJ88	27.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
87	NJ88	3.4.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
88	NJ88	8.5.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
89	NJ89	1.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
90	NJ89	10.5.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
91	NJ89	11.2.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
92	NJ89	12.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
93	NJ89	13.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
94	NJ89	19.5.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
95	NJ89	20.3.2022	Constanța	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
96	NJ89	20.5.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
97	NJ89	21.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
98	NJ89	21.5.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
99	NJ89	26.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
100	NJ89	27.4.2022	Constanța	Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
101	NJ89	4.4.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
102	NJ89	8.5.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
103	NJ99	21.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
104	NJ99	26.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
105	NK09	15.4.2022	Buzău	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
106	NK09	15.4.2022	Buzău	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
107	NK11	9.3.2022	Călărași	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
108	NK19	6.5.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
109	NK25	5.5.2022	Ialomița	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
110	NK25	6.4.2022	Ialomița	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
111	NK35	6.5.2022	Ialomița	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
112	NK36	5.5.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
113	NK37	4.2.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
114	NK37	5.2.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
115	NK37	6.5.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
116	NK38	10.3.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
117	NK38	5.4.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
118	NK38	5.5.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
119	NK38	6.4.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
120	NK39	15.4.2022	Brăila	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
121	NK41	5.2.2022	Călărași	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
122	NK41	7.3.2022	Călărași	Ramona Bivoleanu	<i>Phasianus colchicus</i>
123	NK41	8.3.2022	Călărași	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
124	NK47	10.3.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
125	NK48	5.4.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
126	NK54	13.3.2022	Ialomița	Gabriel Chișamera, Ioana	<i>Phasianus colchicus</i>

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
ȘTIINȚĂ ȘI INGENIERIE

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. Crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipa	Specii vertebrate alogene semnalate
				Cobzaru, Angela Petrescu	
127	NK71	25.4.2022	Ialomița	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
128	NK75	18.2.2022	Constanța	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
129	NK78	25.2.2022	Brăila	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
130	NK84	4.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
131	NK85	25.2.2022	Constanța	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
132	NK86	25.2.2022	Tulcea	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
133	NK87	11.2.2022	Brăila	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
134	NK92	18.2.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
135	NK93	15.3.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
136	NK93	20.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
137	NK93	25.2.2022	Constanța	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
138	NK94	15.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
139	NL01	22.4.2022	Buzău	Topliceanu S.	<i>Phasianus colchicus</i>
140	NL16	13.4.2022	Brăila	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
141	NL50	7.5.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
142	NL60	7.5.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
143	NL60	8.5.2022	Brăila	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
144	NL71	10.2.2022	Brăila	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
145	NL71	13.3.2022	Brăila	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
146	NL80	11.2.2022	Brăila	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
147	NL80	25.2.2022	Brăila	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
148	NM46	18.5.2022	Vaslui	Viorel Pocora	<i>Phasianus colchicus</i>
149	NM47	22.4.2022	Vaslui	Topliceanu S.	<i>Phasianus colchicus</i>
150	NM52	16.1.2022	Vaslui	Viorel Pocora	<i>Phasianus colchicus</i>
151	NN22	19.4.2022	Iași	Viorel Pocora	<i>Phasianus colchicus</i>
152	NN24	9.4.2022	Iași	Viorel Pocora	<i>Phasianus colchicus</i>
153	NN32	4.4.2022	Iași	Viorel Pocora	<i>Phasianus colchicus</i>
154	PJ08	2.4.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
155	PJ08	26.3.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
156	PJ09	13.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
157	PJ09	21.2.2022	Constanța	Gabriel Chișamera , Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Phasianus colchicus</i>
158	PJ09	22.5.2022	Constanța	Răzvan Zaharia	<i>Phasianus colchicus</i>
159	PJ09	7.2.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
160	PJ14	29.3.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
161	PJ15	19.1.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
162	PJ15	9.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
163	PJ16	18.3.2022	Constanța	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
164	PJ18	7.5.2022	Constanța	Răzvan Zaharia	<i>Phasianus colchicus</i>

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE DE SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. Crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipe	Specii vertebrate alogene semnalate
165	PJ18	8.5.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
166	PJ19	27.12.2021	Constanța	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
167	PJ27	4.4.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
168	PJ28	4.4.2022	Constanța	Viorel Gavril, Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
169	PJ28	7.5.2022	Constanța	Răzvan Zaharia	<i>Phasianus colchicus</i>
170	PJ29	15.3.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
171	PJ29	20.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
172	PJ29	26.3.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
173	PJ37	23.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
174	PJ37	25.4.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
175	PK01	20.5.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
176	PK02	15.3.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
177	PK03	10.5.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
178	PK03	28.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
179	PK11	18.2.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
180	PK12	15.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
181	PK12	28.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
182	PK15	23.2.2022	Tulcea	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
183	PK15	24.5.2022	Tulcea	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
184	PK20	1.2.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
185	PK20	29.4.2022	Constanța	Fănar G.	<i>Phasianus colchicus</i>
186	PK20	30.3.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
187	PK21	25.4.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
188	PK23	17.5.2022	Constanța	Topliceanu S.	<i>Phasianus colchicus</i>
189	PK23	19.2.2022	Constanța	Viorel Pocora	<i>Phasianus colchicus</i>
190	PK32	12.2.2022	Constanța	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
191	PK32	13.5.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
192	PK33	15.1.2022	Constanța	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
193	PK33	26.2.2022	Constanța	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
194	PK39	20.12.2021	Tulcea	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Phasianus colchicus</i>
195	PK46	16.4.2022	Tulcea	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
196	PK48	24.2.2022	Tulcea	Cătălin Stanciu	<i>Phasianus colchicus</i>
197	PK68	10.5.2022	Tulcea	Viorel Pocora	<i>Phasianus colchicus</i>
198	PL40	5.5.2022	Tulcea	Viorel Pocora	<i>Phasianus colchicus</i>
199	LK77	25.12.2021	Dâmbovița	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	<i>Rattus norvegicus</i>
200	LL81	23.4.2022	Prahova	Eliana Sevianu	<i>Rattus norvegicus</i>
201	LN96	14.4.2022	Suceava	Viorel Pocora	<i>Rattus norvegicus</i>
202	MK26	3.4.2022	Prahova	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Rattus norvegicus</i>
203	MK64	7.5.2022	Ialomița	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Rattus norvegicus</i>
204	MK82	7.4.2022	Călărași	Cătălin Stanciu	<i>Rattus norvegicus</i>
205	MK88	24.4.2022	Buzău	Gabriel Chișamera, Ioana Cobzaru, Angela Petrescu	<i>Rattus norvegicus</i>
206	NK01	25.4.2022	Călărași	Telea A.	<i>Rattus norvegicus</i>
207	PJ29	25.4.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Rattus norvegicus</i>

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FIDELITATE ȘI SĂBIE

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Nr. Crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipe	Specii vertebrate alogene semnalate
208	PJ36	19.1.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Rattus norvegicus</i>
209	PK12	15.3.2022	Constanța	Cătălin Stanciu	<i>Rattus norvegicus</i>
210	PK20	14.5.2022	Constanța	Viorel Gavril	<i>Rattus norvegicus</i>
211	ET71	5.5.2022	Bihor	Eliana Sevianu	<i>Trachemys scripta</i>
212	FS98	19.5.2022	Cluj	Eliana Sevianu	<i>Trachemys scripta</i>
213	LM39	15.07.2020	Mureș	Nagy A. A., Kelemen A.	<i>Carassius gibelio</i>
214	LM39	15.07.2020	Mureș	Nagy A. A., Kelemen A.	<i>Pseudorasbora parva</i>
215	LN50	29.07.2020	Mureș	Nagy A. A., Zsigmond M.	<i>Lepomis gibbosus</i>
216	LM39	08.09.2020	Mureș	Nagy A. A., Sallai Z.	<i>Carassius gibelio</i>
217	LM39	08.09.2020	Mureș	Nagy A. A., Sallai Z.	<i>Carassius gibelio</i>
218	LM39	08.09.2020	Mureș	Nagy A. A., Sallai Z.	<i>Lepomis gibbosus</i>
219	LM46	20.05.2021	Mureș	Nagy A. A., Zsigmond M.	<i>Pseudorasbora parva</i>

Figura 13. Numărul de semnalări per specie, colectate suplimentar.

Figura 14. Numărul de semnalări per județ, provenite din observații suplimentare.

(2) *interogarea bazelor de date online*: interogarea bazelor de date publice online a rezultat în extragerea a 47 semnalări (Tabelul 7, Anexă); au fost astfel semnalate 12 specii alogene din 15 județe. Majoritatea datelor au provenit de pe iNaturalist (36 semnalări) și

Rombird (11 semnalări). În celelalte baze de date investigate nu au fost identificate semnalări ale speciilor alogene de vertebrate, pentru perioada 01 ianuarie – 01 iulie 2022.

Tabelul 7. Semnalări ale speciilor de vertebrate alogene din bazele de date online, pentru perioada 01 ianuarie - 01 iulie 2022.

Specia alogenă	Grup taxonomic	Județ	Sursa
<i>Myocastor coypus</i>	mamifere	IS	iNaturalist
<i>Ondatra zibethicus</i>	mamifere	B	iNaturalist
<i>Ondatra zibethicus</i>	mamifere	CT	iNaturalist
<i>Ondatra zibethicus</i>	mamifere	TL	iNaturalist
<i>Aix galericulata</i>	păsări	B	Rombird
<i>Aix galericulata</i>	păsări	B	Rombird
<i>Aix sponsa</i>	păsări	SM	Rombird
<i>Alopochen aegyptiacus</i>	păsări	B	Rombird
<i>Alopochen aegyptiacus</i>	păsări	B	Rombird
<i>Alopochen aegyptiacus</i>	păsări	IF	Rombird
<i>Branta canadensis</i>	păsări	CJ	Rombird
<i>Branta canadensis</i>	păsări	CJ	Rombird
<i>Branta canadensis</i>	păsări	NT	Rombird
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	AB	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	B	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	B	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	B	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	CT	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	DB	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	GL	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	GL	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	GL	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	GL	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	GL	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	GL	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	GL	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	PH	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	PH	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	PH	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	PH	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	PH	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	PH	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	PH	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	PH	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	PH	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	PH	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	TL	iNaturalist

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUS ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Specia alogenă	Grup taxonomic	Județ	Sursa
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	TM	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	VN	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	VN	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	VN	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	VN	iNaturalist
<i>Psittacula krameri</i>	păsări	B	Rombird
<i>Psittacula krameri</i>	păsări	B	Rombird
<i>Lepomis gibbosus</i>	pești	SB	iNaturalist
<i>Oncorhynchus mykiss</i>	pești	SB	iNaturalist
<i>Pseudorasbora parva</i>	pești	IF	iNaturalist
<i>Trachemys scripta</i>	reptile	CT	iNaturalist

(3) monitorizarea semnalărilor apărute pe rețelele de socializare și în mass-media:- monitorizarea rețelelor de socializare (mass-media și grupuri Facebook) a condus la extragerea a 17 semnalări pentru șase specii alogene de vertebrate din șapte județe (Tabelul 8). Majoritatea semnalărilor provin de pe grupuri de Facebook (16 semnalări), și o singură semnalare de pe un blog personal.

Tabelul 8. Semnalări ale speciilor de vertebrate alogene din mediul online (mass-media, rețele de socializare), pentru perioada 01 ianuarie - 01 iulie 2022.

Specia alogenă	Grup taxonomic	Județ	Sursa
<i>Ondatra zibethicus</i>	mamifere	B	Blog
<i>Ondatra zibethicus</i>	mamifere	B	Facebook
<i>Ondatra zibethicus</i>	mamifere	B	Facebook
<i>Rattus norvegicus</i>	mamifere	BT	Facebook
<i>Aix sponsa</i>	păsări	CS	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	B	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	B	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	B	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	B	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	B	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	CT	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	MS	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	SB	Facebook
<i>Psittacula krameri</i>	păsări	B	Facebook
<i>Psittacula krameri</i>	păsări	B	Facebook
<i>Trachemys scripta</i>	reptile	AR	Facebook
<i>Trachemys scripta</i>	reptile	B	Facebook

(4) *revizia literaturii științifice*: nu au fost identificate articole științifice publicate în perioada 01 ianuarie - 01 iulie 2022.

(5) *chestionarea autorităților*: în decursul anului 2022 au fost primite zece semnalări a nouă specii alogene de la cinci instituții din cinci județe (Tabelul 9).

Tabelul 9. Semnalări ale speciilor de vertebrate alogene primite de la autorități pentru perioada 01 ianuarie - 01 iulie 2022.

Specia alogenă	Grup taxonomic	Județ	Instituția / organizația
<i>Myocastor coypus</i>	mamifere	CS	RNP Romsilva Administrația Parcului Natural Porțile de Fier R.A.
<i>Ondatra zibethicus</i>	mamifere	BT	APM Botoșani
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	MM	RNP Romsilva - Administrația Parcului Național Munții Rodnei RA
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	TR	Agencia Națională Pentru Arii Naturale Protejate Serviciul Teritorial Teleorman
<i>Ameiurus nebulosus</i>	pești	CS	RNP Romsilva Administrația Parcului Natural Porțile de Fier R.A.
<i>Lepomis gibbosus</i>	pești	CS	RNP Romsilva Administrația Parcului Natural Porțile de Fier R.A.
<i>Oncorhynchus mykiss</i>	pești	MM	RNP Romsilva - Administrația Parcului Național Munții Rodnei RA
<i>Percottus glenii</i>	pești	CS	RNP Romsilva Administrația Parcului Natural Porțile de Fier R.A.
<i>Pseudorasbora parva</i>	pești	CS	RNP Romsilva Administrația Parcului Natural Porțile de Fier R.A.
<i>Trachemys scripta</i>	reptile	VN	ANANP - ST Vrancea

Specii identificate

În urma activităților de teren și a colectării datelor din surse suplimentare, au fost obținute 636 semnalări referitoare la prezența și distribuția în România a 21 specii de vertebrate alogene, dintre care 7 sunt specii alogene de îngrijorare pentru UE (Tabelul 10); în plus, sunt furnizate date privind abundența acestora, stadiul de viață, impact, habitat ocupat (Anexă). Păsările și mamiferele sunt cele mai numeroase dintre grupele taxonomice semnalate (Figura 15), iar dintre specii fazanul (*Phasianus colchicus*) și șobolanul cenușiu (*Rattus norvegicus*). Dintre cele 38 de județe unde au fost semnalate specii alogene, cele mai multe semnalări au provenit din Constanța, Ilfov, Teleorman și Brăila. (Figura 16).

Tabelul 10. Repartiția semnalărilor privind speciile de vertebrate alogene pe diferitele surse (teren și surse suplimentare). Câmpul „experți” cuprinde datele din teren ale experților, atât din cuadratele desemnate, cât și pe cele suplimentare (seturi de date nepublicate). Speciile marcate cu * sunt specii de îngrijorare la nivelul UE.

Grup taxonomic	Specia alogenă	Sursa datelor					Total semnalări
		Experți	Autorități	Baze de date online	Literatură	Rețele sociale și mass-media	
mamifere	<i>Dama dama</i>	2	0	0	0	0	2
mamifere	<i>Myocastor coypus</i> *	1	1	1	0	0	3
mamifere	<i>Ondatra zibethicus</i> *	7	1	3	0	3	14
mamifere	<i>Rattus norvegicus</i>	55	0	0	0	1	56
păsări	<i>Aix galericulata</i>	0	0	2	0	0	2
păsări	<i>Aix sponsa</i>	0	0	1	0	1	2
păsări	<i>Alopochen aegyptiaca</i> *	1	0	3	0	0	4
păsări	<i>Branta canadensis</i>	0	0	3	0	0	3
păsări	<i>Phasianus colchicus</i>	449	2	28	0	8	487

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Grup	Specia alogenă	Sursa datelor					Total
păsări	<i>Psittacula krameri</i>	0	0	2	0	2	4
pești	<i>Ameiurus melas</i>	3	0	0	0	0	3
pești	<i>Ameiurus nebulosus</i>	2	1	0	0	0	3
pești	<i>Carassius gibelio</i>	14	0	0	0	0	14
pești	<i>Ctenopharyngo don idella</i>	2	0	0	0	0	2
pești	<i>Hypophthalmic hthys molitrix</i>	3	0	0	0	0	3
pești	<i>Hypophthalmic hthys nobilis</i>	1	0	0	0	0	1
pești	<i>Lepomis gibbosus*</i>	10	1	1	0	0	12
pești	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	0	1	1	0	0	2
pești	<i>Percottus glenii*</i>	0	1	0	0	0	1
pești	<i>Pseudorasbora parva*</i>	10	1	1	0	0	12
reptile	<i>Trachemys scripta*</i>	2	1	1	0	2	6
Total semnalări		562	10	47	0	17	636

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTEA ȘI SĂPIENȚA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 15. Repartiția pe grupe taxonomice a semnalărilor privind speciile alogene de vertebrate din toate sursele disponibile (teren și surse suplimentare).

Figura 16. Distribuția pe județe a tuturor semnalărilor de specii alogene de vertebrate (teren și surse suplimentare).

În figura de mai jos sunt prezentate comparativ semnalările pentru specii de îngrijorare pentru UE și alte specii alogene de vertebrate. După cum se poate observa, în cazul mamiferelor și păsărilor domină semnalările pentru specii alogene care nu sunt

declarate ca fiind de îngrijorare la nivel de UE; în schimb în cazul peștilor și reptilelor, proporțiile sunt apropiate.

Figura 17. Repartiția semnalărilor pentru principalele grupe taxonomice de specii alogene observate, în funcție de relevanța conform legislației la nivelul UE privind speciile alogene invazive.

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specii de vertebrate terestre alogene de îngrijorare pentru UE

Metodologiile de lucru au vizat cu prioritate speciile alogene de vertebrate invazive de îngrijorare pentru UE. Ca urmare a activității din teren și a utilizării resurselor suplimentare de eșantionare, au fost colectate date și informații despre 7 dintre aceste specii (Tabelul 11), prezentate în cele de urmează.

Tabelul 11. Specii de vertebrate alogene invazive de îngrijorare pentru UE vizate de metodologia de lucru, prezența cunoscută anterior în România și statutul informațiilor obținute în perioada de raportare (Semnalat – Da/Nu).

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută în România*	Semnalat în perioada de raportare (Da/Nu)
1.	<i>Lepomis gibbosus</i> (biban-soare, sorete, regină, reginuță, regina bălții)	Centrarchidae (pești)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	Da
2.	<i>Percottus glenii</i> (șomn de Amur, rotan)	Odontobutidae (pești)	Ba, Bu, Do, Mo, Mu, Ol	Da
3.	<i>Plotosus lineatus</i> (șomn dungat, Ito)	Plotosidae (pești)	nu e cazul	Nu
4.	<i>Pseudorasbora parva</i> (murgoi bălțat)	Cyprinidae (pești)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	Da
5.	<i>Lithobates catesbeianus</i> (broasca-taur americană)	Ranidae (amfibieni)	nu e cazul	Nu
6.	<i>Trachemys scripta</i> (țestoasa de Florida)	Emydidae (reptile)	Ba, Cr, Do, Mo, Mu, Ol, Tr	Da
7.	<i>Acridotheres tristis</i> (myna/maina comună)	Sturnidae (păsări)	nu e cazul	Nu
8.	<i>Alopochen aegyptiaca</i> (gâscă egipteană)	Anatidae (păsări)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	Da
9.	<i>Corvus splendens</i> (cioară indiană cu gât sur, cioară de casă indiană)	Corvidae (păsări)	nu e cazul	Nu
10.	<i>Oxyura jamaicensis</i> (rață jamaicană)	Anatidae (păsări)	nu e cazul	Nu
11.	<i>Threskiornis aethiopicus</i> (ibis sacru african)	Threskiornithidae (păsări)	Ba	Nu
12.	<i>Callosciurus erythraeus</i> (veverița lui Pallas)	Sciuridae (mamifere)	nu e cazul	Nu
13.	<i>Eutamias (Tamias) sibiricus</i> (veveriță dungată siberiană)	Sciuridae (mamifere)	nu e cazul	Nu
14.	<i>Herpestes javanicus</i> (mangustă javaneză, mangustă indiană mică)	Herpestidae (mamifere)	nu e cazul	Nu
15.	<i>Muntiacus reevesi</i> (muntiac chinezesc, muntiacul lui Reeves)	Cervidae (mamifere)	nu e cazul	Nu
16.	<i>Myocastor coypus</i>	Myocastoridae	Ba, Do	Da

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTEA ȘI SĂPIENȚA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută în România*	Semnalat în perioada de raportare (Da/Nu)
	(nutrie, coypu)	(mamifere)		
17.	<i>Nasua nasua</i> (coati)	Procyonidae (mamifere)	nu e cazul	Nu
18.	<i>Nyctereutes procyonoides</i> (enot, câine enot, viezure cu barbă)	Canidae (mamifere)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Tr	Nu
19.	<i>Ondatra zibethicus</i> (bizam, șobolan mirositor, șobolan moscat)	Cricetidae (mamifere)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	Da
20.	<i>Procyon lotor</i> (raton)	Procyonidae (mamifere)	Ba, Do	Nu
21.	<i>Sciurus carolinensis</i> (veveriță cenușie)	Sciuridae (mamifere)	nu e cazul	Nu
22.	<i>Sciurus niger</i> (veveriță-vulpe, traducere din engl. Fox-Squirrel)	Sciuridae (mamifere)	nu e cazul	Nu

* Distribuția în provinciile istorice ale României: Ba – Banat, Bu – Bucovina, Cr – Crișana, Do – Dobrogea, Ol – Oltenia, Ma – Maramureș, Mo – Moldova, Mu – Muntenia, Tr – Transilvania.

După cum se poate observa din figura de mai jos, majoritatea semnalărilor privind speciile alogene de vertebrate de îngrijorare pentru UE provin de la specii de pești, mamifere și reptile.

Figura 18. Repartiția pe grupe taxonomice a semnalărilor privind speciile alogene de vertebrate de îngrijorare pentru UE.

PEȘTI

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)

Clasificare: Familia Centrarchidae, Ordinul Perciformes, Clasa Actinopterygii

Denumire populară: sorete, biban-soare, regină, reginuță, regina bălții

Căi de introducere: introducere deliberată, dispersie naturală secundară

Ecologie/Habitat invadate: preferă apele calde, calme din lacuri și râuri lin curgătoare, cu vegetație acvatică abundentă. Poate fi întâlnit mai mult pe lângă maluri, în ape limpezi, în cârduri mici.

Origine/distribuție nativă: America de Nord

Metode de Control: pescuit selectiv

Figura 19. Biban soare, *Lepomis gibbosus* (© András-Attila Nagy).

Specia a fost semnalată în 8 cadrante unice UTM 10x10 km, și în 6 județe (Tabelul 12).

Tabelul 12. Date privind prezența bibanului-soare, *Lepomis gibbosus*, în România.

Specia alogenă	Data	Cod cuadrat	Județ	Tip metodă
<i>Lepomis gibbosus</i>	30/05/2022	EQ45	CS	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>	24/03/2022	ER66	TM	calitativă
<i>Lepomis gibbosus</i>	24/03/2022	ER66	TM	calitativă

Specia alogenă	Data	Cod cuadrat	Județ	Tip metodă
<i>Lepomis gibbosus</i>	24/03/2022	ER66	TM	calitativă
<i>Lepomis gibbosus</i>	25/03/2022	ER96	TM	calitativă
<i>Lepomis gibbosus</i>	04/01/2022	FQ85	GJ	calitativă
<i>Lepomis gibbosus</i>	19/03/2022	FQ85	GJ	calitativă
<i>Lepomis gibbosus</i>	06/04/2022	GR37	SB	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>	22/03/2022	KL78	SB	calitativă
<i>Lepomis gibbosus</i>	21/03/2022	LK27	AG	calitativă
<i>Lepomis gibbosus</i>	08/09/2020	LM39	MS	cantitativă
<i>Lepomis gibbosus</i>	29/07/2020	LN50	MS	cantitativă

***Percottus glenii* Dybowski, 1877**

Clasificare: Familia Odontobutidae, Ordinul Perciformes, Clasa Actinopterygii

Denumire populară: rotan, somn de Amur

Căi de introducere: acvacultură, facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare, dispersie naturală secundară

Ecologie/Habitat invadate: se găsește în general în zona litorală a habitatelor acvatice stagnante - lacuri, iazuri, mlaștini, sau cursuri de apă foarte lente, canale, izvoare, cu vegetație subacvatică densă. Evită cursurile principale ale râurilor, dar poate fi întâlnit în zonele limitrofe și brațele moarte. Poate tolera apa slab oxigenată și este capabil să supraviețuiască în corpuri de apă foarte mici.

Origine/distribuție nativă: Asia (Tugur și Amur)

Metode de Control: secarea și curățarea habitatelor acvatice invadate, capturare (pescuit, plase)

Specia a fost semnalată în un cuadrat unic UTM 10x10 km, și într-un singur județ (Tabelul 13).

Tabelul 13. Date privind prezența rotanului, *Percottus glenii*, în România.

Specia alogenă	Data	Cod cuadrat	Județ	Tip metodă
<i>Percottus glenii</i>	30/05/2022	EQ45	CS	oportunistă

***Pseudorasbora parva* (Temminck & Schlegel, 1846)**

Clasificare: Familia Cyprinidae, Ordinul Cypriniformes, Clasa Actinopterygii

Denumire populară: murgoi bălțat

Căi de introducere: introducere accidentală prin piscicultură, împreună cu alte specii cu valoare economică

Ecologie/Habitat invadate: ocupă o mare varietate de habitate, însă preferă canale mici, iazuri și lacuri cu multă vegetație. Adulții preferă ape reci, ușor curgătoare.

Origine/distribuție nativă: Asia, din bazinul Amurului până în cel al râului Zhujiang în Siberia, Coreea și China

Metode de Control: pescuit selectiv, controlul efectivelor piscicole destinate populării/repopulării bazinelor acvatice și eliminarea speciei (icre embrionate și/sau alevini, subadulți sau adulți).

Figura 20. Murgoi bălțat, *Pseudorasbora parva* (© András-Attila Nagy).

Specia a fost semnalată în 11 cadrane unice UTM 10x10 km, și în 10 județe (Tabelul 14).

Tabelul 14. Date privind prezența murgoiului bălțat, *Pseudorasbora parva*, în România.

Specia alogenă	Data	Cod cuadrat	Județ	Tip metodă
<i>Pseudorasbora parva</i>	15/07/2020	LM39	MS	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	20/05/2021	LM46	MS	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	15/03/2022	LJ54	TR	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	16/03/2022	KJ99	OT	calitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	19/03/2022	FQ85	GJ	calitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	22/03/2022	KL78	SB	calitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	23/03/2022	GR09	AB	calitativă

Specia alogenă	Data	Cod cuadrat	Județ	Tip metodă
<i>Pseudorasbora parva</i>	24/03/2022	ER66	TM	calitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	27/03/2022	MK77	BZ	calitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	27/03/2022	MK77	BZ	calitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	08/04/2022	MK20	IF	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>	30/05/2022	EQ35	CS	oportunistă

REPTILE

Trachemys scripta (Schoepff, 1792)

Clasificare: Familia Emydidae, Ordinul Testudines, Clasa Reptilia

Denumire populară: țestoasă de Florida

Căi de introducere: comerțul cu animale de companie, introducere intenționată sau evadare din captivitate

Ecologie/Habitat invadate: poate fi întâlnită într-o varietate de habitate acvatice dulcicole naturale și seminaturale, lentice, lotice sau lent curgătoare; pare să prefere habitatele acvatice puțin adânci, cu substrat fin, mîlos, bogate în vegetație acvatică și locuri de sorire. În arealul invadat, este întâlnită preponderent în zone urbane (de ex. parcuri și grădini botanice), sau în proximitatea acestora, unde sunt adesea eliberate din captivitate.

Origine/distribuție nativă: America de Nord

Metode de control: capturare (capcane acvatice sau plutitoare, plase) și îndepărtare (adopteie sau eutanasiere); colectarea și distrugerea pontelor

Figura 21. Țestoasa de Florida, *Trachemys scripta* (© Florina Stănescu)

Specia a fost semnalată în 6 cadrate și 6 județe (Tabelul 15).

Tabelul 15. Date privind prezența țestoasei de Florida, *Trachemys scripta*, în România.

Specia alogenă	Data	Cod cuadrat	Județ	Tip metodă
<i>Trachemys scripta</i>	28/01/2022	MK21	B	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>	05/05/2022	ET71	BH	calitativă
<i>Trachemys scripta</i>	09/05/2022	PJ25	CT	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>	19/05/2022	FS98	CJ	calitativă
<i>Trachemys scripta</i>	30/05/2022	NL26	VN	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>	03/06/2022	ES40	AR	oportunistă

PĂSĂRI

Alopochen aegyptiaca (Linnaeus, 1766)

Clasificare: Familia Anatidae, Ordinul Anseriformes, Clasa Aves

Denumire populară: gâscă egipteană

Căi de introducere: evadare din captivitate, introducere deliberată în scop ornamental în parcuri și grădini

Ecologie/Habitat invadate: zone umede și habitate ripariene, parcuri și zone de agrement, pajiști umede și mlaștini. Evită zonele împădurite și zonele stâncoase fără vegetație.

Origine/distribuție nativă: Vestul, Estul și Sudul Africii

Metode de control: capturare cu capcane terestre sau plutitoare, împușcare, distrugerea pontelor

Specia a fost semnalată în 3 cadrate unice UTM 10x10 km, și 3 județe (Tabelul 16).

Figura 22. Gâsca egipteană, *Alopochen aegyptiaca* (© Geanina Fănară)

Tabelul 16. Date privind prezența gâștei egiptene, *Alopochen aegyptiaca*, în România.

Specia alogenă	Data	Cod cuadrat	Județ	Tip metodă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	24.01.2022	MK22	B	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	29.01.2022	MK22	B	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	13.02.2022	MK23	IF	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	25.04.2022	PK20	CT	calitativă

MAMIFERE

Myocastor coypus (Molina, 1782)

Clasificare: Familia Myocastoridae, Ordinul Rodentia, Clasa Mammalia

Denumire populară: nutrie, coypu

Căi de introducere: evadare din fermele de blană și dispersie naturală secundară

Ecologie/Habitat invadate: specie asociată habitatelor acvatice cu apă stagnantă sau lin curgătoare cu vegetație acvatică, întâlnită în apropierea râurilor, lacurilor, iazurilor, zonelor de coastă, în special în zone cu stufăriș; rareori la distanțe mai mari de 100 m față de habitatul acvatic.

Origine/distribuție nativă: America de Sud

Metode de control: capturare cu capcane și eliminare prin împușcare; utilizarea gardurilor îngropate total sau parțial pentru a preveni săparea de galerii.

Specia a fost semnalată în 3 cadrante unice UTM 10x10 km, și 3 județe (Tabelul 17).

Tabelul 17. Date privind prezența nutriei, *Myocastor coypus*, în România.

Specia alogenă	Data	Cod cuadrat	Județ	Tip metodă
<i>Myocastor coypus</i>	03/01/2022	NN42	IS	oportunistă
<i>Myocastor coypus</i>	28/03/2022	ML37	CV	cantitativă
<i>Myocastor coypus</i>	30/05/2022	EQ26	CS	oportunistă

Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)

Clasificare: Familia Cricetidae, Ordinul Rodentia, Clasa Mammalia

Denumire populară: bizam, șobolan mirositor, șobolan moscat

Căi de introducere: evadare din fermele de blană și dispersie naturală secundară.

Ecologie/Habitat invadate: specie asociată habitatelor acvatice, preferă zonele umede și habitatele acvatice dulcicole, cu ape stagnante sau lin curgătoare. Poate fi întâlnită și în estuare și poate supraviețui în habitate acvatice marine sau salmastre.

Origine/distribuție nativă: America de Nord

Metode de control: capturare cu ajutorul capcanelor, îngrădirea accesului, eliminarea prin împușcare, control biologic (cu ajutorul speciilor native de prădători)

Figura 23. Bizam, *Ondatra zibethicus* (© Ovidiu Drăgan)

Specia a fost semnalată în 12 cadrate și 9 județe (Tabelul 18).

Tabelul 18. Date privind prezența bizamului, *Ondatra zibethicus*, în România.

Specia alogenă	Data	Cod quadrat	Județ	Tip metodă
<i>Ondatra zibethicus</i>	20/02/2022	PK20	CT	calitativă
<i>Ondatra zibethicus</i>	07/03/2022	MK31	B	oportunistă
<i>Ondatra zibethicus</i>	15/03/2022	LJ54	TR	calitativă
<i>Ondatra zibethicus</i>	15/03/2022	LJ54	TR	calitativă
<i>Ondatra zibethicus</i>	16/03/2022	KJ99	OT	calitativă
<i>Ondatra zibethicus</i>	19/03/2022	FQ85	GJ	calitativă
<i>Ondatra zibethicus</i>	21/03/2022	LK27	AG	calitativă
<i>Ondatra zibethicus</i>	22/03/2022	KL78	SB	calitativă

Specia alogenă	Data	Cod cuadrat	Județ	Tip metodă
<i>Ondatra zibethicus</i>	05/04/2022	PK67	TL	oportunistă
<i>Ondatra zibethicus</i>	08/04/2022	MK22	B	oportunistă
<i>Ondatra zibethicus</i>	05/05/2022	PJ39	CT	oportunistă
<i>Ondatra zibethicus</i>	06/05/2022	MK22	B	oportunistă
<i>Ondatra zibethicus</i>	27/05/2022	MN59	BT	oportunistă
<i>Ondatra zibethicus</i>	NA-4-2022	MK32	B	oportunistă

Specii de vertebrate terestre alogene, altele decât cele de îngrijorare pentru UE

Ca urmare a activității din teren și a utilizării resurselor suplimentare de eșantionare, au fost colectate date și informații despre 14 specii de vertebrate alogene (altele decât cele de îngrijorare pentru UE). După cum se poate observa din figura de mai jos, majoritatea semnalărilor pentru aceste specii provin din grupul păsărilor și mamiferelor.

Figura 24. Repartiția pe grupe taxonomice a semnalărilor privind speciile alogene de vertebrate, altele decât cele de îngrijorare pentru UE.

PEȘTI

Au fost semnalate 7 specii de pești alojeni distribuite în 11 județe (Tabelul 19). Majoritatea semnalărilor provin din județele Timiș și Gorj (Figura 25), specia cel mai des observată fiind carasul argintiu, *Carassius gibelio* (Figura 27).

Tabelul 19. Date privind prezența speciilor alogene de pești în România, altele decât cele de îngrijorare pentru UE.

Specie invazivă	Data	Cod cuadrat	Județ	Tip metodă
<i>Ameiurus melas</i>	04/01/2022	FQ85	GJ	calitativă
<i>Ameiurus melas</i>	24/03/2022	ER66	TM	calitativă
<i>Ameiurus melas</i>	25/03/2022	ER96	TM	calitativă
<i>Ameiurus nebulosus</i>	04/01/2022	FQ85	GJ	calitativă
<i>Ameiurus nebulosus</i>	19/03/2022	FQ85	GJ	calitativă
<i>Ameiurus nebulosus</i>	30/05/2022	EQ45	CS	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	15/07/2020	LM39	MS	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	08/09/2020	LM39	MS	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	08/09/2020	LM39	MS	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	15/03/2022	LJ54	TR	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	15/03/2022	LJ54	TR	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	19/03/2022	FQ85	GJ	calitativă
<i>Carassius gibelio</i>	21/03/2022	LK27	AG	calitativă
<i>Carassius gibelio</i>	22/03/2022	KL78	SB	calitativă
<i>Carassius gibelio</i>	23/03/2022	GR09	AB	calitativă
<i>Carassius gibelio</i>	23/03/2022	GR09	AB	calitativă
<i>Carassius gibelio</i>	24/03/2022	ER66	TM	calitativă
<i>Carassius gibelio</i>	25/03/2022	ER96	TM	calitativă
<i>Carassius gibelio</i>	26/03/2022	FR03	CS	calitativă
<i>Carassius gibelio</i>	27/03/2022	MK77	BZ	calitativă
<i>Ctenopharyngodon idella</i>	17/03/2022	FQ30	MH	calitativă
<i>Ctenopharyngodon idella</i>	24/03/2022	ER66	TM	calitativă
<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	15/03/2022	LJ54	TR	cantitativă
<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	21/03/2022	LK27	AG	calitativă
<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	22/03/2022	KL78	SB	calitativă
<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>	27/03/2022	MK77	BZ	calitativă
<i>Oncorhynchus mykiss</i>	16/04/2022	GR26	SB	oportunistă
<i>Oncorhynchus mykiss</i>	27/05/2022	LN28	MM	oportunistă

Figura 25. Repartiția pe județe a semnalărilor privind speciile alogene de pești, altele decât cele de îngrijorare pentru UE.

Figura 26. Numărul de semnalări privind speciile alogene de pești, altele decât cele de îngrijorare pentru UE.

Figura 27. Carasul argintiu, *Carassius gibelio* (© Ovidiu Drăgan)

Figura 28. Somn american, *Ameiurus melas* (© András-Attila Nagy)

REPTILE

În intervalul pentru care se face raportare nu au fost obținute semnalări privind specii de reptile alogene din categoria celor care nu se află pe lista speciilor de îngrijorare la nivelul Uniunii Europene.

PĂSĂRI

Au fost semnalate 5 specii de păsări alogene distribuite în 38 județe (Tabelul 20). Majoritatea semnalărilor provin din județele Constanța, Brăila, Teleorman și Ilfov (Figura 27). Specia cel mai des observată a fost fazanul, *Phasianus colchicus* (Figura 28).

Tabelul 20. Date privind prezența speciilor alogene de păsări în România, altele decât cele de îngrijorare pentru UE.

Specie invazivă	Data	Cod cuadrat	Județ	Tip metodă
<i>Aix galericulata</i>	22/01/2022	MK21	B	oportunistă
<i>Aix galericulata</i>	23/01/2022	MK21	B	oportunistă
<i>Aix sponsa</i>	10/01/2022	FT39	SM	oportunistă
<i>Aix sponsa</i>	23/03/2022	ER61	CS	oportunistă
<i>Branta canadensis</i>	24/01/2022	MM39	NT	oportunistă
<i>Branta canadensis</i>	24/01/2022	FS88	CJ	oportunistă
<i>Branta canadensis</i>	17/02/2022	FS88	CJ	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	20/12/2021	PK39	TL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27/12/2021	PJ19	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	02/01/2022	FS89	CJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	02/01/2022	FS89	CJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04/01/2022	MK22	B	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	04/01/2022	NL26	VN	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	08/01/2022	LL17	SB	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	15/01/2022	PK33	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	16/01/2022	NM52	VS	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	16/01/2022	NM74	VS	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	18/01/2022	MK31	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19/01/2022	PJ15	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	21/01/2022	MK22	B	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	29/01/2022	FT62	SJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	29/01/2022	FT74	SJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	29/01/2022	FT74	SJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	29/01/2022	FT74	SJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	30/01/2022	ML21	PH	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	30/01/2022	ML21	PH	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	01/02/2022	PK20	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	01/02/2022	PK20	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	02/02/2022	MN76	BT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	02/02/2022	MN77	BT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	02/02/2022	MN77	BT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	02/02/2022	MN77	BT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	02/02/2022	MN77	BT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	02/02/2022	MN77	BT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	02/02/2022	MN77	BT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	02/02/2022	ML21	PH	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	03/02/2022	LL76	BV	calitativă

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specie invazivă	Data	Cod cuadrat	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	03/02/2022	ML21	PH	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	04/02/2022	NK37	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05/02/2022	NK23	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05/02/2022	NK37	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05/02/2022	NK41	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05/02/2022	ML21	PH	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	07/02/2022	PJ09	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	10/02/2022	ET92	BH	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	10/02/2022	NL51	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	10/02/2022	NL71	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	10/02/2022	ML21	PH	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	11/02/2022	ES34	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	11/02/2022	ES34	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	11/02/2022	ES45	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	11/02/2022	ES47	BH	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	11/02/2022	ES47	BH	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	11/02/2022	ES58	BH	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	11/02/2022	ES59	BH	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	11/02/2022	NK87	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	11/02/2022	NL80	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	11/02/2022	NJ89	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	11/02/2022	NJ88	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	12/02/2022	PK32	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	12/02/2022	FT52	SJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	15/02/2022	NL19	VN	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	16/02/2022	ER16	TM	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	17/02/2022	NL28	GL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	17/02/2022	NM10	VN	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	17/02/2022	ML21	PH	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	17/02/2022	NL28	GL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	18/02/2022	FS97	CJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	18/02/2022	NK75	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	18/02/2022	PK11	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	18/02/2022	PK11	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	18/02/2022	NK92	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19/02/2022	PK23	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	21/02/2022	PJ09	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	23/02/2022	PK15	TL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/02/2022	PK48	TL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	25/02/2022	NK78	BR	calitativă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUS ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specie invazivă	Data	Cod cuadrat	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	25/02/2022	NL80	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	25/02/2022	NK93	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	25/02/2022	NK85	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	25/02/2022	NK86	TL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	25/02/2022	ML21	PH	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	26/02/2022	PK33	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	06/03/2022	GQ15	GJ	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	06/03/2022	ML21	PH	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	07/03/2022	NK41	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	08/03/2022	NK41	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	09/03/2022	NK11	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	10/03/2022	NK47	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	10/03/2022	NK38	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	10/03/2022	NK38	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	10/03/2022	NK38	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	11/03/2022	MK27	PH	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	11/03/2022	NK23	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	13/03/2022	NL51	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	13/03/2022	NL71	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	13/03/2022	FS86	CJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	13/03/2022	NK54	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	15/03/2022	LJ54	TR	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	15/03/2022	LJ54	TR	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	15/03/2022	LJ54	TR	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	15/03/2022	PK02	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	15/03/2022	NK93	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	15/03/2022	PJ29	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	16/03/2022	KJ99	OT	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	16/03/2022	KJ99	OT	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	16/03/2022	KJ99	OT	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	17/03/2022	FQ30	MH	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	17/03/2022	FQ30	MH	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	17/03/2022	FQ42	MH	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	18/03/2022	PJ16	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	18/03/2022	FQ51	MH	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19/03/2022	GQ21	DJ	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	20/03/2022	FS86	CJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	20/03/2022	NJ89	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	20/03/2022	NJ89	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	21/03/2022	LK27	AG	cantitativă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTEA ȘI SAPIENȚA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specie invazivă	Data	Cod cuadrat	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	21/03/2022	NJ79	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	22/03/2022	KL78	SB	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	23/03/2022	GR09	AB	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/03/2022	MK33	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/03/2022	MK33	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/03/2022	MK33	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/03/2022	MK33	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/03/2022	MK33	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/03/2022	MK33	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/03/2022	MK34	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/03/2022	MK34	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/03/2022	MK34	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/03/2022	ER66	TM	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/03/2022	ER66	TM	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/03/2022	ER66	TM	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/03/2022	MK33	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/03/2022	MK33	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/03/2022	MK33	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/03/2022	MK33	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/03/2022	MK34	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/03/2022	MK33	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/03/2022	MK34	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/03/2022	MK34	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/03/2022	MK34	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/03/2022	MK34	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/03/2022	MK34	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/03/2022	MK34	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/03/2022	MK34	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/03/2022	MK34	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/03/2022	MK34	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/03/2022	MK34	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	25/03/2022	ER96	TM	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	25/03/2022	ER96	TM	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	25/03/2022	NJ88	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	26/03/2022	MK18	PH	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	26/03/2022	PJ29	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	26/03/2022	PJ08	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27/03/2022	MK77	BZ	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27/03/2022	NJ78	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	28/03/2022	ML37	CV	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	29/03/2022	PJ14	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	30/03/2022	PK20	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	30/03/2022	PK20	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	01/04/2022	NJ89	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	01/04/2022	NJ89	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	02/04/2022	PJ08	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	02/04/2022	LM05	MS	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE DE SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specie invazivă	Data	Cod cuadrat	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	02/04/2022	MK21	B	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	03/04/2022	MK62	CL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	03/04/2022	NJ88	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04/04/2022	NJ89	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04/04/2022	NJ78	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04/04/2022	PJ28	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04/04/2022	PJ27	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04/04/2022	NN32	IS	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04/04/2022	NK84	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04/04/2022	NK84	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04/04/2022	PJ28	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04/04/2022	PK67	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	05/04/2022	NJ79	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05/04/2022	NJ79	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05/04/2022	NK48	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05/04/2022	NK37	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05/04/2022	NK38	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05/04/2022	NL26	VN	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	05/04/2022	MK22	B	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	05/04/2022	MK21	B	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	06/04/2022	NK25	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	06/04/2022	NK25	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	06/04/2022	NK38	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	08/04/2022	MK34	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	08/04/2022	MK34	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	08/04/2022	NJ77	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	08/04/2022	NJ78	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	09/04/2022	MK34	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	09/04/2022	MK34	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	09/04/2022	MK34	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	09/04/2022	MK34	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	09/04/2022	MK34	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	09/04/2022	MK34	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	09/04/2022	MK34	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	09/04/2022	MK34	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	09/04/2022	MK34	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	09/04/2022	MK42	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	09/04/2022	MK27	PH	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	09/04/2022	MK86	BZ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	09/04/2022	NN24	IS	calitativă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTEA ȘI SĂPIENȚA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specie invazivă	Data	Cod cuadrat	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	09/04/2022	NN24	IS	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	09/04/2022	PJ15	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	09/04/2022	PJ25	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	09/04/2022	PJ25	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	09/04/2022	LK95	DB	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	11/04/2022	MK21	B	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	12/04/2022	FQ40	MH	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	12/04/2022	FQ33	MH	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	12/04/2022	FQ23	MH	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	12/04/2022	FQ22	MH	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	12/04/2022	FQ22	MH	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	12/04/2022	NM53	VS	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	12/04/2022	NM74	VS	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	12/04/2022	NM74	VS	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	12/04/2022	NM74	VS	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	12/04/2022	NM74	VS	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	12/04/2022	NM73	VS	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	12/04/2022	NM73	VS	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	12/04/2022	NJ89	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	12/04/2022	NJ88	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	13/04/2022	KJ84	OT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	13/04/2022	NL06	VN	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	13/04/2022	NL06	VN	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	13/04/2022	NL16	VN	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	13/04/2022	ES87	BH	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	13/04/2022	PJ09	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	13/04/2022	NJ89	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	14/04/2022	KJ65	DJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	14/04/2022	GP45	DJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	14/04/2022	FP76	DJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	14/04/2022	FP76	DJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	14/04/2022	FP67	DJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	14/04/2022	FP67	DJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	14/04/2022	FP67	DJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	14/04/2022	FP68	DJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	14/04/2022	FP66	DJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	14/04/2022	FP58	DJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	14/04/2022	FP86	DJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	14/04/2022	FP59	MH	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	14/04/2022	FQ41	MH	calitativă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTEA ȘI SĂPIENȚA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

Specie invazivă	Data	Cod cuadrat	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	17/04/2022	MJ08	GR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	17/04/2022	MJ08	GR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	17/04/2022	MJ08	GR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	17/04/2022	MJ08	GR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	17/04/2022	MJ08	GR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	17/04/2022	MJ08	GR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	17/04/2022	MJ08	GR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	17/04/2022	LJ26	TR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	17/04/2022	LJ26	TR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	17/04/2022	LJ26	TR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	17/04/2022	LK45	AG	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	17/04/2022	GQ05	GJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	17/04/2022	MK22	B	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	19/04/2022	LK60	TR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19/04/2022	LK60	TR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19/04/2022	LK60	TR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19/04/2022	LK60	TR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19/04/2022	LK60	TR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19/04/2022	LK60	TR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19/04/2022	LK60	TR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19/04/2022	LK60	TR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19/04/2022	LK60	TR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19/04/2022	LK60	TR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19/04/2022	LK60	TR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19/04/2022	LK60	TR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19/04/2022	LK60	TR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19/04/2022	LK60	TR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19/04/2022	LK60	TR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19/04/2022	LK60	TR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19/04/2022	NN22	IS	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	20/04/2022	LK51	TR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	20/04/2022	LJ54	TR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	20/04/2022	MJ16	GR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	20/04/2022	PJ29	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	20/04/2022	NK93	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	21/04/2022	NJ89	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	21/04/2022	NJ99	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	21/04/2022	PJ39	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	22/04/2022	NM48	VS	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	22/04/2022	NM47	VS	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	22/04/2022	NL01	BZ	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	22/04/2022	MK05	DB	calitativă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTEA ȘI SĂPIENȚA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specie invazivă	Data	Cod cuadrat	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	22/04/2022	MK42	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	22/04/2022	LK86	DB	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	22/04/2022	LK99	PH	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	23/04/2022	MK97	BZ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	23/04/2022	PJ37	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	25/04/2022	PJ37	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	25/04/2022	NK71	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	25/04/2022	PK21	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	25/04/2022	PK20	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	26/04/2022	FR07	TM	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	26/04/2022	ER56	TM	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	26/04/2022	ER28	TM	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	26/04/2022	ES20	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	26/04/2022	NJ99	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	26/04/2022	NJ89	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	26/04/2022	NJ79	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	26/04/2022	NJ79	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	26/04/2022	NJ79	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	26/04/2022	NJ79	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	26/04/2022	NJ79	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	26/04/2022	NJ79	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	26/04/2022	NJ79	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	26/04/2022	NJ79	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	26/04/2022	NJ79	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	26/04/2022	NJ79	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27/04/2022	DS91	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27/04/2022	ES00	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27/04/2022	ES00	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27/04/2022	ES00	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27/04/2022	ES20	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27/04/2022	NJ89	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27/04/2022	FT96	MM	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27/04/2022	GT03	SJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27/04/2022	ES00	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27/04/2022	ES00	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27/04/2022	ES00	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27/04/2022	NJ78	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27/04/2022	NJ88	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27/04/2022	NJ88	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27/04/2022	NJ88	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27/04/2022	NJ88	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27/04/2022	NJ88	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	28/04/2022	ES59	BH	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	28/04/2022	FT47	SM	calitativă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTEA ȘI SĂPIENȚA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

Specie invazivă	Data	Cod cuadrat	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	28/04/2022	FT47	SM	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	28/04/2022	FT26	SM	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	28/04/2022	FT26	SM	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	28/04/2022	FT26	SM	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	28/04/2022	FT26	SM	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	28/04/2022	FT26	SM	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	28/04/2022	FT26	SM	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	28/04/2022	FT26	SM	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	28/04/2022	FT34	SJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	28/04/2022	FT34	SJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	28/04/2022	FT34	SJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	28/04/2022	FT34	SJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	28/04/2022	FT34	SJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	28/04/2022	FT34	SJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	28/04/2022	FT34	SJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	28/04/2022	FT34	SJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	28/04/2022	FT34	SJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	28/04/2022	FT26	SM	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	28/04/2022	FT34	SJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	28/04/2022	FT34	SJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	28/04/2022	PK12	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	28/04/2022	PK03	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	28/04/2022	PJ29	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	29/04/2022	PK20	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	29/04/2022	PK20	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	29/04/2022	PK20	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	02/05/2022	MK71	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	02/05/2022	MK71	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	02/05/2022	MK71	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	02/05/2022	MK71	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	02/05/2022	MK71	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	02/05/2022	MK71	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	02/05/2022	MK71	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	02/05/2022	MK71	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	02/05/2022	MK71	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	02/05/2022	MK71	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	02/05/2022	MK71	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	02/05/2022	MK71	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	02/05/2022	MK71	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	03/05/2022	NJ19	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	03/05/2022	NJ19	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	03/05/2022	NJ19	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	03/05/2022	NJ19	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	03/05/2022	NJ19	CL	calitativă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTEA ȘI SĂPIENȚA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specie invazivă	Data	Cod cuadrat	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	03/05/2022	NJ19	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	03/05/2022	NJ19	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	03/05/2022	NJ19	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	03/05/2022	NJ19	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	03/05/2022	NJ19	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	03/05/2022	NJ19	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04/05/2022	MK74	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04/05/2022	MK74	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04/05/2022	MK74	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04/05/2022	MK74	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04/05/2022	MK74	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04/05/2022	MK74	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04/05/2022	MK74	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04/05/2022	MK74	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04/05/2022	MK74	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04/05/2022	MK74	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04/05/2022	MK74	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04/05/2022	MK74	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05/05/2022	PL40	TL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05/05/2022	PL40	TL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05/05/2022	NK37	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05/05/2022	NK37	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05/05/2022	NK37	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05/05/2022	MK72	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05/05/2022	NK25	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05/05/2022	NK38	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05/05/2022	NK37	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05/05/2022	NK36	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05/05/2022	NK36	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	06/05/2022	NK19	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	06/05/2022	NK19	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	06/05/2022	NK19	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	06/05/2022	NK19	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	06/05/2022	NK19	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	06/05/2022	NK37	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	06/05/2022	NK35	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	07/05/2022	NJ77	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	07/05/2022	PJ18	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	07/05/2022	PJ28	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	07/05/2022	NL51	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	07/05/2022	NL50	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	07/05/2022	NL50	BR	calitativă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTEA ȘI SĂPIENȚA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specie invazivă	Data	Cod cuadrat	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	07/05/2022	NL60	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	07/05/2022	NL60	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	07/05/2022	NL60	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	08/05/2022	NJ88	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	08/05/2022	NJ89	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	08/05/2022	NJ89	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	08/05/2022	NJ88	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	08/05/2022	NJ88	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	08/05/2022	NJ88	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	08/05/2022	NJ89	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	08/05/2022	PJ18	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	08/05/2022	PJ18	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	08/05/2022	NJ58	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	08/05/2022	NL60	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	08/05/2022	NL51	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	08/05/2022	NL52	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	09/05/2022	NJ79	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	09/05/2022	NJ79	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	09/05/2022	NJ78	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	10/05/2022	NJ89	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	10/05/2022	NJ89	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	10/05/2022	NJ89	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	10/05/2022	NJ89	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	10/05/2022	NJ89	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	10/05/2022	NJ89	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	10/05/2022	PK68	TL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	10/05/2022	PK03	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	11/05/2022	MK42	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	13/05/2022	NK44	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	13/05/2022	PK32	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	16/05/2022	FP46	DJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	17/05/2022	PK23	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	17/05/2022	FP55	DJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	18/05/2022	NM47	VS	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	18/05/2022	NM47	VS	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	18/05/2022	NM46	VS	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19/05/2022	NJ89	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19/05/2022	NJ89	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19/05/2022	NJ79	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19/05/2022	NJ79	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	20/05/2022	NJ89	CT	calitativă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTEA ȘI SĂPIENȚA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specie invazivă	Data	Cod cuadrat	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	20/05/2022	NJ89	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	20/05/2022	NJ79	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	20/05/2022	NJ79	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	20/05/2022	NJ89	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	20/05/2022	NJ89	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	20/05/2022	PK01	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	21/05/2022	NJ89	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	21/05/2022	NJ88	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	21/05/2022	NJ89	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	22/05/2022	FT90	CJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	22/05/2022	FS99	CJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	22/05/2022	PJ09	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/05/2022	MK06	PH	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	24/05/2022	PK15	TL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	25/05/2022	FS07	BH	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	25/05/2022	LJ54	TR	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	27/05/2022	LN28	MM	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NA-4-2022	MK21	B	oportunistă
<i>Psittacula krameri</i>	30/01/2022	MK21	B	oportunistă
<i>Psittacula krameri</i>	31/01/2022	MK21	B	oportunistă
<i>Psittacula krameri</i>	11/02/2022	MK21	B	oportunistă
<i>Psittacula krameri</i>	05/03/2022	MK21	B	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTEA ȘI SĂPIENȚA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 29. Repartiția pe județe a semnalărilor privind speciile alogene de păsări, altele decât cele de îngrijorare pentru UE.

Figura 30. Numărul de semnalări privind speciile alogene de păsări, altele decât cele de îngrijorare pentru UE.

Figura 31. Fazan, *Phasianus colchicus* (© Geanina Fănaru)

MAMIFERE

Au fost semnalate 2 specii de mamifere alogene distribuite în 15 județe (Tabelul 21). Majoritatea semnalărilor provin din județele Ilfov, Suceava și Călărași (Figura 29), specia cel mai des observată fiind șobolanul cenușiu, *Rattus norvegicus* (Figura 30).

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Tabelul 21. Date privind prezența speciilor alogene mamifere în România, altele decât cele de îngrijorare pentru UE.

Specie invazivă	Data	Cod cuadrat	Județ	Tip metodă
<i>Dama dama</i>	16/03/2022	KJ99	OT	calitativă
<i>Dama dama</i>	28/03/2022	ML17	CV	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	25/12/2021	LK77	DB	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	16/01/2022	MP90	BT	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	19/01/2022	PJ36	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	02/02/2022	MN77	BT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	02/02/2022	MN77	BT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	02/02/2022	MN77	BT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	12/02/2022	PK16	TL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	19/02/2022	MK33	IF	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	19/02/2022	MK33	IF	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	15/03/2022	MK33	IF	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	15/03/2022	MK33	IF	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	15/03/2022	MK33	IF	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	15/03/2022	MK33	IF	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	15/03/2022	MK33	IF	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	15/03/2022	PK12	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	03/04/2022	MK26	PH	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	07/04/2022	MK82	CL	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	08/04/2022	MK34	IF	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	08/04/2022	MK34	IF	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	08/04/2022	MK34	IF	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	08/04/2022	MK34	IF	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	14/04/2022	MN06	SV	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	14/04/2022	MN06	SV	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	14/04/2022	MN06	SV	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	14/04/2022	MN06	SV	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	14/04/2022	MN06	SV	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	14/04/2022	LN96	SV	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	14/04/2022	LN75	SV	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	14/04/2022	LN75	SV	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	15/04/2022	MJ04	GR	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	15/04/2022	MJ04	GR	calitativă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTEA ȘI SĂPIENȚA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

Specie invazivă	Data	Cod cuadrat	Județ	Tip metodă
<i>Rattus norvegicus</i>	15/04/2022	MJ04	GR	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	15/04/2022	LN38	MM	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	17/04/2022	LJ26	TR	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	18/04/2022	MJ08	GR	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	18/04/2022	MJ08	GR	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	18/04/2022	MJ08	GR	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	19/04/2022	LK60	TR	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	19/04/2022	LK60	TR	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	23/04/2022	LL81	PH	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	24/04/2022	MK88	BZ	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	25/04/2022	PJ29	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	25/04/2022	NK01	CL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	02/05/2022	MK71	CL	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	02/05/2022	MK71	CL	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	02/05/2022	MK71	CL	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	03/05/2022	NJ19	CL	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	03/05/2022	PK16	TL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	05/05/2022	NJ19	CL	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	05/05/2022	MK74	IL	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	05/05/2022	MK74	IL	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	05/05/2022	MK74	IL	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	05/05/2022	MK74	IL	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	05/05/2022	MK74	IL	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	07/05/2022	MK64	IL	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	14/05/2022	PK20	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	30/05/2022	PK16	TL	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTEA ȘI SĂPIENȚA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 32. Repartiția pe județe a semnalărilor privind speciile alogene de mamifere, altele decât cele de îngrijorare pentru UE.

Figura 33. Numărul de semnalări privind speciile alogene de mamifere, altele decât cele de îngrijorare pentru UE.

Situația actuală în România și perspective viitoare

Specii identificate pe parcursul proiectului, cu efort redus de cartare

Pentru a asigura o inventariere unitară și detectarea timpurie a prezenței speciilor alogene de vertebrate, a fost aplicată metoda eșantionării prin delimitarea unui caroiaj de 10x10 km pe proiecția hărții României. Numărul de suprafețe de probă (cuadrate de 10x10 km) pe fiecare județ a fost determinat astfel încât să se asigure un grad mare de încredere în date, în toate județele și Municipiul București. Deplasările în teren au vizat acoperirea a 10% din quadrate în 2020, 60% și respectiv 30% în 2021 și 2022. Conform planificării privind colectarea datelor din teren, aceste obiective au fost îndeplinite cu succes, chiar depășite (Fig 34).

Figura 34. Efortul de cercetare în cei trei ani de activitate în teren (careuri planificate versus careuri investigate).

În cei trei ani de activitate, în cadrul proiectului, au fost identificate 48 de specii de vertebrate alogene invazive și potențial invazive la care se adaugă doi taxoni care nu au putut

fi cu exactitate încadrați la nivel de specie (*Ratus sp.* și *Ameiurus sp.*). Numărul total de semnalări pentru taxonii identificați este de 2418 (Tabelul 23, Figura 35) dintre care majoritatea au fost obținute în cursul anului 2 (Figura 36).

Tabelul 23. Situația speciilor de vertebrate alogene invazive și potențial invazive inventariate în cei trei ani de activitate de teren (cu * sunt marcate speciile din lista celor de îngrijorare în UE)

Nr.	Grupul taxonomic	Specia	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Total semnalări
1	mamifere	<i>Dama dama</i>	7	24	2	33
2	mamifere	<i>Myocastor coypus*</i>	0	8	3	11
3	mamifere	<i>Nyctereutes procyonoides*</i>	4	16	0	20
4	mamifere	<i>Ondatra zibethicus*</i>	3	34	14	51
5	mamifere	<i>Procyon lotor*</i>	0	1	0	1
6	mamifere	<i>Rattus norvegicus</i>	33	197	56	286
7	mamifere	<i>Rattus rattus</i>	0	1	0	1
8	păsări	<i>Aix galericulata</i>	1	11	2	14
9	păsări	<i>Aix sponsa</i>	1	15	2	18
10	păsări	<i>Alopochen aegyptiaca*</i>	0	46	4	50
11	păsări	<i>Anser indicus</i>	0	5	0	5
12	păsări	<i>Branta canadensis</i>	0	18	3	21
13	păsări	<i>Phasianus colchicus</i>	402	431	487	1320
14	păsări	<i>Psittacula krameri</i>	10	18	4	32
15	pești	<i>Acipenser baerii</i>	0	1	0	1
16	pești	<i>Ameiurus melas</i>	18	15	3	36
17	pești	<i>Ameiurus nebulosus</i>	26	12	3	41
18	pești	<i>Carassius auratus</i>	0	3	0	3
19	pești	<i>Carassius gibelio</i>	73	50	14	137
20	pești	<i>Clarias gariepinus</i>	0	7	0	7
21	pești	<i>Ctenopharyngodon idella</i>	3	4	2	9
22	pești	<i>Gambusia holbrooki</i>	2	1	0	3
23	pești	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	11	1	3	15
24	pești	<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>	6	1	1	8
25	pești	<i>Ictalurus punctatus</i>	3	3	0	6
26	pești	<i>Lepomis gibbosus*</i>	30	37	12	79
27	pești	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	6	1	2	9

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Grupul taxonomic	Specia	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Total semnalări
28	pești	<i>Percottus glenii*</i>	14	6	1	21
29	pești	<i>Piaractus mesopotamicus</i>	0	4	0	4
30	pești	<i>Poecilia reticulata</i>	0	1	0	1
31	pești	<i>Polyodon spathula</i>	0	1	0	1
32	pești	<i>Pseudorasbora parva*</i>	42	43	12	97
33	pești	<i>Salmo salar</i>	0	1	0	1
34	pești	<i>Salvelinus fontinalis</i>	3	3	0	6
35	pești	<i>Tilapia sparmanii</i>	0	1	0	1
36	reptile	<i>Graptemys ouachitensis</i>	0	3	0	3
37	reptile	<i>Graptemys pseudogeographica</i>	0	4	0	4
38	reptile	<i>Mauremys reevesii</i>	0	1	0	1
39	reptile	<i>Mauremys sinensis</i>	0	1	0	1
40	reptile	<i>Mediodactylus kotschyi</i>	0	1	0	1
41	reptile	<i>Pelodiscus sinensis</i>	0	1	0	1
42	reptile	<i>Podarcis siculus</i>	0	6	0	6
43	reptile	<i>Pseudemys concinna</i>	0	3	0	3
44	reptile	<i>Pseudemys floridana</i>	0	2	0	2
45	reptile	<i>Pseudemys nelsoni</i>	0	2	0	2
46	reptile	<i>Pseudemys peninsularis</i>	0	1	0	1
47	reptile	<i>Tarentola mauritanica</i>	0	1	0	1
48	reptile	<i>Trachemys scripta*</i>	5	32	6	43
			Total semnalări			2418

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI SĂPIENȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 35. Cuadratele UTM 10x10 km unde au fost realizate observații de specii de vertebrate terestre alogene cu efort de inventariere cu efort redus (date din teren), pe întreaga perioadă de derulare a proiectului (2020-2022).

Figura 36. Repartiția pe anii de derulare a proiectului a semnalărilor privind speciile alogene de vertebrate (teren și surse suplimentare).

După cum se observă în figura 37, datele obținute în cei trei ani de activități planificate scot în evidență faptul că speciile de păsări și cele de pești cumulează cele mai multe semnalări. În ceea ce privește strict datele referitoare la speciile alogene de îngrijorare pentru UE, au fost identificate 8 dintre acestea. În figura 39 se poate observa că domină semnalările privind peștii, urmați de mamifere. Dintre speciile alogene care nu sunt considerate de îngrijorare pentru UE, cel mai frecvent semnalate au fost speciile de păsări și mamifere (Fig. 39).

Trebuie menționat că frecvența observațiilor nu este un estimator absolut al răspândirii speciilor alogene, variațiile în detectabilitate având de asemenea un rol important. Mai mult, unele specii alogene pot stabili populații locale pe termen scurt, dar care pot să dispară, atât la nivel local, cât și la nivel regional, în urma modificărilor condițiilor de mediu.

Figura 37. Repartiția pe grupe taxonomice a semnalărilor privind speciile alogene de vertebrate din toate sursele disponibile, în cei trei ani (teren și surse suplimentare).

Figura 38. Repartiția pe grupe taxonomice a semnalărilor privind speciile alogene de vertebrate de îngrijorare pentru UE în cei trei ani (teren și surse suplimentare).

Figura 39. Repartiția pe grupe taxonomice a semnalărilor privind speciile alogene de vertebrate, altele decât cele de îngrijorare pentru UE în cei trei ani (teren și surse suplimentare).

În ceea ce privește sursa datelor, majoritatea semnalărilor (75%) au provenit din activitățile de teren ale experților implicați în proiect, urmate într-o mai mică măsură de

semnalări extrase din mediul online (15%) și semnalări obținute în urma aplicării de chestionare (9%) (Fig. 40). O observație importantă cu privire la semnalările primite ca urmare a aplicării chestionarelor este faptul că termenul de “invaziv” este adesea asociat cu specii autohtone care au o capacitate ridicată de dispersie și de reproducere în arealul nativ. Astfel, am constatat că, în mod special în rândul personalului ce reprezintă autoritățile responsabile de protecția ariilor naturale protejate sau cu managementul resurselor naturale, nu se face diferențierea între specii alogene invazive și specii autohtone cu caracter invaziv. Mai mult, din observațiile primite de la reprezentanții autorităților, am constatat că se realizează în continuare populări cu specii alogene considerate atractive din punct de vedere cinegetic (de ex. *Dama dama* și *Phasianus colchicus*), așadar contrar eforturilor de control și eradicare care se desfășoară în țările Uniunii Europene, precum și în România. Considerăm acest aspect ca fiind unul de extremă importanță în ceea ce privește implementarea legislației privind speciile alogene la nivelul UE și recomandăm alinierea tuturor autorităților naționale, regionale și locale în ceea ce privește politica de management a speciilor alogene în România.

Figura 40. Repartiția pe sursa de proveniență a semnalărilor privind speciile alogene de vertebrate obținute în decursul celor trei ani de proiect.

În ceea ce privește proveniența semnalărilor speciilor alogene, acestea au fost distribuite neuniform în 42 de județe ale țării, majoritatea fiind din Constanța (21%), urmate de Tulcea (8%), București (5%), Brăila (5%), restul fiind distribuite în proporții de 0,2-4% în celelalte județe (Figura 41).

Figura 41. Repartiția pe județul de proveniență a semnalărilor privind speciile alogene de vertebrate obținute în decursul celor trei ani de proiect.

Majoritatea semnalărilor (55%) au fost obținute pentru fazan (*Phasianus colchicus*) și șobolanul cenușiu (12%, *Rattus norvegicus*), urmat de carasul argintiu (6%, *Carassius gibelio*), murgoiul bălțat (4%, *Pseudorasbora parva*), regina bălții (3%, *Lepomis gibbosus*), bizam (2%, *Ondatra zibethicus*) și gâsca egipteană (2%, *Alopochen aegyptiaca*), în timp ce pentru restul de specii alogene au fost obținute semnalări în procente sub 2% (Fig. 42).

Figura 42. Repartiția semnalărilor (procentual) pe specii alogene de vertebrate obținute în decursul celor trei ani de proiect.

Metodologiile de lucru au vizat detectarea prezenței și/sau monitorizarea celor 22 de specii de vertebrate alogene de îngrijorare pentru UE. Pentru 10 dintre acestea, era deja cunoscută prezența în România, conform “Listei preliminare a speciilor de vertebrate terestre invazive și potențial invazive din România” (Cogălniceanu și colab., 2020a), rezultat al activității 1.2.2 a proiectului. În urma aplicării metodologiilor de lucru au fost obținute semnalări pentru numai 9 dintre acestea, prezența ibisului sacru african (*Threskiornis aethiopicus*) nefiind detectată în decursul celor 3 ani e proiect. Nu a fost detectată nici prezența celorlalte 12 specii de îngrijorare pentru UE (Tabelul 24). Se poate observa că speciile a căror prezență a fost detectată sunt majoritar mamifere (4 specii) și pești (3 specii). Este vorba despre specii de mamifere menținute în trecut în crescătorii pentru blană, de unde exemplare au evadat și în timp au stabilit populații sălbatice și s-au răspândit. Acesta este cazul enotului, bizamului și al nutriei. În cazul ratonului este vorba de o singură semnalare al unui singur exemplar evadat din captivitate.

În ceea ce privește cele trei specii de pești, acestea au fost introduse fie accidental cu stocurile de pește de interes economic, fie intenționat în scop ornamental. Toate trei speciile pot fi întâlnite în habitate acvatice naturale, unde s-au adaptat și format populații stabile, cele mai răspândite fiind murgoiul bălțat și regina bălții (Tabel 24). Gâsca egipteană este singura pasăre alogenă de îngrijorare pentru UE, iar țestoasa de Florida singura reptilă. Ambele specii sunt întâlnite cu precădere în zone urbane sau periurbane, asociate de regulă cu zone umede folosite în scop recreativ.

Tabelul 24. Specii de vertebrate alogene de îngrijorare pentru UE vizate de metodologiile de lucru și bilanțul prezenței acestora pe teritoriul României.

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia	Grup taxonomic	Distribuție nativă	Distribuție cunoscută anterior în România*	Semnalări din proiect (nr. semnalări, județe)
1	<i>Lithobates catesbeianus</i> (broasca-taur americană)	Ranidae	amfibieni	America de Nord	nu este cazul	NU
2	<i>Nyctereutes procyonoides</i> (enot, câine enot,	Canidae	mamifere	Asia de Est (sud-estul Siberiei)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Tr	20 semnalări: AR, CL, CT, IL, TL

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia	Grup taxonomic	Distribuție nativă	Distribuție cunoscută anterior în România*	Semnalări din proiect (nr. semnalări, județe)
	viezure cu barbă)					
3	<i>Muntiacus reevesi</i> (muntiac chinezesc, muntiacul lui Reeves)	Cervidae	mamifere	Asia (China și Taiwan)	nu este cazul	NU
4	<i>Ondatra zibethicus</i> (bizam, șobolan mirositor, șobolan moscat)	Cricetidae	mamifere	America de Nord	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	51 semnalări: AG, AR, B, BR, BT, BV, CJ, CT, CV, GJ, IF, IS, MS, OT, SB, SJ, TL, TR, VN
5	<i>Herpestes javanicus</i> (mangustă javaneză, mangustă indiană mică)	Herpestidae	mamifere	Asia de Sud-Est	nu este cazul	NU
6	<i>Myocastor coypus</i> (nutrie, coypu)	Myocastoridae	mamifere	America de Sud	Ba, Do	11 semnalări: CS, CT, CV, DB, IS, MH
7	<i>Nasua nasua</i> (coati)	Procyonidae	mamifere	America de Sud	nu este cazul	NU
8	<i>Procyon lotor</i> (raton)	Procyonidae	mamifere	America Centrală și de Nord	Ba, Do	1 semnalare: CT
9	<i>Callosciurus erythraeus</i> (veverița lui Pallas)	Sciuridae	mamifere	Asia de Sud-Est	nu este cazul	NU
10	<i>Eutamias (Tamias) sibiricus</i> (veveriță dungată siberiană)	Sciuridae	mamifere	Asia	nu este cazul	NU
11	<i>Sciurus carolinensis</i> (veveriță cenușie)	Sciuridae	mamifere	America de Nord	nu este cazul	NU

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTEA ȘI ȘTIINȚA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia	Grup taxonomic	Distribuție nativă	Distribuție cunoscută anterior în România*	Semnalări din proiect (nr. semnalări, județe)
12	<i>Sciurus niger</i> (veverița-vulpe, traducere din engl. Fox-Squirrel)	Sciuridae	mamifere	America de Nord	nu este cazul	NU
13	<i>Alopochen aegyptiaca</i> (gâscă egipteană)	Anatidae	păsări	Vestul, Estul și Sudul Africii	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	50 semnalări: B, BR, BT, CJ, CT, IF, IS, MS, SB, VL
14	<i>Oxyura jamaicensis</i> (rață jamaicană)	Anatidae	păsări	America Centrala și de Nord	nu este cazul	NU
15	<i>Corvus splendens</i> (cioară indiană cu gât sur, cioară de casă indiană)	Corvidae	păsări	Asia de Sud - subcontinentul Indian	nu este cazul	NU
16	<i>Acridotheres tristis</i> (myna/maina comună)	Sturnidae	păsări	Asia de Sud și Sud-Est	nu este cazul	NU
17	<i>Threskiornis aethiopicus</i> (ibis sacru african)	Threskiornitidae	păsări	Africa Sub-Sahariană și Irak	Ba	NU
18	<i>Lepomis gibbosus</i> (biban-soare, sorete, regină, reginuță, regina bălții)	Centrarchidae	pești	America de Nord	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	79 semnalări: AB, AG, AR, B, BH, BR, BV, CJ, CL, CS, CT, CV, DB, DJ, GJ, GL, GR, HD, IF, IL, MH, MS, NT, SB, SJ, SM, SV, TL, TM, VL
19	<i>Pseudorasbora parva</i> (murgoi bălțat)	Cyprinidae	pești	Asia	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	97 semnalări: AB, AG, AR, BC, BH, BR, BV, BZ, CJ, CS, CV, DB, DJ, GJ, GR, HD, IF, IS, MH, MS, NT,

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUS ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia	Grup taxonomic	Distribuție nativă	Distribuție cunoscută anterior în România*	Semnalări din proiect (nr. semnalări, județe)
						OT, SB, SJ, SM, SV, TL, TM, TR
20	<i>Percottus glenii</i> (somm de Amur, rotan)	Odontobutidae	pești	Asia	Ba, Bu, Do, Mo, Mu, Ol	21 semnalări: BC, BH, CS, DB, GR, MH, MS, NT, SV, TL, TR
21	<i>Plotosus lineatus</i> (somm dungat, Ito)	Plotosidae	pești	Indo-Pacific	nu este cazul	NU
22	<i>Trachemys scripta</i> (țestoasa de Florida)	Emyridae	reptile	America de Nord	Ba, Cr, Do, Mo, Mu, Ol, Tr	43 semnalări: AB, AR, B, BC, BH, BN, BT, BV, BZ, CJ, CT, CV, DB, DJ, NT, PH, VL, VN

În ceea ce privește cele 13 specii de vertebrate alogene de îngrijorare pentru UE a căror prezență nu a fost detectată în perioada derulării proiectului, este vorba de o specie de amfibian, 7 specii de mamifere, 4 specii de păsări și o specie de pește. Dintre acestea, principalele căi de introducere ar putea fi reprezentate în special de introduceri intenționate în scop economic, ornamental sau cinegetic, sau prin evadare din captivitate. În cele ce urmează am oferit o serie de posibile explicații pentru absența, cel puțin momentan, a acestor specii din țara noastră.

Broasca-taur americană (*Lithobates catesbeianus*) probabil nu este suficient de interesantă/estetică pentru a fi comercializată ca și animal de companie, dar nici pentru industria alimentară din România, unde consumul de amfibieni nu este atât de popular încât să promoveze înființarea de crescătorii. Desigur, specia ar putea ajunge în România și accidental, ouăle sau larvele putând fi aduse involuntar cu material folosit pentru populări în piscicultură/ acvacultură. Este o specie care iese în evidență comparativ cu amfibienii nativi

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTEA ȘI SĂPIENȚA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

în România, ceea ce facilitează detectarea sa. Absența semnalărilor pentru această specie este cel mai probabil datorată faptului că specia este într-adevăr absentă în România.

Cele trei mamifere - muntiacul chinezesc (*Muntiacus reevesi*), mangusta javaneză (*Herpestes javanicus*) și coati (*Nasua nasua*), sunt specii adaptabile, native din zone cu climat variabil, din Asia de sud-est și America de Sud. Muntiacul chinezesc a fost introdus în fonduri cinegetice în anumite regiuni ale lumii, inclusiv în UE, însă considerăm că nu prezintă interes deosebit pentru fondurile cinegetice din România, unde sunt preferate specii de talie mare, precum lopătarul. Alte căi posibile de a ajunge în țara noastră ar putea fi prin grădini zoologice (evadare din captivitate) sau prin dispersie naturală secundară. Cu toate acestea, considerăm că stabilirea în habitate naturale a acestei specii ca urmare a introducerii prin aceste căi (exemplare izolate) este puțin probabilă, având în vedere că nișele ecologice sunt ocupate deja de specii de talie mare (căprioare, lopătar, cerb), care ar elimina-o prin competiție. În plus, datorită taliei reduse, specia ar fi expusă la o serie de prădători (lup, șacal sau chiar câini). În ceea ce privește mangusta, acesta este o specie pregnant sinantropă. Coati a fost semnalat în Europa doar din Regatul Unit, unde nu a reușit să stabilizeze o populație ferală în Cumbria. Motivul prezenței sale în lista UE este reprezentat de faptul că este o specie foarte adaptabilă și care, dacă ar fi introdusă deliberat, ar putea să formeze populații ferale cu destul de multă ușurință. Un alt motiv este acela că, uneori, este ținut ca animal de companie însă, cel mai adesea, în țările de origine. Toate cele trei specii menționate mai sus ies în evidență prin aspectul lor deosebit, ceea ce facilitează și detecția. În cazul unor exemplare evadate din captivitate, considerăm că ar putea fi observate relativ ușor, dacă ar supraviețui în urma interacțiunilor cu câinii fără stăpân. În cazul unor introduceri intenționate, considerăm de asemenea că prădătorii nativi (de ex., lup, șacal) sau chiar alte specii alogene (de ex. enotul) ar putea juca rol de filtru biologic în stabilirea și răspândirea acestor specii. Considerăm că lipsa semnalărilor pentru aceste trei specii se datorează absenței reale a acestora în România.

În ceea ce privește cele 4 specii de veverițe, acestea sunt animale elusive, mai dificil de reperat, însă de asemenea ne-am aștepta să fie asociate cu parcuri urbane/ zone de recreere/ zone urbane și periurbane. Este posibil ca acestea să fie introduse în grădini zoologice, sau vehiculate prin industria animalelor de companie (de ex. veverița dungată siberiană), de unde ar putea ulterior să evadeze exemplare singulare, fiind vorba de specii de

talie mică, agile. Recomandăm monitorizarea zonelor adiacente grădinilor zoologice și a parcurilor urbane/ zonelor de recreere peri/urbane, în special în orașele mari cu centre dezvoltate de comercializare a animalelor de companie.

Ibisul sacru african (*Threskiornis aethiopicus*) a fost semnalat o singură dată prin intermediul bazei de date online Rombird în martie 2020. Deși specia nu a mai fost observată ulterior considerăm că este necesară monitorizarea cel puțin a zonelor umede din județele Timiș și Arad pentru a stabili dacă este vorba de exemplare izolate, scăpate din captivitate (grădini zoologice) sau care au ajuns aici prin dispersie naturală secundară, din alte state unde a stabilit populații alogene.

În cazul lui *Oxyura jamaicensis* specia nu a fost observată până în prezent de specialiști în România, deși ea ar putea fi prezentă în exemplare izolate, perechi, sau însoțind cuplurile de *Oxyura leucocephala* (a fost observată la centrul ornitologic ”Branta” din Bulgaria - Simeonov pers. com.). Diferențele fenotipice relativ mici față de specia nativă și faptul că hibridizează activ cu aceasta o poate face greu de identificat (mai ales hibridii interspecifici). Este necesară monitorizarea cu atenție a corpurilor de apă, mai ales în sezonul hibernal.

Corvus splendens a fost semnalată în mai multe state europene (Belgia, Polonia, Ungaria și Spania). Opinăm că această specie nu a pătruns încă în România însă ar putea să o facă în viitorul apropiat. Recomandăm monitorizarea zonelor din vestul țării (mai ales a coloniilor de *Corvus cornix* unde specia alogenă ar putea trece cu ușurință neobservată datorită asemănărilor fenotipice).

Mierla indiană (*Acridotheres tristis*) nu este prezentă, cu populații în libertate, în niciunul din statele învecinate și nu s-a raportat până în prezent niciun caz de eliberare deliberată sau evadare din captivitate în România. Dealtfel, specia nu este prezentă frecvent în comerțul cu animale de companie fie din cauza lipsei de interes, fie din cauza prețului prohibitiv. Mai mult decât atât, puține grădini zoologice din România sau/și colecții private dețin această specie.

În cazul lui *Plotosus lineatus* avem de-a face cu o specie prezentă în colecții private din România, unde a fost importat încă din anii 2000, înainte ca specia să fie inclusă în lista UE și, drept urmare, interzisă la import. Nu avem informații legate de eliberări intenționate ale acestei specii însă recomandăm monitorizarea zonelor de coastă a Mării Negre, mai ales

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUS ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

în zona de sud a litoralului, unde salinitatea este mai pronunțată și mai apropiată de cerințele ecologice ale acestei specii.

Oryctolagus cuniculus (iepurele de vizuină) nu este o specie de îngrijorare la nivel UE, însă a fost vizată de metodologia de inventariere. Din acest motiv, analizăm în cele ce urmează absența ei din datele de teren ale experților. Specia a fost introdusă prima dată în România la finele secolului XIX, în scop cinegetic. Au urmat alte două introduceri (1905 și în anii '70 ai secolului trecut). Menționăm că această specie a fost introdusă în lista preliminară pe baza referințelor bibliografice.

Este o specie care are tendința de a forma colonii și de a excava vizuini multiple pentru adăpostirea membrilor grupului. Ținând cont de acest aspect care, cel puțin teoretic, îi maximizează detectabilitatea, opinăm că specia nu a reușit să se instaleze cu succes în România. Este foarte posibil ca absența speciei din datele de teren și cele suplimentare colectate din diverse surse să indice tocmai eșecul tentativelor de introducere.

Recomandări

Având în vedere lista finală a vertebratelor alogene observate în România în urma activităților de cartare cu efort redus (Tabelul 23) precum și lista speciilor alogene de vertebrate de îngrijorare la nivelul UE (Tabelul 24), considerăm oportună monitorizarea continuă în vederea detecției timpurii a noi specii alogene de vertebrate, cu precădere a celor de îngrijorare pentru UE.

Recomandăm în acest sens utilizarea resurselor de tip citizen-science precum [IASapp](#), [iNaturalist](#), scanarea periodică a bazelor de date online, a literaturii și a rețelelor de socializare, precum și chestionarea bi/anuală a autorităților implicate în protecția/managementul resurselor naturale, administrațiile portuare, stakeholderi implicați în activități de import (lanțuri comerciale alimentare, companii care au ca obiect de activitate comerțul cu animale exotice sau care importă plante, semințe, animale vii). Considerăm necesară integrarea măsurilor legislative de la nivelul UE în legislația românească și acordarea regulamentelor din domeniile silvic și cinegetic la această legislație (a se vedea cazurile *Dama dama* și *Phasianus colchicus*), așadar coordonarea eforturilor privind detecția și managementul speciilor alogene între toate instituțiile statului.

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUS ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Un pas important și necesar constă în alcătuirea unei Liste Naționale de specii potențial invazive și integrarea acesteia în legislația existentă la nivel național. Aceasta listă va trebui să fie revizuită și actualizată cel puțin odată la cinci ani. Referindu-ne strict la vertebrate, lista ar trebui să includă și acei taxoni prezenți în comerțul cu animale de companie și ale căror valențe ecologice le fac potențial adaptabile la condițiile din România. Avem în vedere ca exemplu în acest sens speciile de țestoase acvatice, cum sunt cele din genurile *Pseudemys*, *Pelodiscus*, *Mauremys* și *Graptemys*, deja semnalate în corpurile de apă din România dar și specii ornamentale de pești și păsări acvatice. Acestea sunt importate în număr mare din cauza creșterii fenomenului construirii de bazine ornamentale pe proprietăți private.

Distribuție

În cele ce urmează, prezentăm situația distribuției celor 48 specii de vertebrate alogene observate în decursul celor 3 ani de activitate de teren a experților (Figurile 43-67). Speciile aflate pe lista de îngrijorare la nivel UE sunt marcate cu ”*”. Speciile care nu se regăsesc cu hărți în figurile de mai jos sunt acelea ale căror semnalări au provenit din surse externe (baze de date online, social media, chestionare adresate autorităților etc.) și care nu au putut fi verificate direct, în teren, de către experți.

Figura 43. Cuadratele UTM 10x10 km în care a fost identificată specia *Dama dama* în cei trei ani ai proiectului (inventariere cu efort redus)

Figura 44. Cuadratele UTM 10x10 km în care a fost identificată specia *Myocastor coypus** în cei trei ani ai proiectului (inventariere cu efort redus)

Figura 45. Cuadratele UTM 10x10 km în care a fost identificată specia *Nyctereutes procyonoides** în cei trei ani ai proiectului (inventariere cu efort redus)

Figura 46. Cuadratele UTM 10x10 km în care a fost identificată specia *Ondatra zibethicus** în cei trei ani ai proiectului (inventariere cu efort redus)

Figura 47. Cuadratele UTM 10x10 km în care a fost identificată specia *Rattus norvegicus* în cei trei ani ai proiectului (inventariere cu efort redus)

Figura 48. Cuadratele UTM 10x10 km în care a fost identificată specia *Aix galericulata* în cei trei ani ai proiectului (inventariere cu efort redus)

Figura 49. Cuadratele UTM 10x10 km în care a fost identificată specia *Aix sponsa* în cei trei ani ai proiectului (inventariere cu efort redus)

Figura 50. Cuadratele UTM 10x10 km în care a fost identificată specia *Alopochen aegyptiaca** în cei trei ani ai proiectului (inventariere cu efort redus)

Figura 51. Cuadratele UTM 10x10 km în care a fost identificată specia *Branta canadensis* în cei trei ani ai proiectului (inventariere cu efort redus)

Figura 52. Cuadratele UTM 10x10 km în care a fost identificată specia *Phasianus colchicus* în cei trei ani ai proiectului (inventariere cu efort redus)

Figura 53. Cuadratele UTM 10x10 km în care a fost identificată specia *Trachemys scripta** în cei trei ani ai proiectului (inventariere cu efort redus)

Figura 54. Cuadratele UTM 10x10 km în care a fost identificată specia *Acipenser baerii* în cei trei ani ai proiectului (inventariere cu efort redus)

Figura 55. Cuadratele UTM 10x10 km în care a fost identificată specia *Ameiurus melas* în cei trei ani ai proiectului (inventariere cu efort redus)

Figura 56. Cuadratele UTM 10x10 km în care a fost identificată specia *Ameiurus nebulosus* în cei trei ani ai proiectului (inventariere cu efort redus)

Figura 57. Cuadratele UTM 10x10 km în care a fost identificată specia *Carassius auratus* în cei trei ani ai proiectului (inventariere cu efort redus)

Figura 58. Cuadratele UTM 10x10 km în care a fost identificată specia *Carassius gibelio* în cei trei ani ai proiectului (inventariere cu efort redus)

Figura 59. Cuadratele UTM 10x10 km în care a fost identificată specia *Ctenopharyngodon idella* în cei trei ani ai proiectului (inventariere cu efort redus)

Figura 60. Cuadratele UTM 10x10 km în care a fost identificată specia *Gambusia holbrooki* în cei trei ani ai proiectului (inventariere cu efort redus)

Figura 61. Cuadratele UTM 10x10 km în care a fost identificată specia *Hypophthalmichthys molitrix* în cei trei ani ai proiectului (inventariere cu efort redus)

Figura 62. Cuadratele UTM 10x10 km în care a fost identificată specia *Hypophthalmichthys nobilis* în cei trei ani ai proiectului (inventariere cu efort redus)

Figura 63. Cuadratele UTM 10x10 km în care a fost identificată specia *Lepomis gibbosus** în cei trei ani ai proiectului (inventariere cu efort redus)

Figura 64. Cuadratele UTM 10x10 km în care a fost identificată specia *Oncorhynchus mykiss* în cei trei ani ai proiectului (inventariere cu efort redus)

Figura 65. Cuadratele UTM 10x10 km în care a fost identificată specia *Percottus glenii** în cei trei ani ai proiectului (inventariere cu efort redus)

Figura 66. Cuadratele UTM 10x10 km în care a fost identificată specia *Pseudorasbora parva** în cei trei ani ai proiectului (inventariere cu efort redus)

Figura 67. Cuadratele UTM 10x10 km în care a fost identificată specia *Salvelinus fontinalis* în cei trei ani ai proiectului (inventariere cu efort redus)

Specii identificate pe parcursul proiectului – situație centralizată (efort de cartare redus și ridicat)

În cele ce urmează prezentăm situația centralizată, sintetică, a semnalărilor privind speciile de vertebrate alogene invazive și potențial invazive în România (pești, mamifere, reptile, păsări), situație rezultată din aplicarea ambelor metodologii de cartare: cu efort redus și efort ridicat. Este prezentată situația speciilor vizate de metodologiile de lucru (Cogălniceanu și colab., 2020a), precum și speciile noi, a căror prezență a fost detectată ulterior pe parcursul proiectului. În total, lista finală (Tabelul 25) cuprinde 67 specii de vertebrate alogene; dintre acestea, 51 de specii au fost semnalate ca fiind prezente pe parcursul derulării proiectului, restul de 16 specii fiind specii de îngrijorare la nivelul UE, care ar putea ajunge și în România în viitor. Recomandăm continuarea monitorizării tuturor speciilor incluse în această listă.

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTEA ȘI SĂPIENȚA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Tabelul 25. Situația centralizată a speciilor de vertebrate alogene invazive și potențial invazive în România, așa cum a rezultat din aplicarea metodologiilor de colectare a datelor – cu efort redus și efort ridicat, în cadrul proiectului, în perioada 2020-2022.

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	De îngrijorare pentru UE?	Inclusă în lista preliminară?	Distribuție cunoscută anterior în România*	Semnalare obținută prin cartarea cu efort redus (teren experți, literatură, baze de date online, rețele de socializare și mass-media, chestionare)	Semnalare obținută prin cartarea cu efort ridicat (teren experți)
1.	<i>Acipenser baerii</i> (sturion Siberian)	Acipenseridae (pești)	NU	NU	NU	DA, teren experți	NU
2.	<i>Ameiurus melas</i> (somm american, somm pitic negru)	Ictaluridae (pești)	NU	DA	Ba, Cr, Ma, Ol, Tr	DA, baze de date online, literatură, rețele de socializare și mass-media, chestionare, teren experți	DA
3.	<i>Ameiurus nebulosus</i> (somm pitic)	Ictaluridae (pești)	NU	DA	Ba, Cr, Ma, Mu, Ol, Tr	DA, literatură, rețele de socializare și mass-media, chestionare, teren experți	DA
4.	<i>Carassius auratus</i> (caras auriu)	Cyprinidae (pești)	NU	NU	NU	DA, teren experți	NU
5.	<i>Carassius gibelio</i> (caras argintiu)	Cyprinidae (pești)	NU	DA	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol,	DA, literatură, rețele de socializare și mass-	DA

MINISTERUL MEDIULUI APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	De îngrijorare pentru UE?	Inclusă în lista preliminară?	Distribuție cunoscută anterior în România*	Semnalare obținută prin cartarea cu efort redus (teren experți, literatură, baze de date online, rețele de socializare și mass-media, chestionare)	Semnalare obținută prin cartarea cu efort ridicat (teren experți)
					Tr	media, chestionare, teren experți	
6.	<i>Clarias gariepinus</i> (somm nord-african)	Clariidae (pești)	NU	NU	NU	DA, rețele de socializare și mass-media, chestionare	NU
7.	<i>Coregonus lavaretus</i> (coregon, coregon comun, lavaret, păstrăv argintiu)	Salmonidae (pești)	NU	DA	Cr	NU	NU
8.	<i>Coregonus peled</i> (coregon peled, peled)	Salmonidae (pești)	NU	DA	Mu, Ol, Tr	NU	NU
9.	<i>Ctenopharyngodon idella</i> (cosaș)	Cyprinidae (pești)	NU	DA	Ba, Do, Ma, Mo, Mu, Ol	DA, chestionare, teren experți	DA
10.	<i>Gambusia holbrooki</i> (gambusie, gambuzie)	Poeciliidae (pești)	NU	DA	Do	DA, chestionare, literatură, teren experți	DA
11.	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i> (sânger, crap argintiu,	Cyprinidae (pești)	NU	DA	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol	DA, baze de date online, chestionare, teren experți	DA

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VERITAS ET EXPERIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	De îngrijorare pentru UE?	Inclusă în lista preliminară?	Distribuție cunoscută anterior în România*	Semnalare obținută prin cartarea cu efort redus (teren experți, literatură, baze de date online, rețele de socializare și mass-media, chestionare)	Semnalare obținută prin cartarea cu efort ridicat (teren experți)
	fitofag)						
12.	<i>Hypophthalmichthys nobilis</i> (crap novac, novac, crap argintiu nobil, crap cu cap mare)	Cyprinidae (pești)	NU	DA	Ba, Cr, Do, Mo, Mu	DA, chestionare, teren experți	DA
13.	<i>Ictalurus punctatus</i> (somm de canal)	Ictaluridae (pești)	NU	NU	NU	DA, rețele de socializare și mass- media	NU
14.	<i>Lepomis gibbosus</i> (biban-soare, sorete, regină, reginuță, regina bălții)	Centrarchidae (pești)	DA	DA	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA, baze de date online, rețele de socializare și mass- media, literatură, chestionare, teren experți	DA
15.	<i>Oncorhynchus mykiss</i> (păstrăv-curcubeu, păstrăv american)	Salmonidae (pești)	NU	DA	Ba, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA, chestionare, baze de date online, teren experți	NU
16.	<i>Perccottus glenii</i> (somm de Amur, rotan)	Odontobutidae (pești)	DA	DA	Ba, Bu, Do, Mo, Mu, Ol	DA, rețele de socializare și mass-	NU

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VERITAS ET EXPERIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	De îngrijorare pentru UE?	Inclusă în lista preliminară?	Distribuție cunoscută anterior în România*	Semnalare obținută prin cartarea cu efort redus (teren experți, literatură, baze de date online, rețele de socializare și mass-media, chestionare)	Semnalare obținută prin cartarea cu efort ridicat (teren experți)
						media, chestionare, teren experți	
17.	<i>Piaractus mesopotamicus</i> (pacu)	Serrasalminae (pești)	NU	NU	NU	DA, rețele de socializare și mass-media	NU
18.	<i>Planiliza haematocheila</i> (chefal cu ochi roșii)	Mugilidae (pești)	NU	DA	Do	NU	NU
19.	<i>Plotosus lineatus</i> (somm dungat, Ito)	Plotosidae (pești)	DA	DA	NU	NU	NU
20.	<i>Poecilia reticulata</i> (guppy)	Poeciliidae (pești)	NU	NU	NU	DA, baze de date online	NU
21.	<i>Polyodon spathula</i> (pește-spatulă (de Mississippi))	Polyodontidae (pești)	NU	DA	Ol	DA, chestionare	NU
22.	<i>Pseudorasbora parva</i> (murgoi bălțat)	Cyprinidae (pești)	DA	DA	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA, baze de date online, rețele de socializare și mass-media, chestionare, literatură, teren experți	DA

MINISTERUL MEDIULUI APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
VERITAS ET EXPERIENTIA

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	De îngrijorare pentru UE?	Inclusă în lista preliminară?	Distribuție cunoscută anterior în România*	Semnalare obținută prin cartarea cu efort redus (teren experți, literatură, baze de date online, rețele de socializare și mass-media, chestionare)	Semnalare obținută prin cartarea cu efort ridicat (teren experți)
23.	<i>Salmo salar</i> (somon de Atlantic)	Salmonidae (pești)	NU	NU	NU	DA, chestionare	NU
24.	<i>Salvelinus fontinalis</i> (păstrăv-fântânel)	Salmonidae (pești)	NU	DA	Ma, Mu, Tr	DA, chestionare, teren experți	NU
25.	<i>Tilapia sparrmanii</i> (tilapia dungată)	Cichlidae (pești)	NU	NU	NU	DA, chestionare	NU
26.	<i>Lithobates catesbeianus</i> (broasca-taur americană)	Ranidae (amfibieni)	DA	DA	NU	NU	NU
27.	<i>Graptemys ouachitensis</i> (țestoasa (hartă) de Ouachita)	Emydidae (reptile)	NU	NU	NU	DA, literatură	NU
28.	<i>Graptemys pseudogeographica</i> (țestoasa (hartă) de Mississippi)	Emydidae (reptile)	NU	NU	NU	DA, literatură	NU
29.	<i>Mauremys reevesii</i> (țestoasa lui Reeves)	Geoemydidae (reptile)	NU	NU	NU	DA, literatură	NU
30.	<i>Mauremys sinensis</i> (țestoasa chinezească cu gât dungat)	Geoemydidae (reptile)	NU	NU	NU	DA, literatură	NU

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VERITAS ET CARITAS

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	De îngrijorare pentru UE?	Inclusă în lista preliminară?	Distribuție cunoscută anterior în România*	Semnalare obținută prin cartarea cu efort redus (teren experți, literatură, baze de date online, rețele de socializare și mass-media, chestionare)	Semnalare obținută prin cartarea cu efort ridicat (teren experți)
31.	<i>Mediodactylus kotschy</i> (gecko, gecko mediteranean, gecko mediteranean cu degete subțiri)	Gekkonidae (reptile)	NU	DA	Mu	DA, rețele de socializare și mass-media	NU
32.	<i>Pelodiscus sinensis</i> (țestoasa (chinezească) cu carapace moale)	Trionychidae (reptile)	NU	NU	NU	DA, literatură	NU
33.	<i>Podarcis siculus</i> (șopârla italiană de ziduri)	Lacertidae (reptile)	NU	DA	Mu, Tr	DA, baze de date online, literatură	DA
34.	<i>Pseudemys concinna</i> (țestoasa de râu estică)	Emydidae (reptile)	NU	NU	NU	DA, literatură	NU
35.	<i>Pseudemys floridana</i> (țestoasa de râu de Florida)	Emydidae (reptile)	NU	NU	NU	DA, literatură	NU
36.	<i>Pseudemys nelsoni</i> (țestoasa de râu de Florida cu burtă roșie)	Emydidae (reptile)	NU	NU	NU	DA, literatură	NU
37.	<i>Pseudemys peninsularis</i>	Emydidae	NU	NU	NU	DA, literatură	NU

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITAS ET EXPERIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	De îngrijorare pentru UE?	Inclusă în lista preliminară?	Distribuție cunoscută anterior în România*	Semnalare obținută prin cartarea cu efort redus (teren experți, literatură, baze de date online, rețele de socializare și mass-media, chestionare)	Semnalare obținută prin cartarea cu efort ridicat (teren experți)
	(țestoasa de râu peninsulară)	(reptile)					
38.	<i>Tarentola mauritanica</i> (gecko comun (de ziduri))	Phyllodactylidae (reptile)	NU	NU	NU	DA, literatură	NU
39.	<i>Trachemys scripta</i> (țestoasa de Florida)	Emydidae (reptile)	DA	DA	Ba, Cr, Do, Mo, Mu, Ol, Tr	DA, chestionare, baze de date online, literatură, rețele de socializare și mass-media, teren experți	DA
40.	<i>Acridotheres tristis</i> (myna/maina comună)	Sturnidae (păsări)	DA	DA	NU	NU	NU
41.	<i>Aix galericulata</i> (rață-mandarin)	Anatidae (păsări)	NU	DA	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA, baze de date online, rețele de socializare și mass-media, teren experți	DA
42.	<i>Aix sponsa</i> (rață de pădure, rață ochi-de-șoim)	Anatidae (păsări)	NU	DA	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Tr	DA, baze de date online, rețele de socializare și mass-media, teren experți	NU

MINISTERUL MEDIULUI APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
VERITAS ET EXPERIENTIA

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	De îngrijorare pentru UE?	Inclusă în lista preliminară?	Distribuție cunoscută anterior în România*	Semnalare obținută prin cartarea cu efort redus (teren experți, literatură, baze de date online, rețele de socializare și mass-media, chestionare)	Semnalare obținută prin cartarea cu efort ridicat (teren experți)
43.	<i>Alopochen aegyptiaca</i> (gâscă egipteană)	Anatidae (păsări)	DA	DA	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA, baze de date online, rețele de socializare și mass-media, teren experți	DA
44.	<i>Anser indicus</i> (gâscă de India, gâscă indiană)	Anatidae (păsări)	NU	DA	Cr, Mo, Mu, Tr	DA, baze de date online	NU
45.	<i>Branta canadensis</i> (gâscă canadiană, gâscă de Canada)	Anatidae (păsări)	NU	DA	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA, baze de date online, rețele de socializare și mass-media, teren experți	DA
46.	<i>Corvus splendens</i> (cioară indiană cu gât sur, cioară de casă indiană)	Corvidae (păsări)	DA	DA	NU	NU	NU
47.	<i>Melopsittacus undulates</i> (peruș)	Psittacidae (păsări)	NU	NU	NU	NU	DA
48.	<i>Oxyura jamaicensis</i> (rață jamaicană)	Anatidae (păsări)	DA	DA	NU	NU	NU
49.	<i>Phasianus colchicus</i>	Phasianidae	NU	DA	Ba, Bu, Cr, Do,	DA, chestionare, baze	DA

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VERITAS ET EXPERIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	De îngrijorare pentru UE?	Inclusă în lista preliminară?	Distribuție cunoscută anterior în România*	Semnalare obținută prin cartarea cu efort redus (teren experți, literatură, baze de date online, rețele de socializare și mass-media, chestionare)	Semnalare obținută prin cartarea cu efort ridicat (teren experți)
	(fazan)	(păsări)			Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	de date online, rețele de socializare și mass-media, teren experți	
50.	<i>Psittacula krameri</i> (papagalul micul Alexandru)	Psittacidae (păsări)	NU	DA	Mo, Mu, Tr	DA, baze de date online, rețele de socializare și mass-media	DA
51.	<i>Threskiornis aethiopicus</i> (ibis sacru african)	Threskiornithidae (păsări)	DA	DA	Ba	NU	NU
52.	<i>Callosciurus erythraeus</i> (veverița lui Pallas)	Sciuridae (mamifere)	DA	DA	NU	NU	NU
53.	<i>Dama dama</i> (lopătar, cerb lopătar)	Cervidae (mamifere)	NU	DA	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA, rețele de socializare și mass-media, teren experți	DA
54.	<i>Eutamias (Tamias) sibiricus</i> (veveriță dungată siberiană)	Sciuridae (mamifere)	DA	DA	NU	NU	Posibil**
55.	<i>Herpestes javanicus</i> (mangustă javaneză,	Herpestidae (mamifere)	DA	DA	NU	NU	NU

MINISTERUL MEDIULUI APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
VERITAS ET EXPERIENTIA

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	De îngrijorare pentru UE?	Inclusă în lista preliminară?	Distribuție cunoscută anterior în România*	Semnalare obținută prin cartarea cu efort redus (teren experți, literatură, baze de date online, rețele de socializare și mass-media, chestionare)	Semnalare obținută prin cartarea cu efort ridicat (teren experți)
	mangustă indiană mică)						
56.	<i>Muntiacus reevesi</i> (muntiac chinezesc, muntiacul lui Reeves)	Cervidae (mamifere)	DA	DA	NU	NU	NU
57.	<i>Myocastor coypus</i> (nutrie, coypu)	Myocastoridae (mamifere)	DA	DA	Ba, Do	DA, chestionare, baze de date online, rețele de socializare și mass-media, teren experți	DA
58.	<i>Nasua nasua</i> (coati)	Procyonidae (mamifere)	DA	DA	NU	NU	NU
59.	<i>Neovison vison</i> (vizon american, nurcă americană)	Mustelidae (mamifere)	NU	DA	Do, Tr	NU	DA
60.	<i>Nyctereutes procyonoides</i> (enot, câine enot, viezure cu barbă)	Canidae (mamifere)	DA	DA	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Tr	DA, chestionare, baze de date online, rețele de socializare și mass-media, teren experți	DA
61.	<i>Ondatra zibethicus</i> (bizam, șobolan mirositor, șobolan)	Cricetidae (mamifere)	DA	DA	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA, chestionare, baze de date online, rețele de socializare și mass-	DA

MINISTERUL MEDIULUI APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL SPECILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	De îngrijorare pentru UE?	Inclusă în lista preliminară?	Distribuție cunoscută anterior în România*	Semnalare obținută prin cartarea cu efort redus (teren experți, literatură, baze de date online, rețele de socializare și mass-media, chestionare)	Semnalare obținută prin cartarea cu efort ridicat (teren experți)
	moscat)					media, teren experți	
62.	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (iepure de vizuină)	Leporidae (mamifere)	NU	DA	Cr, Mo, Mu, Ol, Tr	NU	NU
63.	<i>Procyon lotor</i> (raton)	Procyonidae (mamifere)	DA	DA	Ba, Do	DA, rețele de socializare și mass-media	NU
64.	<i>Rattus norvegicus</i> (șobolan cenușiu)	Muridae (mamifere)	NU	DA	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA, chestionare, rețele de socializare și mass-media, teren experți	DA
65.	<i>Rattus rattus</i> (șobolan negru)	Muridae (mamifere)	NU	DA	Ba, Do, Tr	DA, chestionare	NU
66.	<i>Sciurus carolinensis</i> (veveriță cenușie)	Sciuridae (mamifere)	DA	DA	NU	NU	NU
67.	<i>Sciurus niger</i> (veverița-vulpe, traducere din engl. Fox-Squirrel)	Sciuridae (mamifere)	DA	DA	NU	NU	NU

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VERITAS ET EXPERIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Bibliografie

- Cogălniceanu D., Cobzaru I., Drăgan O., Fânaru G., Iftime A., Stănescu F., Telea E.A., Topliceanu T.S., Ureche D., Chișamera G., Petrescu A. (2020a). *Lista preliminară a speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România în format tabelar (pești, mamifere, reptile, păsări)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.
- Cogălniceanu D., Stănescu F., Băncilă R., Chișamera G., Cobzaru I., Tudor M., Drăgan O., Samoilă C., Telea E.A., Ureche D. (2020b). *Protocol de inventariere a speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive cu 2 variante de lucru (pentru zonele fierbinți și căi de introducere prioritare și pentru zonele de cartare cu efort redus de colectare a datelor)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.
- Cogălniceanu D., Stănescu F., Tudor M., Cobzaru I., Drăgan O., Băncilă R., Chișamera G., Petrescu A., Telea E.A., Samoilă C., Ureche D., Ciubuc F., Popa A.M. (2021). *Ghid de inventariere și cartare a distribuției speciilor alogene de vertebrate terestre din România*. Ghid întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București. ISBN: 978-973-0-36594-8. https://zenodo.org/record/6832794#.Ytz_rb1BxEY

Anexa I – Bază de date privind distribuția speciilor de vertebrate alogene rezultată din activitatea de inventariere cu efort redus

Nr.	Specie invazivă	Specie gazdă	Experți	Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate	Tip metodă	Metode standardizate utilizate	Echipamente utilizate	Prezență specie	Includere în PN sau RBDD
1	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Gavril V.	25-04-22	PK20	28.54682	44.27075	CT	Ovidiu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
2	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Băncilă R.	04-01-22	FQ85	23.38405	44.71170	GJ	Ploșoru	calitativă	chestionar / interviu pescari	chestionare, GPS, materiale fotografice	prezentă	NA
3	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Drăgan O., Fănanu G.	24-03-22	ER66	21.83559	45.73935	TM	Coșteiu	calitativă	pescuit științific, chestionar pescar	GPS, capcane, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
4	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Drăgan O., Fănanu G.	25-03-22	ER96	22.16480	45.76145	TM	Fârdea	calitativă	pescuit științific, chestionar pescar	GPS, capcane, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
5	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Băncilă R.	04-01-22	FQ85	23.38405	44.71170	GJ	Ploșoru	calitativă	chestionar / interviu pescari	chestionare, GPS, materiale fotografice	prezentă	NA
6	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S., Fănanu G.	19-03-22	FQ85	23.35760	44.75331	GJ	Turceni	calitativă	chestionar pescar	GPS, chestionar	prezentă	NA
7	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S., Fănanu G.	15-03-22	LJ54	25.21298	43.73525	TR	Suhaia	cantitativă	pescuit științific	GPS, capcane, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
8	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S., Fănanu G.	15-03-22	LJ54	25.19398	43.76346	TR	Viișoara	cantitativă	pescuit științific	GPS, capcane, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
9	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S., Fănanu G.	19-03-22	FQ85	23.36614	44.74376	GJ	Turceni	calitativă	chestionar pescar	GPS, chestionar	prezentă	NA
10	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Drăgan O., Fănanu G.	21-03-22	LK27	24.82904	44.91850	AG	Budeasa	calitativă	chestionar pescar	GPS, chestionar	prezentă	NA
11	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Drăgan O., Fănanu G.	22-03-22	KL78	24.08476	45.88757	SB	Ocna Sibiului	calitativă	pescuit științific, chestionar pescar	GPS, capcane, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
12	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Drăgan O., Fănanu G.	23-03-22	GR09	23.63095	45.96968	AB	Cut	calitativă	pescuit științific, chestionar pescar	GPS, capcane, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
13	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Drăgan O., Fănanu G.	23-03-22	GR09	23.59060	45.95193	AB	Sebeș	calitativă	pescuit științific, chestionar pescar	GPS, capcane, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
14	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Drăgan O., Fănanu G.	24-03-22	ER66	21.87228	45.71066	TM	Lugoj	calitativă	pescuit științific, chestionar pescar	GPS, capcane, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
15	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Drăgan O., Fănanu G.	25-03-22	ER96	22.16480	45.76145	TM	Fârdea	calitativă	pescuit științific, chestionar pescar	GPS, capcane, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
16	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Drăgan O., Fănanu G.	26-03-22	FR03	22.33111	45.49590	CS	Glimboca	calitativă	pescuit științific, chestionar pescar	GPS, capcane, aparat foto, chestionare	prezentă	NA

17	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S.	27-03-22	MK77	26.65262	44.92113	BZ	Mihăilești	calitativă	pescuit științific, chestionar pescar	GPS, capcane, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
18	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A. A., Kelemen A.	15-07-20	LM39	24.82154	46.90918	MS	Rușii-Munți	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
19	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A. A., Sallai Z.	08-09-20	LM39	24.81892	46.90321	MS	Rușii-Munți	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
20	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A. A., Sallai Z.	08-09-20	LM39	24.81892	46.90321	MS	Rușii-Munți	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
21	<i>Ctenopharyngodon idella</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S., Fănaru G.	17-03-22	FQ30	22.68527	44.26449	MH	Gruia	calitativă	chestionar pescar	GPS, chestionar	prezentă	NA
22	<i>Ctenopharyngodon idella</i>	NA	Drăgan O., Fănaru G.	24-03-22	ER66	21.87448	45.70918	TM	Lugoj	calitativă	pescuit științific, chestionar pescar	GPS, capcane, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
23	<i>Dama dama</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S., Fănaru G.	16-03-22	KJ99	24.41336	44.18479	OT	Dobrosloveni	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
24	<i>Dama dama</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S.	28-03-22	ML17	25.94033	45.82869	CV	Reci	cantitativă	chestionar	chestionare	prezentă	NA
25	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S., Fănaru G.	15-03-22	LJ54	25.21703	43.73943	TR	Suhaia	cantitativă	pescuit științific	GPS, capcane, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
26	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	NA	Drăgan O., Fănaru G.	21-03-22	LK27	24.82709	44.91259	AG	Bascov	calitativă	chestionar pescar	GPS, chestionar	prezentă	NA
27	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	NA	Drăgan O., Fănaru G.	22-03-22	KL78	24.06923	45.90755	SB	Ocna Sibiului	calitativă	pescuit științific, chestionar pescar	GPS, capcane, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
28	<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S.	27-03-22	MK77	26.65283	44.92275	BZ	Mihăilești	calitativă	pescuit științific, chestionar pescar	GPS, capcane, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
29	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Băncilă R.	04-01-22	FQ85	23.38405	44.71170	GJ	Ploșoru	calitativă	chestionar / interviu pescari	chestionare, GPS, materiale fotografice	prezentă	NA
30	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S., Fănaru G.	19-03-22	FQ85	23.37200	44.74819	GJ	Ploșoru	calitativă	chestionar pescar	GPS, chestionar	prezentă	NA
31	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Drăgan O., Fănaru G.	21-03-22	LK27	24.83000	44.91190	AG	Bascov	calitativă	chestionar pescar	GPS, chestionar	prezentă	NA
32	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Drăgan O., Fănaru G.	22-03-22	KL78	24.08476	45.88757	SB	Ocna Sibiului	calitativă	pescuit științific, chestionar pescar	GPS, capcane, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
33	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Drăgan O., Fănaru G.	24-03-22	ER66	21.87612	45.71132	TM	Lugoj	calitativă	pescuit științific, chestionar pescar	GPS, capcane, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
34	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Drăgan O., Fănaru G.	24-03-22	ER66	21.86552	45.72430	TM	Coșteiu	calitativă	pescuit științific, chestionar pescar	GPS, capcane, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
35	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Drăgan O., Fănaru G.	24-03-22	ER66	21.83559	45.73935	TM	Coșteiu	calitativă	pescuit științific, chestionar pescar	GPS, capcane, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
36	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Drăgan O., Fănaru G.	25-03-22	ER96	22.16480	45.76145	TM	Fârdea	calitativă	pescuit științific, chestionar pescar	GPS, capcane, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
37	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Nagy A. A., Sallai Z.	08-09-20	LM39	24.81892	46.90321	MS	Rușii-Munți	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA

38	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Nagy A. A., Zsigmond M.	29-07-20	LN50	25.13209	46.96702	MS	Luca Bradului	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
39	<i>Myocastor coypus</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S.	28-03-22	ML37	26.10230	45.82489	CV	Brateș	cantitativă	transect vizual și chestionar	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
40	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	20-02-22	PK20	28.57033	44.28542	CT	Lumina	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
41	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S., Fănaru G.	15-03-22	LJ54	25.19743	43.71234	TR	Suhaia	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
42	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S., Fănaru G.	15-03-22	LJ54	25.16729	43.77359	TR	Viișoara	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
43	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S., Fănaru G.	16-03-22	KJ99	24.47433	44.15892	OT	Fărcașele	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
44	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S., Fănaru G.	19-03-22	FQ85	23.38406	44.72508	GJ	Plopșoru	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
45	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Drăgan O., Fănaru G.	21-03-22	LK27	24.83046	44.91165	AG	Bascov	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
46	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Drăgan O., Fănaru G.	22-03-22	KL78	24.07267	45.91039	SB	Ocna Sibiului	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
47	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Vasiliu O.	20-12-21	PK39	28.75415	45.13207	TL	Frecăței	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
48	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Vasiliu O.	27-12-21	PJ19	28.37847	44.23403	CT	Poarta Albă	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
49	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	02-01-22	FS89	23.45777	46.89212	CJ	Sânpaul	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
50	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	02-01-22	FS89	23.43844	46.89444	CJ	Sânpaul	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
51	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	15-01-22	PK33	28.69350	44.54312	CT	Istria	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
52	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Pocora V.	16-01-22	NM52	27.68808	46.27543	VS	Zorleni	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
53	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Pocora V.	16-01-22	NM74	27.99882	46.42179	VS	Vutcani	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
54	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Vasiliu O.	18-01-22	MK31	26.18789	44.39173	IF	Popești Leordeni	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
55	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	29-01-22	FT62	23.23545	47.18689	SJ	Creaca	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
56	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	29-01-22	FT74	23.27050	47.29595	SJ	Someș-Odorhei	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
57	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	29-01-22	FT74	23.26806	47.29786	SJ	Someș-Odorhei	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
58	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	29-01-22	FT74	23.26851	47.29790	SJ	Someș-Odorhei	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
59	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Pocora V.	02-02-22	MN76	26.70666	47.56320	BT	Cristești	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
60	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Pocora V.	02-02-22	MN77	26.66159	47.58343	BT	Vorona	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
61	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Pocora V.	02-02-22	MN77	26.62831	47.59812	BT	Vorona	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
62	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Pocora V.	02-02-22	MN77	26.66522	47.63548	BT	Corni	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
63	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Pocora V.	02-02-22	MN77	26.68483	47.64015	BT	Cristești	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
64	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Pocora V.	02-02-22	MN77	26.67089	47.66768	BT	Curtești	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA

65	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	03-02-22	LL76	25.43049	45.74104	BV	Codlea	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
66	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	10-02-22	ET92	22.26717	47.13219	BH	Brusturi	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
67	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Vasiliu O.	10-02-22	NL51	27.67344	45.24529	BR	Tudor Vladimirescu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
68	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Vasiliu O.	10-02-22	NL71	27.99608	45.32347	BR	Vădeni	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
69	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	11-02-22	ES34	21.46473	46.45497	AR	Chișineu-Criș	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
70	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	11-02-22	ES34	21.46542	46.45811	AR	Chișineu-Criș	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
71	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	11-02-22	ES45	21.52621	46.55599	AR	Chișineu-Criș	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
72	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	11-02-22	ES47	21.54466	46.69636	BH	Avram Iancu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
73	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	11-02-22	ES47	21.55969	46.71100	BH	Ciumeghiu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
74	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	11-02-22	ES58	21.66865	46.81734	BH	Mădăras	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
75	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	11-02-22	ES59	21.73235	46.87228	BH	Cefa	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
76	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Vasiliu O.	11-02-22	NK87	28.09131	44.90070	BR	Frecăței	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
77	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Vasiliu O.	11-02-22	NL80	28.02742	45.22850	BR	Mărașu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
78	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Vasiliu O.	12-02-22	PK32	28.67512	44.49445	CT	Săcele	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
79	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	12-02-22	FT52	22.98441	47.16033	SJ	Meseșeni De Jos	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
80	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	18-02-22	FS97	23.58579	46.71552	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
81	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	18-02-22	NK75	27.92229	44.71404	CT	Hârșova	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
82	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Pocora V.	19-02-22	PK23	28.57347	44.51534	CT	Cogealac	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
83	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	21-02-22	PI09	28.28099	44.20223	CT	Medgidia	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
84	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Vasiliu O.	25-02-22	NK78	27.98367	44.98956	BR	Gropeni	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
85	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Vasiliu O.	25-02-22	NL80	28.04106	45.20623	BR	Mărașu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
86	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Vasiliu O.	25-02-22	NK93	28.23844	44.51997	CT	Crucea	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
87	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Vasiliu O.	25-02-22	NK85	28.09983	44.71084	CT	Ciobanu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
88	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Vasiliu O.	25-02-22	NK86	28.10941	44.84865	TL	Dăeni	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
89	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Vasiliu O.	26-02-22	PK33	28.69299	44.54381	CT	Istria	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
90	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	06-03-22	GQ15	23.70058	44.72386	GJ	Crușet	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
91	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Bivoleanu R.	07-03-22	NK41	27.51457	44.39639	CL	Perișoru	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA

92	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	11-03-22	MK27	25.99556	44.90713	PH	Ploiești	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
93	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Vasiliu O.	13-03-22	NL51	27.70368	45.24525	BR	Tudor Vladimirescu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
94	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Vasiliu O.	13-03-22	NL71	27.94360	45.31863	BR	Vădeni	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
95	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	13-03-22	FS86	23.46540	46.59729	CJ	Băișoara	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
96	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	13-03-22	NK54	27.74464	44.66568	IL	Mihail Kogălniceanu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
97	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S., Fănar G.	15-03-22	LJ54	25.20741	43.71530	TR	Suhaia	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
98	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S., Fănar G.	15-03-22	LJ54	25.21493	43.72052	TR	Suhaia	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
99	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S., Fănar G.	15-03-22	LJ54	25.19458	43.76349	TR	Viișoara	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
100	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S., Fănar G.	16-03-22	KJ99	24.46638	44.14293	OT	Fărcașele	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
101	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S., Fănar G.	16-03-22	KJ99	24.47041	44.15758	OT	Fărcașele	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
102	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S., Fănar G.	16-03-22	KJ99	24.47092	44.16975	OT	Fărcașele	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
103	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S., Fănar G.	17-03-22	FQ30	22.70639	44.27829	MH	Gruia	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
104	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S., Fănar G.	17-03-22	FQ30	22.75131	44.31550	MH	Pătulele	cantitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
105	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S., Fănar G.	17-03-22	FQ42	22.77714	44.48230	MH	Rogova	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
106	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Vasiliu O.	18-03-22	PJ16	28.38288	43.95121	CT	Amzacea	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
107	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S., Fănar G.	18-03-22	FQ51	22.89861	44.40365	MH	Vânju Mare	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
108	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S., Fănar G.	19-03-22	GQ21	23.79406	44.34821	DJ	Șimnicu De Sus	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
109	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	20-03-22	FS86	23.46462	46.64432	CJ	Săvâdisla	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
110	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Vasiliu O.	20-03-22	NJ89	28.00831	44.18963	CT	Rasova	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
111	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Vasiliu O.	20-03-22	NJ89	28.06012	44.22791	CT	Peștera	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
112	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Fănar G.	21-03-22	LK27	24.80580	44.93123	AG	Budeasa	cantitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
113	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Vasiliu O.	21-03-22	NJ79	27.98728	44.16881	CT	Adamclisi	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
114	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Fănar G.	22-03-22	KL78	24.08574	45.88896	SB	Ocna Sibiului	cantitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
115	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Fănar G.	23-03-22	GR09	23.58338	45.94956	AB	Sebeș	cantitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto	prezentă	NA
116	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	24-03-22	MK33	26.17656	44.55513	IF	Ștefăneștii De Jos	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
117	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	24-03-22	MK33	26.15063	44.55803	IF	Tunari	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
118	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	24-03-22	MK33	26.23412	44.58330	IF	Dascălu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA

119	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	24-03-22	MK33	26.20523	44.59048	IF	Dascălu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
120	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	24-03-22	MK33	26.21930	44.59390	IF	Dascălu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
121	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	24-03-22	MK33	26.21353	44.59393	IF	Dascălu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
122	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	24-03-22	MK34	26.21893	44.61772	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
123	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	24-03-22	MK34	26.22152	44.62976	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
124	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	24-03-22	MK34	26.21842	44.64978	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
125	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Fănar G.	24-03-22	ER66	21.85182	45.73493	TM	Coșteiu	cantitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
126	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Fănar G.	24-03-22	ER66	21.84092	45.73710	TM	Coșteiu	cantitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
127	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Fănar G.	24-03-22	ER66	21.83577	45.73951	TM	Coșteiu	cantitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
128	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Fănar G.	25-03-22	ER96	22.26628	45.75992	TM	Fârdea	cantitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
129	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Fănar G.	25-03-22	ER96	22.17244	45.76571	TM	Fârdea	cantitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
130	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	26-03-22	MK18	25.98133	44.97118	PH	Blejoi	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
131	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S.	27-03-22	MK77	26.64829	44.89725	BZ	Glodeanu Sărat	cantitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
132	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S.	28-03-22	ML37	26.17097	45.81867	CV	Covasna	cantitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
133	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	03-04-22	MK62	26.51253	44.44844	CL	Fundulea	oportunistă	transect vizual	GPS, binoclu	prezentă	NA
134	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănar G.	29-04-22	PK20	28.53216	44.29349	CT	Lumina	oportunistă	transect vizual	GPS, binoclu	prezentă	NA
135	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănar G.	29-04-22	PK20	28.54512	44.28507	CT	Ovidiu	oportunistă	transect vizual	GPS, binoclu	prezentă	NA
136	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănar G.	29-04-22	PK20	28.54984	44.28076	CT	Ovidiu	oportunistă	transect vizual	GPS, binoclu	prezentă	NA
137	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	22-04-22	NM48	27.56266	46.78195	VS	Vulturești	oportunistă	transect vizual	GPS, binoclu	prezentă	NA
138	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	22-04-22	NM47	27.61395	46.71137	VS	Ștefan Cel Mare	oportunistă	transect vizual	GPS, binoclu	prezentă	NA
139	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	22-04-22	NL01	27.00276	45.25893	BZ	Ziduri	oportunistă	transect vizual	GPS, binoclu	prezentă	NA
140	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	17-05-22	PK23	28.57395	44.52822	CT	Cogealac	oportunistă	transect vizual	GPS, binoclu	prezentă	NA
141	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	24-03-22	MK33	26.15063	44.55803	IF	Tunari	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
142	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	24-03-22	MK33	26.17656	44.55513	IF	Ștefăneștii De Jos	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
143	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	24-03-22	MK33	26.20523	44.59048	IF	Dascălu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
144	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	24-03-22	MK33	26.23412	44.58330	IF	Dascălu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
145	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	24-03-22	MK33	26.21353	44.59393	IF	Dascălu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
146	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	24-03-22	MK34	26.21893	44.61772	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
147	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	24-03-22	MK33	26.21930	44.59390	IF	Dascălu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
148	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	24-03-22	MK34	26.22152	44.62976	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
149	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	24-03-22	MK34	26.21842	44.64978	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA

150	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	17-04-22	MJ08	25.86828	44.09048	GR	Schitu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
151	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	17-04-22	MJ08	25.86938	44.07754	GR	Izvoarele	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
152	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	17-04-22	MJ08	25.86266	44.09375	GR	Schitu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
153	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	17-04-22	MJ08	25.87388	44.07388	GR	Schitu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
154	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	17-04-22	MJ08	25.84944	44.07468	GR	Izvoarele	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
155	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	17-04-22	MJ08	25.82564	44.14484	GR	Schitu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
156	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	17-04-22	MJ08	25.84821	44.14946	GR	Schitu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
157	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	17-04-22	MJ08	25.82553	44.11844	GR	Schitu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
158	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	16-04-22	MJ16	25.94592	43.92459	GR	Giurgiu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
159	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	16-04-22	MJ04	25.80988	43.79587	GR	Malu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
160	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	16-04-22	MJ04	25.80362	43.78482	GR	Vedea	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
161	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	16-04-22	MJ04	25.77195	43.77245	GR	Vedea	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
162	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	16-04-22	MJ04	25.78545	43.76946	GR	Vedea	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
163	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	16-04-22	MJ04	25.76986	43.76244	GR	Vedea	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
164	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	16-04-22	MJ04	25.78124	43.78762	GR	Vedea	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
165	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	16-04-22	MJ04	25.77333	43.77976	GR	Vedea	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
166	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	08-04-22	MK34	26.24016	44.63373	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
167	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	09-04-22	MK34	26.21991	44.64836	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
168	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	09-04-22	MK34	26.22759	44.65248	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
169	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	09-04-22	MK34	26.22471	44.65861	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
170	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	09-04-22	MK34	26.17292	44.63808	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
171	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	09-04-22	MK34	26.24069	44.65227	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
172	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	09-04-22	MK34	26.21893	44.61772	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
173	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	09-04-22	MK34	26.23387	44.63166	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
174	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	08-04-22	MK34	26.22526	44.61879	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
175	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	09-04-22	MK34	26.15327	44.62811	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
176	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	09-04-22	MK34	26.17304	44.62991	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA

177	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	02-05-22	MK71	26.64121	44.41685	CL	Sârulești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
178	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	02-05-22	MK71	26.65166	44.41882	CL	Sârulești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
179	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	02-05-22	MK71	26.65162	44.41503	CL	Sârulești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
180	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	02-05-22	MK71	26.68541	44.38352	CL	Gurbănești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
181	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	02-05-22	MK71	26.67870	44.38572	CL	Gurbănești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
182	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	02-05-22	MK71	26.67531	44.38755	CL	Gurbănești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
183	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	02-05-22	MK71	26.70234	44.38787	CL	Gurbănești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
184	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	02-05-22	MK71	26.71703	44.38147	CL	Gurbănești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
185	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	02-05-22	MK71	26.73437	44.38269	CL	Valea Argovei	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
186	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	02-05-22	MK71	26.74268	44.37105	CL	Valea Argovei	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
187	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	03-05-22	NJ19	27.14360	44.21078	CL	Grădiștea	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
188	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	03-05-22	NJ19	27.13657	44.20737	CL	Grădiștea	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
189	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	03-05-22	NJ19	27.14739	44.21090	CL	Grădiștea	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
190	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	03-05-22	NJ19	27.15857	44.21368	CL	Grădiștea	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
191	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	03-05-22	NJ19	27.15585	44.20343	CL	Grădiștea	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
192	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	03-05-22	NJ19	27.14096	44.22555	CL	Grădiștea	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
193	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	03-05-22	NJ19	27.19368	44.23986	CL	Grădiștea	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
194	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	03-05-22	NJ19	27.17077	44.22901	CL	Grădiștea	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
195	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	03-05-22	NJ19	27.21492	44.24662	CL	Grădiștea	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
196	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	03-05-22	NJ19	27.21906	44.20918	CL	Grădiștea	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
197	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	03-05-22	NJ19	27.22798	44.24240	CL	Cuza Voda	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
198	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	04-05-22	MK74	26.73994	44.62179	IL	Axintele	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
199	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	04-05-22	MK74	26.72745	44.62555	IL	Axintele	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
200	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	04-05-22	MK74	26.71908	44.64039	IL	Bărcănești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
201	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	04-05-22	MK74	26.71178	44.62031	IL	Bărcănești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
202	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	04-05-22	MK74	26.71178	44.61789	IL	Bărcănești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
203	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	04-05-22	MK74	26.70873	44.63342	IL	Bărcănești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA

204	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	04-05-22	MK74	26.68049	44.63044	IL	Bărcănești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
205	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	04-05-22	MK74	26.67877	44.65286	IL	Bărcănești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
206	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	04-05-22	MK74	26.65213	44.64602	IL	Bărcănești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
207	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	04-05-22	MK74	26.63399	44.66376	IL	Bărcănești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
208	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	16-04-22	LJ26	24.87704	43.94935	TR	Călmățui	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
209	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	16-04-22	LJ26	24.86423	43.94525	TR	Călmățui	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
210	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	16-04-22	LJ26	24.86942	43.95897	TR	Călmățui	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
211	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	16-04-22	LJ26	24.85117	43.95517	TR	Călmățui	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
212	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	16-04-22	LJ26	24.85030	43.95245	TR	Călmățui	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
213	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	16-04-22	LJ26	24.84046	43.96070	TR	Călmățui	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
214	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	16-04-22	LJ26	24.84842	43.96181	TR	Călmățui	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
215	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	16-04-22	LJ26	24.85356	43.95803	TR	Călmățui	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
216	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	16-04-22	LJ26	24.82937	43.95640	TR	Călmățui	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
217	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	17-04-22	LJ26	24.82567	43.96063	TR	Călmățui	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
218	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	17-04-22	LJ26	24.86401	43.87763	TR	Segarcea-Vale	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
219	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	17-04-22	LJ26	24.86369	43.90989	TR	Salcia	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
220	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	19-04-22	LK60	25.35702	44.25482	TR	Gălăteni	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
221	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	19-04-22	LK60	25.32854	44.25846	TR	Talpa	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
222	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	19-04-22	LK60	25.31840	44.26843	TR	Talpa	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
223	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	19-04-22	LK60	25.30772	44.27869	TR	Talpa	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
224	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	19-04-22	LK60	25.33045	44.28435	TR	Talpa	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
225	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	19-04-22	LK60	25.30562	44.28323	TR	Talpa	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
226	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	19-04-22	LK60	25.30135	44.28286	TR	Talpa	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
227	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	19-04-22	LK60	25.28685	44.28514	TR	Talpa	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
228	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	19-04-22	LK60	25.30084	44.29486	TR	Talpa	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
229	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	19-04-22	LK60	25.28628	44.29632	TR	Talpa	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
230	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	19-04-22	LK60	25.27519	44.31625	TR	Scurtu Mare	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA

231	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	19-04-22	LK60	25.30502	44.31502	TR	Talpa	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
232	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	19-04-22	LK60	25.27963	44.32668	TR	Scurtu Mare	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
233	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	19-04-22	LK60	25.26822	44.32768	TR	Scurtu Mare	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
234	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	12-04-22	FQ40	22.75692	44.32191	MH	Pătulele	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
235	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	20-04-22	LK51	25.18461	44.34842	TR	Tătăraștii De Jos	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
236	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	13-04-22	KJ84	24.31207	43.70955	OT	Gura Padinii	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
237	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	14-04-22	KJ65	24.13234	43.78803	DJ	Dăbuleni	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
238	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	14-04-22	GP45	23.99346	43.78452	DJ	Călărași	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
239	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	14-04-22	FP76	23.23018	43.88579	DJ	Ghidici	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
240	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	14-04-22	FP76	23.14906	43.90553	DJ	Piscu Vechi	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
241	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	14-04-22	FP67	23.10370	43.99434	DJ	Maglavit	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
242	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	14-04-22	FP67	23.10513	44.01739	DJ	Maglavit	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
243	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	14-04-22	FP67	23.08821	43.96903	DJ	Poiana Mare	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
244	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	14-04-22	FP68	23.09284	44.07141	DJ	Maglavit	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
245	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	14-04-22	FP66	23.07245	43.94312	DJ	Poiana Mare	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
246	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	14-04-22	FP58	22.99448	44.13118	DJ	Cetate	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
247	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	14-04-22	FP86	23.31351	43.90530	DJ	Rast	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
248	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	14-04-22	FP59	22.97483	44.15482	MH	Obârșia De Câmp	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
249	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	14-04-22	FQ41	22.86411	44.40424	MH	Vânju Mare	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
250	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	12-04-22	FQ33	22.64196	44.52962	MH	Devesel	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
251	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	12-04-22	FQ23	22.61214	44.54151	MH	Burila Mare	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
252	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	12-04-22	FQ22	22.56785	44.49562	MH	Burila Mare	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
253	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	12-04-22	FQ22	22.51565	44.42742	MH	Burila Mare	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
254	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	20-04-22	LJ54	25.15563	43.77174	TR	Lisa	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
255	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	20-04-22	MJ16	25.87771	43.95262	GR	Stănești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
256	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	15-04-22	LJ26	24.87650	43.95281	TR	Călmățui	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
257	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	16-04-22	LJ48	25.02587	44.09048	TR	Roșiori De Vede	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA

258	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	02-04-22	PJ08	28.27189	44.09828	CT	Ciocărlia	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
259	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	03-04-22	NJ88	28.11534	44.08088	CT	Deleni	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
260	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	09-04-22	MK42	26.31893	44.51615	IF	Găneasa	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
261	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	04-04-22	NJ89	28.08481	44.21165	CT	Peștera	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
262	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	04-04-22	NJ78	27.96625	44.10468	CT	Adamclisi	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
263	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	04-04-22	PJ28	28.51587	44.14215	CT	Cumpăna	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
264	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	05-04-22	NJ79	27.91890	44.20216	CT	Rasova	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
265	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	05-04-22	NJ79	27.91627	44.20594	CT	Rasova	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
266	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	09-04-22	MK27	25.99119	44.91109	PH	Ploiești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
267	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	12-04-22	NM53	27.67765	46.37611	VS	Bogdănița	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
268	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	12-04-22	NM74	27.99549	46.42042	VS	Vutcani	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
269	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	12-04-22	NM74	27.99621	46.42287	VS	Vutcani	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
270	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	12-04-22	NM74	27.99254	46.42042	VS	Vutcani	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
271	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	12-04-22	NM74	28.00590	46.43670	VS	Vutcani	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
272	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	12-04-22	NM73	28.00524	46.40026	VS	Vutcani	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
273	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	12-04-22	NM73	28.00484	46.40005	VS	Vutcani	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
274	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	13-04-22	NL06	27.10118	45.69632	VN	Vârteșcoiu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
275	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	13-04-22	NL06	27.11403	45.70714	VN	Câmpineanca	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
276	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	13-04-22	NL16	27.20335	45.75588	VN	Vânători	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
277	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	14-04-22	MM74	26.68462	46.48521	BC	Berești-Tazlău	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
278	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	14-04-22	MM74	26.68324	46.48667	BC	Berești-Tazlău	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
279	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	04-04-22	PJ27	28.52534	43.99622	CT	Topraisar	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
280	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	14-04-22	MM75	26.62720	46.57089	BC	Pârjol	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
281	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	14-04-22	MM75	26.62640	46.57064	BC	Pârjol	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
282	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	14-04-22	MM68	26.55158	46.80202	NT	Zănești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
283	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	14-04-22	MM99	26.96872	46.90521	NT	Horia	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
284	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	15-04-22	NK09	27.06718	45.07565	BZ	Cilibia	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA

285	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	15-04-22	NK09	27.06368	45.07409	BZ	Săgeata	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
286	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	15-04-22	MK97	26.98367	44.97049	BZ	Luciu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
287	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	15-04-22	NK39	27.44742	45.06754	BR	Ianca	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
288	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	22-04-22	MK05	25.77579	44.70623	DB	Bilciurești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
289	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	23-04-22	MK97	26.98273	44.96829	BZ	Luciu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
290	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	25-04-22	PJ37	28.64231	44.04935	CT	Eforie	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
291	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	09-04-22	MK86	26.84388	44.82929	BZ	Glodeanu-Siliștea	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
292	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	16-04-22	MK98	26.88436	45.01643	BZ	Smeenii	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
293	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	17-04-22	LK45	25.07096	44.75821	AG	Câteasca	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
294	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	17-04-22	GQ05	23.64338	44.72254	GJ	Stejari	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
295	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	25-04-22	NK71	27.89330	44.37127	IL	Stelnica	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
296	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	26-04-22	FR07	22.32354	45.84656	TM	Curtea	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
297	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	26-04-22	ER56	21.73399	45.78002	TM	Belinț	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
298	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	26-04-22	ER28	21.27804	45.91794	TM	Pișchia	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
299	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	26-04-22	ES20	21.31199	46.06593	AR	Șagu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
300	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	25-04-22	PK21	28.60706	44.34626	CT	Năvodari	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
301	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	27-04-22	DS91	20.98389	46.16719	AR	Pecica	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
302	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	27-04-22	ES00	21.05224	46.13571	AR	Secusigiu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
303	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	27-04-22	ES00	21.04816	46.05667	AR	Secusigiu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
304	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	27-04-22	ES00	21.09688	46.11326	AR	Felnac	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
305	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	27-04-22	ES20	21.26258	46.14073	AR	Arad	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
306	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	28-04-22	ES59	21.74996	46.88722	BH	Cefa	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
307	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Vasiliu O.	22-04-22	MK42	26.26687	44.45149	IF	Pantelimon	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
308	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Vasiliu O.	22-04-22	LK86	25.57256	44.81430	DB	Nucet	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
309	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Vasiliu O.	25-04-22	PK20	28.56376	44.27294	CT	Lumina	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
310	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Vasiliu O.	27-04-22	NJ89	28.07210	44.22149	CT	Peștera	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
311	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	28-04-22	FT47	22.93426	47.64655	SM	Ardud	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA

312	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	28-04-22	FT47	22.93513	47.64545	SM	Ardud	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
313	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	28-04-22	FT26	22.60666	47.49611	SM	Tășnad	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
314	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	28-04-22	FT26	22.61952	47.50780	SM	Tășnad	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
315	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	28-04-22	FT26	22.63730	47.53196	SM	Tășnad	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
316	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	28-04-22	FT26	22.62763	47.53353	SM	Tășnad	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
317	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	28-04-22	FT26	22.63041	47.51587	SM	Tășnad	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
318	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	28-04-22	FT26	22.61357	47.48221	SM	Tășnad	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
319	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	28-04-22	FT26	22.65545	47.48353	SM	Săcășeni	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
320	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	28-04-22	FT34	22.78999	47.37851	SJ	Bobota	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
321	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	28-04-22	FT34	22.78693	47.37307	SJ	Bobota	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
322	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	28-04-22	FT34	22.79676	47.35488	SJ	Șarmășag	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
323	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	28-04-22	FT34	22.79493	47.34875	SJ	Șarmășag	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
324	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	28-04-22	FT34	22.79941	47.34361	SJ	Șarmășag	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
325	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	28-04-22	FT34	22.77898	47.32302	SJ	Măeriște	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
326	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	28-04-22	FT34	22.75062	47.32409	SJ	Măeriște	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
327	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	28-04-22	FT34	22.73051	47.33011	SJ	Măeriște	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
328	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	13-04-22	ES87	22.14208	46.74665	BH	Câpâlna	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
329	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	27-04-22	FT96	23.56348	47.54380	MM	Coaș	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
330	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	27-04-22	GT03	23.65854	47.27536	SJ	Gâlgău	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
331	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	27-04-22	ES00	21.05500	46.14064	AR	Secusigiu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
332	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	27-04-22	ES00	21.06061	46.10198	AR	Secusigiu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
333	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	27-04-22	ES00	21.09607	46.11153	AR	Felnac	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
334	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	28-04-22	FT26	22.59758	47.48967	SM	Tășnad	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
335	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	28-04-22	FT34	22.78836	47.38299	SJ	Bobota	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
336	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	28-04-22	FT34	22.80016	47.35217	SJ	Șarmășag	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
337	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Pocora V.	04-04-22	NN32	27.41550	47.19302	IS	Lețcani	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
338	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	08-05-22	NJ88	28.04817	44.15415	CT	Peștera	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA

339	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	08-05-22	NJ89	28.07569	44.21851	CT	Peștera	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
340	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	08-05-22	NJ89	28.08761	44.18992	CT	Peștera	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
341	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	08-05-22	NJ88	28.03722	44.15440	CT	Peștera	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
342	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	08-05-22	NJ88	28.03374	44.15807	CT	Adamclisi	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
343	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	08-05-22	NJ88	28.01529	44.15262	CT	Adamclisi	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
344	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	08-05-22	NJ89	28.08400	44.17148	CT	Peștera	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
345	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	08-05-22	PJ18	28.44195	44.13754	CT	Valu Lui Traian	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
346	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	08-05-22	PJ18	28.49724	44.14179	CT	Valu Lui Traian	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
347	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	09-05-22	NJ79	27.98210	44.16388	CT	Adamclisi	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
348	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	09-05-22	NJ79	27.98316	44.16835	CT	Adamclisi	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
349	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	09-05-22	NJ78	27.96725	44.11369	CT	Adamclisi	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
350	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	10-05-22	NJ89	28.02181	44.20905	CT	Peștera	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
351	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	10-05-22	NJ89	28.00378	44.19641	CT	Rasova	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
352	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	10-05-22	NJ89	28.01485	44.19425	CT	Rasova	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
353	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	10-05-22	NJ89	28.00855	44.18890	CT	Rasova	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
354	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	10-05-22	NJ89	28.00078	44.19107	CT	Rasova	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
355	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	11-05-22	MK42	26.32231	44.48413	IF	Brănești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
356	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	13-05-22	NK44	27.62353	44.63799	IL	Țândărei	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
357	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Pocora V.	09-04-22	NN24	27.37660	47.33968	IS	Movileni	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
358	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Pocora V.	09-04-22	NN24	27.36169	47.35367	IS	Movileni	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
359	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Pocora V.	14-04-22	MN06	25.79973	47.51400	SV	Frasin	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
360	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Pocora V.	19-04-22	NN22	27.38943	47.18100	IS	Lețcani	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
361	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Pocora V.	05-05-22	PL40	28.85043	45.16963	TL	Tulcea	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
362	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Pocora V.	05-05-22	PL40	28.87097	45.15900	TL	Tulcea	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
363	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Pocora V.	08-05-22	NJ58	27.64284	44.07294	CT	Băneasa	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
364	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Pocora V.	10-05-22	PK68	29.06642	45.01114	TL	Murighiol	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
365	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Pocora V.	18-05-22	NM47	27.56506	46.70184	VS	Delești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA

366	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Pocora V.	18-05-22	NM47	27.55295	46.68604	VS	Delești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
367	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Pocora V.	18-05-22	NM46	27.59509	46.66956	VS	Laza	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
368	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	22-05-22	FT90	23.58827	46.97578	CJ	Vultureni	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
369	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	22-05-22	FS99	23.49656	46.86000	CJ	Baciu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
370	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Zaharia R.	07-05-22	NJ77	27.93225	44.04768	CT	Deleni	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
371	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Zaharia R.	07-05-22	PJ18	28.42049	44.13442	CT	Bărăganu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
372	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Zaharia R.	07-05-22	PJ28	28.57470	44.12970	CT	Cumpăna	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
373	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Zaharia R.	22-05-22	PJ09	28.32512	44.15690	CT	Murfatlar	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
374	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	19-05-22	NJ89	28.01313	44.19273	CT	Rasova	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
375	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	19-05-22	NJ89	28.00514	44.18553	CT	Adamclisi	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
376	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	19-05-22	NJ79	27.99576	44.17819	CT	Adamclisi	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
377	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	19-05-22	NJ79	27.98313	44.17815	CT	Adamclisi	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
378	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	20-05-22	NJ89	28.02730	44.21284	CT	Peștera	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
379	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	20-05-22	NJ89	28.00442	44.20891	CT	Rasova	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
380	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	20-05-22	NJ79	27.99095	44.18909	CT	Rasova	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
381	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	20-05-22	NJ79	27.98478	44.16808	CT	Adamclisi	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
382	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	20-05-22	NJ89	28.01670	44.24226	CT	Rasova	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
383	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	20-05-22	NJ89	28.01989	44.24513	CT	Rasova	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
384	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	21-05-22	NJ89	28.08885	44.19765	CT	Peștera	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
385	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	21-05-22	NJ88	28.07271	44.15687	CT	Peștera	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
386	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	21-05-22	NJ89	28.02928	44.16877	CT	Adamclisi	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
387	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	24-05-22	MK06	25.80365	44.83427	PH	Mănești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
388	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	25-05-22	FS07	22.34507	46.72681	BH	Remetea	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
389	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	19-01-22	PJ15	28.37329	43.87826	CT	Comana	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
390	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	01-02-22	PK20	28.61390	44.30378	CT	Năvodari	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
391	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	01-02-22	PK20	28.62856	44.32129	CT	Năvodari	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
392	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	04-02-22	NK37	27.49843	44.95737	BR	Zăvoaia	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA

393	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-02-22	NK23	27.33520	44.58469	IL	Slobozia	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
394	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-02-22	NK37	27.50454	44.95387	BR	Zăvoaia	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
395	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-02-22	NK41	27.53253	44.39681	CL	Perișoru	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
396	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	07-02-22	PJ09	28.31952	44.17317	CT	Medgidia	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
397	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	11-02-22	NJ89	28.09055	44.20946	CT	Peștera	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
398	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	11-02-22	NJ88	28.02363	44.12478	CT	Deleni	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
399	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	18-02-22	PK11	28.39064	44.36909	CT	Nicolae Bălcescu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
400	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	18-02-22	PK11	28.38168	44.37186	CT	Nicolae Bălcescu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
401	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	18-02-22	NK92	28.24514	44.51602	CT	Crucea	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
402	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	23-02-22	PK15	28.50415	44.69768	TL	Beidaud	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
403	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	24-02-22	PK48	28.85818	45.01131	TL	Valea Nucarilor	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
404	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	08-03-22	NK41	27.51279	44.39649	CL	Perișoru	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
405	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	09-03-22	NK11	27.20158	44.42513	CL	Vâlcelele	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
406	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	10-03-22	NK47	27.55285	44.94794	BR	Zăvoaia	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
407	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	10-03-22	NK38	27.46459	45.00920	BR	Cireșu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
408	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	10-03-22	NK38	27.46944	45.01695	BR	Cireșu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
409	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	10-03-22	NK38	27.46129	45.01631	BR	Cireșu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
410	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	11-03-22	NK23	27.31483	44.61119	IL	Amara	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
411	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	15-03-22	PK02	28.37573	44.47906	CT	Târgușor	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
412	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	15-03-22	NK93	28.25020	44.59677	CT	Crucea	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
413	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	15-03-22	PJ29	28.55129	44.18933	CT	Constanța	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
414	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	25-03-22	NJ88	28.08813	44.08776	CT	Deleni	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
415	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	26-03-22	PJ29	28.53827	44.16654	CT	Constanța	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
416	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	26-03-22	PJ08	28.35864	44.14216	CT	Murfatlar	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
417	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	27-03-22	NJ78	27.97942	44.08799	CT	Adamclisi	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
418	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	29-03-22	PJ14	28.45797	43.77024	CT	Limanu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
419	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	30-03-22	PK20	28.52864	44.30059	CT	Lumina	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA

420	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	30-03-22	PK20	28.54814	44.28250	CT	Lumina	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
421	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	01-04-22	NJ89	28.00854	44.18909	CT	Rasova	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
422	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	01-04-22	NJ89	28.06742	44.22443	CT	Peștera	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
423	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	04-04-22	NK84	28.01152	44.67429	CT	Hârșova	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
424	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	04-04-22	NK84	28.10409	44.61995	CT	Horia	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
425	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	04-04-22	PJ28	28.55996	44.14571	CT	Cumpăna	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
426	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-04-22	NK48	27.51948	44.97985	BR	Zăvoaia	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
427	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-04-22	NK37	27.43618	44.95613	BR	Zăvoaia	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
428	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-04-22	NK38	27.41999	44.97648	BR	Zăvoaia	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
429	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	06-04-22	NK25	27.32861	44.76093	IL	Traian	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
430	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	06-04-22	NK25	27.35493	44.77660	IL	Traian	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
431	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	06-04-22	NK38	27.43308	45.02239	BR	Mircea Vodă	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
432	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	08-04-22	NJ77	27.94470	44.05511	CT	Adamclisi	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
433	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	08-04-22	NJ78	27.95326	44.07887	CT	Adamclisi	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
434	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	09-04-22	PJ15	28.48527	43.81804	CT	Albești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
435	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	09-04-22	PJ25	28.49090	43.81076	CT	Limanu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
436	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	09-04-22	PJ25	28.49355	43.80548	CT	Limanu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
437	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	12-04-22	NJ89	28.08280	44.17094	CT	Peștera	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
438	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	12-04-22	NJ88	28.05862	44.15588	CT	Peștera	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
439	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	13-04-22	PJ09	28.32342	44.16746	CT	Murfatlar	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
440	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	13-04-22	NJ89	28.01992	44.20917	CT	Peștera	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
441	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	15-04-22	NK94	28.23372	44.60977	CT	Vulturu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
442	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	15-04-22	PK12	28.44701	44.44785	CT	Târgușor	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
443	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	16-04-22	PK46	28.83851	44.84591	TL	Jurilovca	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
444	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	20-04-22	PJ29	28.58916	44.20583	CT	Constanța	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
445	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	20-04-22	NK93	28.25384	44.60125	CT	Vulturu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
446	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	21-04-22	NJ89	28.08305	44.16912	CT	Peștera	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA

447	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	21-04-22	NJ99	28.13565	44.19870	CT	Peștera	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
448	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	23-04-22	PJ37	28.64261	44.04931	CT	Eforie	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
449	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	26-04-22	NJ99	28.25023	44.23889	CT	Medgidia	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
450	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	26-04-22	NJ89	28.00489	44.18842	CT	Adamclisi	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
451	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	26-04-22	NJ79	27.96648	44.18195	CT	Adamclisi	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
452	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	26-04-22	NJ79	27.96746	44.18310	CT	Adamclisi	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
453	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	26-04-22	NJ79	27.97114	44.18643	CT	Adamclisi	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
454	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	26-04-22	NJ79	27.97200	44.18842	CT	Rasova	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
455	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	26-04-22	NJ79	27.97543	44.19132	CT	Rasova	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
456	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	26-04-22	NJ79	27.97809	44.19330	CT	Rasova	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
457	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	26-04-22	NJ79	27.98874	44.19157	CT	Rasova	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
458	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	27-04-22	NJ78	27.90401	44.07430	CT	Adamclisi	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
459	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	27-04-22	NJ88	28.02354	44.12357	CT	Deleni	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
460	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	27-04-22	NJ88	28.01970	44.12342	CT	Deleni	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
461	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	27-04-22	NJ88	28.01768	44.12338	CT	Deleni	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
462	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	27-04-22	NJ88	28.04919	44.09904	CT	Deleni	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
463	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	28-04-22	PK12	28.39653	44.46489	CT	Târgușor	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
464	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	28-04-22	PK03	28.32101	44.56159	CT	Pantelimon	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
465	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-05-22	NK37	27.41563	44.90626	BR	Dudești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
466	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-05-22	NK37	27.43058	44.89997	BR	Dudești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
467	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-05-22	NK37	27.43756	44.95530	BR	Zăvoaia	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
468	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-05-22	MK72	26.73584	44.44524	CL	Nicolae Bălcescu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
469	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-05-22	NK25	27.36222	44.78565	IL	Traian	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
470	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-05-22	NK38	27.42864	45.02240	BR	Cireșu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
471	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-05-22	NK37	27.43710	44.95834	BR	Zăvoaia	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
472	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-05-22	NK36	27.48589	44.86836	BR	Dudești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
473	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-05-22	NK36	27.49887	44.86491	BR	Dudești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA

474	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	06-05-22	NK19	27.24299	45.11633	BR	Făurei	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
475	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	06-05-22	NK19	27.23813	45.11430	BR	Făurei	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
476	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	06-05-22	NK19	27.23354	45.11240	BR	Făurei	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
477	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	06-05-22	NK19	27.24448	45.09937	BR	Surdila-Greci	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
478	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	06-05-22	NK19	27.24886	45.09853	BR	Făurei	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
479	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	06-05-22	NK37	27.43691	44.95787	BR	Zăvoaia	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
480	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	06-05-22	NK35	27.41931	44.70726	IL	Scânteia	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
481	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	07-05-22	NL51	27.70936	45.24659	BR	Tudor Vladimirescu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
482	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	07-05-22	NL50	27.69685	45.23103	BR	Tudor Vladimirescu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
483	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	07-05-22	NL50	27.74624	45.20975	BR	Tudor Vladimirescu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
484	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	07-05-22	NL60	27.82279	45.21725	BR	Tudor Vladimirescu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
485	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	07-05-22	NL60	27.83299	45.21728	BR	Tudor Vladimirescu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
486	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	07-05-22	NL60	27.84211	45.22427	BR	Tudor Vladimirescu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
487	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	08-05-22	NL60	27.87043	45.22843	BR	Chișcani	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
488	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	08-05-22	NL51	27.73401	45.30994	BR	Romanu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
489	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	08-05-22	NL52	27.66370	45.37343	BR	Scortaru Nou	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
490	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	10-05-22	PK03	28.27969	44.56689	CT	Pantelimon	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
491	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	13-05-22	PK32	28.69935	44.42555	CT	Corbu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
492	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	16-05-22	FP46	22.84800	43.88384	DJ	Calafat	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
493	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	17-05-22	FP55	22.98215	43.86253	DJ	Desa	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
494	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	20-05-22	PK01	28.37811	44.36309	CT	Nicolae Bălcescu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
495	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	24-05-22	PK15	28.46345	44.70981	TL	Beidaud	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
496	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S., Fănaru G.	15-03-22	LJ54	25.21298	43.73525	TR	Suhaia	cantitativă	pescuit științific	GPS, capcane, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
497	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S., Fănaru G.	16-03-22	KJ99	24.47368	44.15912	OT	Fărcașele	calitativă	pescuit științific	GPS, capcane, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
498	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S., Fănaru G.	19-03-22	FQ85	23.37200	44.74819	GJ	Plopșoru	calitativă	chestionar pescar	GPS, chestionar	prezentă	NA

499	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Drăgan O., Fănanu G.	22-03-22	KL78	24.08476	45.88757	SB	Ocna Sibiului	calitativă	pescuit științific, chestionar pescar	GPS, capcane, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
500	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Drăgan O., Fănanu G.	23-03-22	GR09	23.63095	45.96968	AB	Cut	calitativă	pescuit științific, chestionar pescar	GPS, capcane, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
501	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Drăgan O., Fănanu G.	24-03-22	ER66	21.83559	45.73935	TM	Coșteiu	calitativă	pescuit științific, chestionar pescar	GPS, capcane, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
502	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S.	27-03-22	MK77	26.65262	44.92113	BZ	Mihăilești	calitativă	pescuit științific, chestionar pescar	GPS, capcane, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
503	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S.	27-03-22	MK77	26.67830	44.95226	BZ	Movila Banului	calitativă	pescuit științific, chestionar pescar	GPS, capcane, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
504	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A. A., Kelemen A.	15-07-20	LM39	24.82154	46.90918	MS	Rușii-Munți	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
505	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A. A., Zsigmond M.	20-05-21	LM46	24.94569	46.65934	MS	Eremitu	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
506	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V., Vasiliu O.	25-12-21	LK77	25.47297	44.92190	DB	Târgoviște	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
507	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Pocora V.	02-02-22	MN77	26.73220	47.58500	BT	Cristești	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
508	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Pocora V.	02-02-22	MN77	26.63403	47.59271	BT	Vorona	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
509	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Pocora V.	02-02-22	MN77	26.70115	47.63536	BT	Cristești	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
510	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	19-02-22	MK33	26.13836	44.54405	IF	Tunari	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
511	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	15-03-22	MK33	26.20258	44.53708	IF	Ștefăneștii De Jos	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
512	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	15-03-22	MK33	26.22164	44.59705	IF	Dascălu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
513	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	19-02-22	MK33	26.13836	44.54405	IF	Tunari	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
514	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	15-03-22	MK33	26.22164	44.59705	IF	Dascălu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
515	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	15-03-22	MK33	26.20258	44.53708	IF	Ștefăneștii De Jos	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
516	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	18-04-22	MJ08	25.86548	44.10024	GR	Schitu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
517	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	18-04-22	MJ08	25.83441	44.07724	GR	Izvoarele	calitativă	capcană	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
518	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	18-04-22	MJ08	25.83913	44.14145	GR	Schitu	calitativă	capcană	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
519	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	15-04-22	MJ04	25.78732	43.77631	GR	Vedea	calitativă	capcană	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
520	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	15-04-22	MJ04	25.79818	43.79622	GR	Vedea	calitativă	capcană	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
521	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	15-04-22	MJ04	25.77985	43.77448	GR	Vedea	calitativă	capcană	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA

522	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	08-04-22	MK34	26.23195	44.64836	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	capcană	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
523	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	08-04-22	MK34	26.12874	44.62311	IF	Balotești	calitativă	capcană	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
524	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	08-04-22	MK34	26.12905	44.61587	IF	Balotești	calitativă	capcană	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
525	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	08-04-22	MK34	26.16812	44.62951	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	capcană	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
526	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	02-05-22	MK71	26.66075	44.41478	CL	Sărulești	calitativă	capcană	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
527	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	02-05-22	MK71	26.68965	44.37691	CL	Gurbănești	calitativă	capcană	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
528	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	02-05-22	MK71	26.67031	44.38838	CL	Gurbănești	calitativă	capcană	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
529	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	03-05-22	NJ19	27.13663	44.20932	CL	Grădiștea	calitativă	capcană	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
530	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	05-05-22	NJ19	27.18107	44.22678	CL	Grădiștea	calitativă	capcană	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
531	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	05-05-22	MK74	26.74147	44.61409	IL	Axintele	calitativă	capcană	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
532	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	05-05-22	MK74	26.73760	44.61918	IL	Axintele	calitativă	capcană	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
533	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	05-05-22	MK74	26.72015	44.61948	IL	Axintele	calitativă	capcană	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
534	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	05-05-22	MK74	26.64323	44.64979	IL	Bărcănești	calitativă	capcană	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
535	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	05-05-22	MK74	26.70873	44.63342	IL	Bărcănești	calitativă	capcană	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
536	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	17-04-22	LJ26	24.84721	43.95843	TR	Călmățui	calitativă	capcană	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
537	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	19-04-22	LK60	25.30135	44.28286	TR	Talpa	calitativă	capcană	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
538	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Petrescu A., Chișamera G., Cobzaru I.	19-04-22	LK60	25.27661	44.32396	TR	Scurtu Mare	calitativă	capcană	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
539	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	03-04-22	MK26	26.09665	44.79075	PH	Gorgota	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
540	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	24-04-22	MK88	26.77205	45.03512	BZ	Costești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
541	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Sevianu E.	23-04-22	LL81	25.56535	45.31632	PH	Sinaia	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
542	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Petrescu A.	07-05-22	MK64	26.55332	44.67392	IL	Coșereni	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
543	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V.	14-05-22	PK20	28.55544	44.26910	CT	Ovidiu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
544	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Pocora V.	14-04-22	MN06	25.79805	47.53007	SV	Frasin	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
545	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Pocora V.	14-04-22	MN06	25.78044	47.52211	SV	Frasin	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
546	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Pocora V.	14-04-22	MN06	25.77396	47.54602	SV	Frasin	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
547	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Pocora V.	14-04-22	MN06	25.73297	47.56623	SV	Vama	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
548	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Pocora V.	14-04-22	MN06	25.68251	47.55959	SV	Vama	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA

549	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Pocora V.	14-04-22	LN96	25.66652	47.55248	SV	Vama	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
550	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Pocora V.	14-04-22	LN75	25.34672	47.46422	SV	Iacobeni	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
551	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Pocora V.	14-04-22	LN75	25.28474	47.46198	SV	Ciocănești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
552	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Pocora V.	15-04-22	LN38	24.74424	47.69088	MM	Borșa	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
553	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Stanciu C.	19-01-22	PJ36	28.63689	43.94808	CT	Costinești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
554	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Stanciu C.	15-03-22	PK12	28.40715	44.45822	CT	Târgușor	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
555	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Stanciu C.	07-04-22	MK82	26.82809	44.43668	CL	Lehliu-Gară	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
556	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Stanciu C.	25-04-22	PJ29	28.52839	44.16574	CT	Constanța	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
557	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Telea A.	12-02-22	PK16	28.50969	44.79535	TL	Stejaru	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
558	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Telea A.	03-05-22	PK16	28.50969	44.79535	TL	Stejaru	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
559	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Telea A.	30-05-22	PK16	28.50969	44.79535	TL	Stejaru	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
560	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Telea A.	25-04-22	NK01	27.08900	44.42861	CL	Vlad Țepeș	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
561	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Sevianu E.	05-05-22	ET71	21.92210	47.04562	BH	Oradea	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
562	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Sevianu E.	19-05-22	FS98	23.58707	46.76139	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
563	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Agencia Națională Pentru Aarii Naturale Protejate Serviciul Teritorial Teleorman	25-05-22	LJ54	25.23350	43.73755	TR	Suhaia	oportunistă	chestionar autorități	chestionar	prezentă	NA
564	<i>Trachemys scripta</i>	NA	ANANP - ST Vrancea	30-05-22	NL26	27.36329	45.71233	VN	Biliești	oportunistă	chestionar autorități	chestionar	prezentă	NA
565	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	APM Botoșani	27-05-22	MN59	26.40154	47.79448	BT	Bucecea	oportunistă	chestionar autorități	chestionar	prezentă	NA
566	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	NA	RNP Romsilva - Administrația Parcului Național Munții Rodnei RA	27-05-22	LN28	24.64751	47.65648	MM	Borșa	oportunistă	chestionar autorități	chestionar	prezentă	Parcul Național Munții Rodnei
567	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	RNP Romsilva - Administrația Parcului Național Munții Rodnei RA	27-05-22	LN28	24.67211	47.65994	MM	Borșa	oportunistă	chestionar autorități	chestionar	prezentă	Parcul Național Munții Rodnei
568	<i>Myocastor coypus</i>	NA	RNP Romsilva Administrația Parcului Natural Porțile de Fier R.A.	30-05-22	EQ26	21.36458	44.85949	CS	Socol	oportunistă	chestionar autorități	chestionar	prezentă	NA

569	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	RNP Romsilva Administrația Parcului Natural Porțile de Fier R.A.	30-05-22	EQ35	21.48474	44.78042	CS	Socol, Divici, Pojejena	oportunistă	chestionar autorități	chestionar	prezentă	NA
570	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	RNP Romsilva Administrația Parcului Natural Porțile de Fier R.A.	30-05-22	EQ45	21.54880	44.77786	CS	Socol, Divici, Pojejena	oportunistă	chestionar autorități	chestionar	prezentă	NA
571	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	RNP Romsilva Administrația Parcului Natural Porțile de Fier R.A.	30-05-22	EQ45	21.54880	44.77786	CS	Socol, Divici, Pojejena	oportunistă	chestionar autorități	chestionar	prezentă	NA
572	<i>Perccottus glenii</i>	NA	RNP Romsilva Administrația Parcului Natural Porțile de Fier R.A.	30-05-22	EQ45	21.54880	44.77786	CS	Socol, Divici, Pojejena	oportunistă	chestionar autorități	chestionar	prezentă	NA
573	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Fănar G.	NA-4-2022	MK32	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
574	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Fănar G.	07-03-22	MK31	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
575	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Fănar G.	08-04-22	MK22	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
576	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Fănar G.	16-01-22	MP90	NA	NA	BT	Hănești	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
577	<i>Aix sponsa</i>	NA	Cobzaru I.	23-03-22	ER61	21.88235	45.29697	CS	Reșița	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
578	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănar G.	04-01-22	MK22	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
579	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănar G.	08-01-22	LL17	NA	NA	SB	Carta	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
580	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănar G.	21-01-22	MK22	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
581	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănar G.	02-04-22	LM05	NA	NA	MS	Ungheni	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
582	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănar G.	11-04-22	MK21	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
583	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănar G.	17-04-22	MK22	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
584	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănar G.	21-04-22	PJ39	NA	NA	CT	Constanța	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
585	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănar G.	NA-4-2022	MK21	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
586	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Fănar G.	30-01-22	MK21	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
587	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Fănar G.	05-03-22	MK21	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
588	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Fănar G.	28-01-22	MK21	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
589	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Fănar G.	03-06-22	ES40	NA	NA	AR	Păuliș	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
590	<i>Myocastor coypus</i>	NA	Topliceanu S.	03-01-22	NN42	27.55689	47.19513	IS	Iași	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
591	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Topliceanu S.	05-04-22	PK67	29.10014	44.87905	TL	Murighiol	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
592	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Topliceanu S.	05-05-22	PJ39	28.64027	44.21599	CT	Constanța	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
593	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Topliceanu S.	06-05-22	MK22	26.08905	44.47343	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA

594	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	04-01-22	NL26	27.32470	45.75258	VN	Vânători	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
595	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	30-01-22	ML21	26.04378	45.24135	PH	Drajna	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
596	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	30-01-22	ML21	26.04378	45.24135	PH	Drajna	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
597	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	02-02-22	ML21	26.04291	45.24299	PH	Drajna	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
598	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	03-02-22	ML21	26.04378	45.24135	PH	Drajna	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
599	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	05-02-22	ML21	26.04290	45.24297	PH	Drajna	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
600	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	10-02-22	ML21	26.04291	45.24299	PH	Drajna	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
601	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	15-02-22	NL19	27.22194	46.02334	VN	Pufești	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
602	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	16-02-22	ER16	21.23202	45.75137	TM	Timișoara	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
603	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	17-02-22	NL28	27.26767	45.93611	GL	Nicorești	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
604	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	17-02-22	NM10	27.21984	46.10789	VN	Adjud	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
605	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	17-02-22	ML21	26.04291	45.24299	PH	Drajna	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
606	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	17-02-22	NL28	27.26773	45.94418	GL	Coasta Lupei	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
607	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	25-02-22	ML21	26.04539	45.24482	PH	Drajna	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
608	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	06-03-22	ML21	26.04282	45.24613	PH	Drajna	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
609	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	02-04-22	MK21	26.08349	44.42573	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
610	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	04-04-22	PK67	29.10392	44.87414	TL	Murighiol	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
611	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	05-04-22	NL26	27.33208	45.74765	VN	Vânători	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
612	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	05-04-22	MK22	26.08359	44.42987	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
613	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	05-04-22	MK21	26.08842	44.42280	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
614	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	09-04-22	LK95	25.70220	44.70473	DB	Cornățelu	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
615	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	14-04-22	NL83	28.10093	45.46014	GL	Galați	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
616	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	14-04-22	NL85	28.08003	45.67797	GL	Frumușița	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
617	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	14-04-22	NL85	28.07154	45.64656	GL	Frumușița	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
618	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	14-04-22	NL83	28.06867	45.50520	GL	Galați	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
619	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	15-04-22	FS94	23.56653	46.45748	AB	Rimetea	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
620	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	22-04-22	LK99	25.72321	45.06832	PH	Măgureni	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA

621	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	28-04-22	PJ29	28.60535	44.21407	CT	Constanța	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
622	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Topliceanu S.	06-04-22	GR37	23.97297	45.76834	SB	Orlat	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
623	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	NA	Topliceanu S.	16-04-22	GR26	23.94380	45.71756	SB	Gura Râului	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
624	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Topliceanu S.	08-04-22	MK20	26.10855	44.30215	IF	Sintești	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
625	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Topliceanu S.	09-05-22	PJ25	28.60008	43.86486	CT	Neptun	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
626	<i>Aix galericulata</i>	NA	Cobzaru I.	22-01-22	MK21	26.10093	44.42894	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
627	<i>Aix galericulata</i>	NA	Cobzaru I.	23-01-22	MK21	26.11164	44.41882	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
628	<i>Aix sponsa</i>	NA	Cobzaru I.	10-01-22	FT39	22.84748	47.79535	SM	Satu Mare	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
629	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Cobzaru I.	24-01-22	MK22	26.00941	44.45763	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
630	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Cobzaru I.	29-01-22	MK22	26.00941	44.45763	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
631	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Cobzaru I.	13-02-22	MK23	25.99200	44.52913	IF	Mogoșoaia	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
632	<i>Branta canadensis</i>	NA	Topliceanu S.	24-01-22	MM39	26.19979	46.92380	NT	Pângărați	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
633	<i>Branta canadensis</i>	NA	Topliceanu S.	24-01-22	FS88	23.45806	46.75360	CJ	Florești	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
634	<i>Branta canadensis</i>	NA	Topliceanu S.	17-02-22	FS88	23.46190	46.75310	CJ	Florești	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
635	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Cobzaru I.	31-01-22	MK21	26.10642	44.40279	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
636	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Cobzaru I.	11-02-22	MK21	26.10318	44.40352	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA